

Abstract

Praktizierende Logopädinnen sehen sich zunehmend mit der Problematik von Erwachsenen mit Schriftsprachschwierigkeiten konfrontiert. Diese Menschen, deren Schriftsprachkompetenzen trotz Schulbesuch nicht ausreichen, um in allen Arbeits- und Lebensbereichen teilzunehmen, werden als *Illetristen* bezeichnet. Welche Voraussetzungen bringen die Therapeutinnen für die Arbeit mit Illetristen mit? Welche positiven Erfahrungen und Grenzerfahrungen machen sie? Um diese Fragen zu beantworten, führten wir mit sechs Logopädinnen Gespräche und liessen uns über ihre Erfahrungen in diesem Bereich berichten. Mittels qualitativer Inhaltsanalyse werteten wir die erhaltenen Daten aus: Logopädinnen verfügen meist über gute persönliche Voraussetzungen, stossen aber an Grenzen, was die Beschaffung von geeignetem Material (Diagnostik, Therapie) und den Umgang mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen betrifft.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2 / Logopädie 0710

Bachelor-Arbeit

Illetrismus - ein Thema der Logopädie?

Voraussetzungen und Erfahrungen von praktizierenden Logopädinnen
in der Auseinandersetzung mit der Thematik des Illetrismus

Eingereicht von Rachel Aebischer & Lea Waldis

Begleitung: Ursula Bänninger

Datum der Abgabe: 21. Februar 2010

Inhaltsverzeichnis

Prolog	7
Vorwort	8
THEORETISCHER TEIL	9
1 Einleitung	9
1.1 Vorverständnis	9
1.2 Begründung der Themenwahl.....	10
1.3 Fragestellung und Forschungsdesign	11
1.4 Aufbau der Arbeit.....	12
2 Ausgangssituation und Stand der Forschung.....	14
2.1 Analphabetismus und Illetrismus: Begriffsklärungen und Definitionen	14
2.1.1 Natürlicher oder primärer Analphabetismus.....	14
2.1.2 Funktionaler Analphabetismus.....	15
2.1.3 Sekundärer Analphabetismus.....	16
2.1.4 Aus funktionalem Analphabetismus wird Illetrismus	16
2.1.5 Legasthenie versus Illetrismus.....	17
2.1.6 Zusammenfassung der Definitionen	19
2.2 Lese- und Rechtschreibkompetenz	21
2.2.1 Die Entwicklung der Lese- und Schreibkompetenz.....	21
2.2.2 Die Entwicklung des Lesens	22
2.2.3 Die Entwicklung des Rechtschreibens.....	24
2.2.4 Der Zusammenhang zwischen Lesen und Rechtschreiben	25
2.2.5 Leseverständnis und schriftliches Ausdrucksvermögen	26
2.2.6 Leseverständnis und Komponenten des Leseverständnisses	26
2.2.7 Die schriftliche Ausdrucksfähigkeit	31
2.2.8 Sozialhistorische Rahmenbedingungen von Lesekompetenz	33
2.2.9 Soziale Einflussfaktoren auf den Erwerb von Lesekompetenz	34

2.2.10	Personale Einflussfaktoren auf den Erwerb der Lesekompetenz	35
2.3	Entstehungsbedingungen und mögliche Ursachen von Illetrismus.....	36
2.3.1	Familiäre Hintergründe.....	36
2.3.2	Schulische Hintergründe	37
2.3.3	Persönliche Hintergründe	38
2.3.4	Gesellschaftliche Hintergründe.....	39
2.3.5	Spracherwerbsstörung als Ursache	40
2.3.6	Zusammenfassung der Entstehungsbedingungen	41
2.4	Folgen von Illetrismus	43
2.4.1	Individuelle Auswirkungen (mikrosoziale Dimension)	43
2.4.2	Kollektive Auswirkungen (makrosoziale Dimension)	44
2.4.3	Positive Auswirkungen.....	44
2.4.4	Zusammenfassung der Folgen und Ausblick.....	45
2.5	Bewältigungsstrategien.....	46
2.5.1	Vermeidungsstrategien.....	46
2.5.2	Orientierung ohne Schriftsprachkompetenz	46
2.5.3	Kompensation des Defizits.....	47
2.6	Ausmass von Analphabetismus und Illetrismus.....	48
2.6.1	International	48
2.6.2	In der Schweiz	48
2.6.3	Die ALL-Erhebung.....	49
2.7	Reaktionen auf das Phänomen Illetrismus	51
2.7.1	Bekämpfung von Illetrismus.....	51
2.7.2	Prävention von Illetrismus.....	53
2.8	Illetrismus und Bildungswesen	53
2.8.1	Massnahmen der Prävention auf den Schulstufen.....	53
2.8.2	Illetrismus im Jugend- und Erwachsenenalter.....	59
2.8.3	Zusammenfassung und Ausblick - Welche Massnahmen sind künftig zu treffen.....	62
2.9	Organisationen, die im Bereich Illetrismus tätig sind	64

2.9.1	BAK- Bundesamt für Kultur	64
2.9.2	BFS- Bundesamt für Statistik.....	64
2.9.3	SVEB- Der Schweizerische Verband für Weiterbildung.....	64
2.9.4	Schweizerisches Netzwerk zur Bekämpfung und Prävention des Illetrismus.....	65
2.9.5	Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben	66
EMPIRISCHER TEIL.....		67
3	Methodisches Vorgehen	68
3.1	Begründung und Grundlagen eines qualitativen Designs	68
3.2	Datenerhebung: Problemzentriertes Interview	69
3.2.1	Begründung der Methode	69
3.2.2	Beschreibung der Methode	69
3.2.3	Durchführung der Methode.....	71
3.3	Datenaufbereitung: Zusammenfassende Transkription	74
3.3.1	Begründung und Beschreibung der Methode	74
3.4	Datenauswertung: Qualitative Inhaltsanalyse	74
3.4.1	Begründung und Beschreibung der Methode	74
3.4.2	Graphische Darstellung des Arbeitsprozesses	75
4	Darstellung der Ergebnisse.....	77
5	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse.....	79
5.1	Beantwortung der Fragestellung.....	79
5.1.1	Ideale Voraussetzungen.....	79
5.1.2	Ungünstige Voraussetzungen	81
5.1.3	Positive Erfahrungen.....	81
5.1.4	Grenzerfahrungen.....	83
5.1.5	Neutrale Erfahrungen	86
5.2	Diskussion: Illetrismus - Ein Thema der Logopädie.....	88
5.3	Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die therapeutische Praxis	90
5.4	Materialsammlung	93

5.4.1	Diagnostikverfahren.....	93
5.4.2	Therapiematerial.....	96
6	Ausblick auf weitere Forschungsarbeiten	98
	Epilog.....	99
7	Literaturverzeichnis	100
8	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	105
	ANHANG.....	106
	Interviewleitfaden	107
	Kategorisierungstabellen	109
	Lebensläufe der Autoren.....	121
	Autorenverzeichnis.....	122

Transkripte der Interviews auf CD-ROM

Prolog

Ich besuche diesen Kurs weil ich nicht mehr Angst haben muss, wenn ich etwas aufschreiben will, ob richtig geschrieben ist oder nicht? Im Geschäft oder privat. Ich kann nicht mal einen Brief schreiben oder eine Postkarte. Ich habe sehr viele Freunde verloren weil ich ihnen nicht zurück geschrieben habe. Sie müssten denn denken? Das ich nichts von innen wissen wollte. Im Leseheft habe ich fast die selben Probleme nur denkt man ich habe heute nicht viel Leseheft indresse, weil ich mich zurück halte, wenn irgend ein Amt zu übernehmen wäre... Deshalb bin ich glücklich das ich diesen Kurs besuchen kann, das gibt mir wieder ein Selbstvertrauen, das ich es doch noch lernen kann das Lesen und Schreiben.

Textausschnitt eines Kursteilnehmers, Alphabetisierungskurs bei Ursula Barz-Buri¹

¹ Barz-Buri, U. (1991). Es ist niezusbet. Das Protokoll eines Kursabends. In C. Kazis (Hrsg.), *Buchstäblich sprachlos. Analphabetismus in der Informationsgesellschaft* (S.28). Basel: Lenos Verlag

Vorwort

Mit dem vorangegangenen Text einer Person, die das Lesen und Schreiben „zurückerobert“ hat, möchten wir unsere Bachelor-Arbeit eröffnen.

800'000 Erwachsene in der Schweiz beherrschen die Grundkompetenzen Lesen und Schreiben trotz obligatorischer Schule nicht oder ungenügend. Diese Zahl hat uns erschüttert und nachdenklich gemacht. Mit unserer Arbeit möchten wir einen Beitrag dazu leisten, dass Illetrismus vermehrt auch ein Thema der Logopädie wird. In unseren Gesprächen mit Logopädinnen haben wir Begeisterung und Tatendrang gespürt und wir hoffen, dass auch weitere Berufskolleginnen den Einstieg in diese spannende Thematik wagen.

Einen besonderen Dank möchten wir an dieser Stelle an alle Logopädinnen und Logopäden richten, die sich für unsere Interviews zur Verfügung gestellt und uns von ihren spannenden Erfahrungen mit der Thematik berichtet haben. Wir werden auch in unserer zukünftigen Berufspraxis von ihren Ausführungen profitieren können.

Auch gebührt unser Dank Ursula Bänninger, die uns als Beraterin bei der vorliegenden Arbeit kompetent und mit viel Engagement begleitet hat.

Bei Mireille Audeoud möchten wir uns für die aufschlussreiche Methodenberatung bedanken. Für das Lektorat danken wir Eliane Waldis und Annemarie Briner ganz herzlich.

Hinweise an dieser Stelle: Die Personen, welche wir in unseren Interviews befragen durften, waren bis auf eine, weiblichen Geschlechts. Aus diesem Grund werden wir jeweils von Logopädinnen und von Therapeutinnen sprechen. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit ansonsten auf eine geschlechtsspezifische Trennung verzichtet und die männliche Form verwendet (Analphabeten, Illetristen, Kursleiter etc.). Wir möchten dabei die weibliche Form immer auch berücksichtigt wissen.

Altersangaben werden ab 12 Monaten ausschliesslich in Jahren angegeben. Also beispielsweise 2;6 Jahre für 30 Monate oder 4;0 Jahre für 48 Monate.

THEORETISCHER TEIL

1 Einleitung

Dieses Kapitel beinhaltet das Vorverständnis und die Begründung der Themenwahl, sowie die beiden Fragestellungen, die mit dem Abschluss der Arbeit beantwortet werden sollen. Auch das methodische Vorgehen und der Aufbau der Arbeit werden kurz dargestellt.

1.1 Vorverständnis

In den westlichen Industrienationen ist die Fähigkeit, Lesen und Schreiben zu können zur unbestrittenen Notwendigkeit geworden. Kompetenzen in diesem Bereich bilden die Grundlage für ein erfolgreiches Berufsleben und für eine angemessene soziale Integration. Denn die Informations- und Wissensgesellschaft beruht zu einem sehr grossen Teil auf der Schriftlichkeit.

Ohne Schriftlichkeit geht in Sachen Information *de facto* nichts...Selbst nichtschriftliche Informationen wie Bilder, Filme, aufgezeichnete Töne werden schriftlich klassiert, schriftlich indexiert, schriftlich beschrieben...kurz: schriftlich erfasst. Auch Suchmaschinen arbeiten mit Stichworten; es wäre eine technische Herausforderung erster Güte, beispielsweise eine graphisch operierende Bildsuchmaschine oder eine akustisch funktionierende Tonsuchmaschine zu entwickeln. (Ruedin, 2006, S.9)

Lesekenntnisse bilden also die Grundlage dafür, in unserer heutigen Gesellschaft überhaupt an Informationen zu gelangen. Für alle Bürger sollen im Informationszugang die gleichen Voraussetzungen gelten. Dieser Anspruch wird mit der allgemeinen Schulpflicht und mit der Tatsache, dass die Grundbildung ein Grundrecht darstellt, angestrebt. Alle Bürger werden im Laufe ihrer Schulzeit mit Schrift konfrontiert. Diese Konfrontation alleine garantiert jedoch nicht dafür, dass die Bürger am Ende „das geschriebene Wort so nutzen können, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, eigene Ziele zu erreichen und das eigene Wissen und Potenzial weiter zu entwickeln“- was unter Experten auch als *Literalität* verstanden wird (vgl. Notter, Arnold, von Erlach & Hertig, 2006).

In der Schweiz verlassen jährlich 4000 bis 5000 Jugendliche die obligatorische Schule mit unzureichenden Schriftsprachkompetenzen. PISA¹-Studien aus den Jahren 2000 und 2003 haben gezeigt, dass der Anteil Jugendlicher mit sehr geringen Lesekompetenzen auffallend hoch ist. Rund 20 Prozent der Schüler in der Schweiz können am Ende der obligatorischen Schulzeit höchstens einen ganz einfachen Text verstehen und interpretieren. Aufgrund ihrer

¹ Programme for International Student Assessment: Eine internationale, durch die OECD geschaffene Studie, welche darauf abzielt, die Kompetenzen von 15-jährigen Schülern zu messen.

mangelnden Lesefähigkeiten werden diese jungen Erwachsenen auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sein. Diese Benachteiligung bezieht sich nicht nur auf die Stellensuche, sondern auch auf spätere mögliche Weiterbildung. Da auch das Verständnis gesellschaftlicher Anliegen und die Ausübung der Bürgerrechte Fähigkeiten im Lesen und Schreiben voraussetzen, werden die Jugendlichen als zukünftige Staatsbürger auch in diesen Bereichen benachteiligt sein (vgl. Buschor, Gilomen und McCluskey, 2003).

Zwar hat sich die Situation laut Medienmitteilung des Bundesamtes für Statistik 2007 etwas zum Guten gewendet; denn der Anteil von 20 % der Jugendlichen, welche bei PISA 2000 lediglich das Kompetenzniveau 1 erreicht hatten, hatte sich bei PISA 2006 auf 16 % verringert. Diese Verbesserung der Leistungen lässt aber nicht darüber hinweg täuschen, dass die Problematik weiterhin besteht und nicht nur die Jugendlichen betrifft.

Die Ergebnisse der ALL-Erhebung¹ 2003 zeigten, dass 16 % der erwachsenen Schweizer Bevölkerung im Lesen zusammenhängender Texte lediglich das tiefste Niveau (Niveau 1) erreichten. In ganzen Zahlen bedeutet dies, dass nahezu 800'000 Personen das Lesen eines sehr einfachen Textes vor unüberwindbare Verständnisprobleme stellt.

Diese Verständnisprobleme gelten als Indiz dafür, dass die Grundfertigkeiten im Umgang mit schriftlichen Informationen unzureichend sind und dass die Literalität (engl. *literacy*) nicht erreicht wurde. Ist dies in unserer heutigen Informationsgesellschaft der Fall, so spricht man im englischsprachigen Raum auch von *iliteracy* und in der Schweiz inzwischen von *Illetrismus*².

Da die schriftliche Kommunikation in allen Bereichen unseres Alltags präsent ist und die Fähigkeit, Geschriebenes zu verstehen und zu verwenden für alle notwendig ist, stellt das Nichterreichen von Literalität, also der *Illetrismus* ein grosses persönliches und soziales Handicap dar.

1.2 Begründung der Themenwahl

Nun, was geht uns das als angehende oder bereits praktizierende Logopädinnen an? Kinder mit Lese- und Schreibschwierigkeiten erhalten Logopädie. Im Kanton Zürich, geregelt durch das Amt für Jugend und Berufsberatung, werden auch Jugendliche mit gravierenden Schriftsprachstörungen bis zu ihrem vollendeten 20. Lebensjahr logopädisch begleitet. Was aber geschieht mit den 800'000 Erwachsenen deren Kompetenzen im Lesen und Schreiben nicht ausreichen, um an schriftlicher Kommunikation in allen Arbeits- und Lebensbereichen teilzunehmen?

¹ Die „Adult Literacy and Lifeskills Survey“ ist eine internationale Erhebung in den Bereichen Lesekompetenz, Alltagsmathematik und Problemlösungskompetenz. Diese Einstufung der Grundkompetenzen wurde 2003 in sechs Ländern durchgeführt (Schweiz, Norwegen, Italien, Kanada, Vereinigte Staaten und Bermudas).

² Die Schreibweise des Begriffes „Illet(t)rismus“ ist in der deutschsprachigen Fachliteratur nicht einheitlich. Die Schreibweise „Illetrismus“ leitet sich vom englischen Begriff „iliteracy“ ab. Die Schreibweise „Illetrismus“ ist auf das lateinische „littera“ (=der Buchstabe) zurückzuführen. Wir werden in dieser Arbeit letztere Schreibweise verwenden.

In der Auseinandersetzung mit der Themenwahl für unsere Bachelor-These sind wir auf die Thematik des Analphabetismus, und beim weiteren Herantasten an das Phänomen auf den Begriff des Illettrismus gestossen. Diesem waren wir im Laufe unserer Ausbildung jedoch noch nicht begegnet. Uns wurde klar, dass es sich hierbei um eine höchst aktuelle und dringliche Problematik handelt. Sogleich hat sich für uns die Frage gestellt, ob dieses Störungsbild auch in unseren Kompetenzbereich fällt? Durch erste Gespräche mit Kontaktpersonen hat sich herausgestellt, dass Illettristen *durchaus* zu unserem Klientel zählen, es jedoch einige Hürden (u.a. Finanzierung der Therapie) zu überwinden gilt. Es gibt also praktizierende Logopädinnen, die sich mit der Thematik des Illettrismus konfrontiert sehen, und auch uns als angehende Logopädinnen kann es in naher Zukunft passieren, dass wir vor die Herausforderung gestellt werden, Jugendliche oder Erwachsene mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben zu therapieren, beraten und zu unterstützen. Sind wir dem gewachsen? Wie steht es um die Logopädinnen, welche bereits Erfahrungen in diesem Bereich sammeln konnten?

Für uns ist klar, dass zwischen dem Illettrismus und der Logopädie durchwegs Bezüge bestehen, wenngleich der Bereich des Illettrismus nach unserem Verständnis einen Grenzbereich der Logopädie darstellt. Wir stehen jedoch nicht alleine da; so sind viele weitere angrenzende Berufsgruppen an der Behandlung dieses Phänomens beteiligt, und doch kommt unserer therapeutischen und beraterischen Funktion eine zentrale Bedeutung zu. Unser Anliegen ist es, dies noch stärker ins Bewusstsein der Logopädinnen zu rücken. Ein zentrales Anliegen von verschiedenen nationalen Vertretern (u.a. Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben, Bundesamt für Kultur) ist nicht nur die Bekämpfung des Illettrismus, sondern auch die Sensibilisierung der Gesellschaft im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit. Somit wünschen wir uns, dass die vorliegende Arbeit auch ein Stückweit dazu beiträgt, Interesse an der Thematik des Illettrismus zu wecken und sie als Gesprächsstoff in Umlauf zu bringen.

1.3 Fragestellung und Forschungsdesign

Bezug nehmend auf unsere vorhergehenden Ausführungen drängt sich folgende Forschungsfrage auf:

Welche Voraussetzungen bringen praktizierende Logopädinnen in der Auseinandersetzung mit der Thematik des Illettrismus mit?

Damit sind ideale und ungünstige Voraussetzungen gemeint, die sich in verschiedene Kompetenzbereiche gliedern lassen:

- Fachliche und therapedidaktische Voraussetzungen (z.B. Wissen um Abklärungsinhalte, Angehörigenarbeit)
- Persönliche Voraussetzungen (Interesse)

- Reife (z.B. langjährige Berufserfahrung)
- Erfahrungen (z.B. noch keine Berührungen mit Illetristen)
- Kompetenzgefühl
- Interdisziplinäre und berufsspezifische Vernetzungsmöglichkeiten (z.B. Austausch innerhalb der Berufsgruppe)
- Wissen um weitere Anlaufstellen und Angebote (z.B. Kurs „Lesen und Schreiben für Erwachsene“)

Einige der, im Rahmen dieser Forschungsarbeit befragten Logopädinnen, haben bereits Erfahrungen in der Arbeit mit Illetristen sammeln können. Daraus ergibt sich für uns eine weitere Frage:

Welche positiven Erfahrungen und welche Grenzerfahrungen machen praktizierende Logopädinnen in der Auseinandersetzung mit der Thematik des Illetrismus?

Ziel der Arbeit ist es, die praktizierenden Logopädinnen mit ihren Voraussetzungen, die sie mitbringen, zu porträtieren. Zudem möchten wir auch bereits erfolgte Erfahrungen praktizierender Logopädinnen, sowohl positive als auch Grenzerfahrung, darstellen und den aktuellen Ist-Zustand aufzeigen.

Da es noch keinen grossen Bestand an Forschungsarbeiten und wissenschaftlichen Befunden gibt, die die Perspektive der Logopädinnen in der Auseinandersetzung mit der Thematik des Illetrismus aufzeigen, haben wir uns für ein exploratives Vorgehen entschieden, das uns eine flexible und reflexible Vorgehensweise ermöglicht (vgl. Lamnek, 2005). Um die Fragestellung zu beantworten, wurde ein qualitatives Vorgehen gewählt. Die praktizierenden Logopädinnen, welche sich zu einem Gespräch bereit erklärt haben, wurden im Rahmen eines problemzentrierten Interviews befragt. Nachfolgend wurden die erhaltenen Daten mittels einer qualitativen Transkription aufbereitet und anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in einen theoretischen und empirischen Teil gegliedert, die wiederum in sechs Kapitel mit weiteren Unterkapitel und Abschnitte aufgeteilt sind. Anschliessend sind das Literaturverzeichnis, das Abbildungs- und Tabellenverzeichnis sowie der Anhang aufgeführt.

Der erste Teil umfasst die Einleitung, daran knüpft der zweite Teil an, worin die Ausgangssituation und der Stand der Forschung erläutert werden. Dieses Kapitel ist einerseits der Begriffsklärung verschiedener Arten von Analphabetismus und Illetrismus gewidmet, andererseits wird auf den Erwerb von Lese- und Schreibkompetenzen eingegangen. Zudem gehen wir auf aktuelle Forschungsergebnisse bezüglich Ursachen,

Folgen und Bewältigungsstrategien der Problematik ein. Des Weiteren kommen wir auf das Ausmass von Illettrismus, sowohl in der Schweiz als auch international, zu sprechen. Zudem stellen wir verschiedene Reaktionen auf das Phänomen Illettrismus dar, sowohl im Rahmen der Prävention als auch in der Bekämpfung. Abschliessend werden verschiedene Organisationen beschrieben, welche in der Thematik des Illettrismus eine tragende Rolle spielen.

Im dritten, empirischen Teil wird das methodische Vorgehen (Datenerhebung, Datenaufbereitung und -auswertung) beschrieben und begründet. Dies soll ermöglichen, den Forschungsprozess möglichst transparent und nachvollziehbar darzustellen.

Das anschliessende Kapitel enthält die Darstellung der Ergebnisse. Dies geschieht in Form einer graphischen Übersicht. Last but not least folgt die Diskussion und Interpretation der Ergebnisse, worin auch die Konsequenzen für die logopädische Praxis aufgezeigt werden.

2 Ausgangssituation und Stand der Forschung

2.1 Analphabetismus und Illetrismus: Begriffsklärungen und Definitionen

In diesem Kapitel soll der Begriff Illetrismus genauer erläutert werden. Anhand neuerer Definitionen findet eine klare Abgrenzung zu den Begriffen „Analphabetismus“ und „funktionaler Analphabetismus“ statt.

Laut dem Schweizerischen Komitee zur Bekämpfung des Illetrismus (2005) ist Illetrismus ein Phänomen, das in Industrieländern auftritt und sich darin äussert, dass trotz Schulpflicht eine gewisse Anzahl von Menschen über 16 nicht über jene Grundfertigkeiten im Umgang mit schriftlichen Informationen verfügt, die für die Lebensbewältigung in „Wissensgesellschaften“ von grosser Wichtigkeit sind.

Der Begriff Illetrismus wird vor allem dadurch definiert, dass er sich von dem Begriff Analphabetismus abgrenzt. Um zu verdeutlichen, wo die Grenze zwischen Illetrismus und Analphabetismus verläuft, sollen vorerst die Begriffe Analphabetismus und funktionaler Analphabetismus genauer erläutert werden.

2.1.1 Natürlicher oder primärer Analphabetismus

Unter einem Analphabeten versteht man eine Person, welche nie lesen und schreiben gelernt hat. Die Person erhielt keine Schulbildung und kam deshalb auch nie mit der Schriftsprache in Berührung. Wenn also keine Möglichkeit besteht, die Schriftsprache zu erlernen, wenn kein oder kein ausreichendes Schulangebot besteht, so spricht man von natürlichem, primärem oder auch totalem Analphabetismus. In Entwicklungsländern ist dies oftmals der Fall (vgl. Kap. 2.6). Es gibt jedoch auch in den westlichen Industrienationen Personen, welche aufgrund ihrer körperlichen oder geistigen Voraussetzungen keine Schriftsprachkenntnisse erwerben konnten. So sind dies Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung oder ausländische Personen, welche in ihrem Heimatland keine Schulbildung erhalten haben (vgl. Döbert & Hubertus, 2000).

Aufgrund der allgemeinen Schulpflicht in den westlichen, entwickelten Gesellschaften, kann davon ausgegangen werden, dass alle erwachsenen Menschen ohne gravierende körperliche oder geistige Beeinträchtigung, während ihres Lebens in irgendeiner Form mit Schrift in Kontakt getreten sind. Sobald dieser Kontakt besteht, spricht man nicht mehr von totalem, sprich primärem Analphabetismus. Hier grenzt sich der funktionale Analphabetismus deutlich von den anderen Arten des Analphabetismus ab.

2.1.2 Funktionaler Analphabetismus

Jugendliche und Erwachsene, welche die Schule besucht haben und trotzdem nicht über genügend Lese- und Schreibkenntnisse verfügen, bezeichnet man als funktionale Analphabeten (vgl. Stauffacher, 1992).

Was genügend Lese- und Schreibkenntnisse sind, definiert sich je nach Gesellschaft unterschiedlich. Ob eine Person als funktionaler Analphabet bezeichnet wird, hängt nicht nur von ihren individuellen Lese- und Schreibkenntnissen ab. Es muss berücksichtigt werden, welcher Grad an Schriftsprachbeherrschung innerhalb der Gesellschaft, in der diese Person lebt, verlangt wird (vgl. Döbert & Hubertus, 2000).

Eben dieser Grad ist auch innerhalb einer Gesellschaft unterschiedlich und historisch stark wandelbar. Laut Döbert & Hubertus (2000) waren vor 100 Jahren in der Schweiz geringere Kenntnisse erforderlich als heute. Nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ sind die Anforderungen im Laufe der Jahre gestiegen (vgl. Kap. 2.3.4). Im Zeitalter des Computers oder des Internets haben sich die Lesetechniken verändert, das Tastaturschreiben hat in vielen Bereichen die Handschrift abgelöst.

Im Gegensatz zu Analphabeten haben funktionale Analphabeten ihre Pflichtschuljahre absolviert. Sie sind mit Schrift in Berührung gekommen und verfügen über Kompetenzen in diesem Bereich. Gerade weil die Mindestanforderungen an Schriftsprachkompetenzen je nach Gesellschaft stark variieren, gibt es den „typischen funktionalen Analphabeten“ nicht. In unserer westlichen Informationsgesellschaft reichen starke Beeinträchtigungen der Lese- und Schreibfähigkeit bereits aus, um eine Person als funktionalen Analphabeten zu bezeichnen. In einer anderen Gesellschaft, einem anderen wirtschaftlichen Kontext, würden diese Kompetenzen mehr als ausreichen, um eine vollständige Teilhabe und Aktivität in der beruflichen und privaten Gemeinschaft zu ermöglichen. So ist also jemand „funktional alphabetisiert“, wenn ihn seine Lese- und Schreibfähigkeit in die Lage versetzt, sich erfolgreich bei all jenen Aktivitäten zu engagieren, die normalerweise in seiner Kultur oder seiner Gruppe Lese- und Schreibfähigkeit voraussetzen (Gray (1956) zit. nach Drecoll, 1981).

▪ *Verschiedene Gruppen von funktionalen Analphabeten*

„Als funktionale Analphabeten stuft Giese (1983) alle diejenigen ein, die Lese-Schreib-Anforderungen nicht erfüllen können, wie sie für einen Hauptschulabschluss vorgesehen sind“ (Giese 1983, zit. nach Kretschmann et. al. 1990, S. 13).

Giese nimmt wegen der grossen Heterogenität der Gruppe funktionaler Analphabeten noch folgende Spezifizierung vor:

Gruppe 1: Völlige Analphabeten, die allenfalls ihren Namen schreiben und einzelne Buchstaben identifizieren können.

Gruppe 2: Analphabeten, die über rudimentäre Grundkenntnisse verfügen. Sie kennen eine Reihe von Buchstaben, wissen, dass die Buchstaben Lautwerte repräsentieren und können Einzelwörter lesen.

Gruppe 3: Analphabeten, die über rudimentäre Lesefähigkeiten verfügen, aber nicht schreiben können. In dieser Gruppe ist das Prinzip der Laut-Schrift-Zuordnung verstanden worden, kann aber nur für eine stockende Lesetechnik herangezogen werden; einige Wörter können aus dem Gedächtnis heraus geschrieben werden.

Gruppe 4: Lese- und Schreibfähige mit gravierenden Schwierigkeiten. Die dieser Gruppe Zuzuordnenden können mit geringen Schwierigkeiten lesen. Laut-Zuordnungen (Dehnung, Schärfung, Auslautverhärtung usw.) werden nicht beherrscht. Es bestehen grosse Schwierigkeiten in der kognitiven Konstruktion von niederzuschreibenden Texten.

Gruppe 5: Lese- und Schreibfähige mit spezifischen Schwierigkeiten in der Orthographie, der Interpunktion und der Textkonstruktion.

Gieses Unterteilung und Zuordnung ist überzeugend, soweit es die Gruppen 1 bis 3 betrifft. Für die Beeinträchtigungen aber, wie sie in den Gruppen 4 bis 5 beschrieben werden, scheint die Bezeichnung „funktionaler Analphabetismus“ problematisch (vgl. Kretschmann et. al. 1990). In unserer heutigen Informationsgesellschaft können Personen, auf welche die Beschreibungen der Gruppen 4 und 5 zutreffen durchaus in ihrer beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe eingeschränkt sein. Die Frage, ob diese Personen als funktionale Analphabeten bezeichnet werden können zeigt jedoch, wie uneinheitlich die Begriffsdefinition auch heute noch ist.

2.1.3 Sekundärer Analphabetismus

Der sekundäre Analphabetismus stellt einen Sonderfall des funktionalen Analphabetismus dar. Er liegt vor, wenn Menschen nach mehrheitlich erfolgreichem Erwerb der Schriftsprache während der Schulzeit, in späteren Jahren die erlernten Fähigkeiten durch Nichtgebrauch der schriftlichen Sprache wieder verlieren (Nickel, 2002, zit. nach Galasse & Studer, 2004). Diese Abgrenzung in der Realität auch wirklich vorzunehmen scheint fast nicht möglich. Es kann davon ausgegangen werden, dass der weitaus grösste Teil der Betroffenen bereits während der Schulzeit Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb hatte. Wann war der Schriftspracherwerb mehrheitlich erfolgreich und ab wann sind die Lese- und Schreibkompetenzen nicht mehr ausreichend? Hier eine Grenze zu ziehen ist sehr schwierig (vgl. Galasse & Studer, 2004).

2.1.4 Aus funktionalem Analphabetismus wird Illettrismus

Der Begriff „funktionaler Analphabetismus“ stiess in der Vergangenheit oft auf Ablehnung. Betroffene konnten sich nicht mit dem Begriff identifizieren - zu eng war die Verbindung zum Analphabetismus, zu unklar die Abgrenzung. Eine in Frankreich gegründete Organisation mit dem Namen „Aide à toute Détresse Quart-Monde“ (ATD Quart-Monde), welche sich für die Belange benachteiligter Menschen einsetzt, führte Ende der siebziger Jahre den Begriff Illettrismus ein (vgl. Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002).

Der Begriff Illettrismus hat sich im französischsprachigen Raum unterdessen durchgesetzt. Auch in der Schweiz benutzt man heute in der Regel diesen Terminus.

Illettrismus ist ein soziales Phänomen, das in Industrieländern vorkommt, in denen der Schulbesuch während rund 9 Jahren obligatorisch ist. Der Begriff „Illettrismus“ umschreibt die Tatsache, dass es Erwachsene gibt, die der Landes- oder Regionalsprache mächtig sind und zumindest der Dauer nach normal zur Schule gingen und trotzdem jene Grundfertigkeiten (Lesen, Schreiben, Rechnen) schlecht oder kaum beherrschen, die ihnen der obligatorische Unterricht hätte vermitteln sollen. Sie haben Schwächen in einem dieser Kompetenzbereiche, in zweien oder in allen dreien. (Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002, S. 33)

Kretschmann et al. (1990) haben in Deutschland den Versuch gemacht, anstelle des stigmatisierenden Begriffs funktionaler Analphabetismus die Bezeichnung „Illiteralität“ einzuführen. Diese Begriffsänderung hat sich aber in Deutschland bis heute nicht durchsetzen können. Auch der breiten Bevölkerung in der Schweiz scheint der Begriff Illettrismus zu abstrakt. Kaum ein Betroffener würde sich selbst als Illettrist bezeichnen. Auch Therapeuten und Kursleiter, die mit Betroffenen arbeiten, ziehen die umschreibende Bezeichnung „Erwachsene und Jugendliche mit Lese- und Schreibschwierigkeiten“, dem wissenschaftlichen Begriff Illettrismus vor.

Laut Stauffacher (1992) wird der Begriff (funktionaler) Analphabetismus in deutschsprachigen Gebieten auch von Menschen verwendet, die dem Begriff kritisch gegenüberstehen. Bis heute gibt es keinen anderen Ausdruck, mit dem die Problematik so kurz umrissen werden könnte. „Analphabetismus“ ein Begriff, der in der Erwachsenenbildung (vor allem an Volkshochschulen) in Deutschland gebraucht wird um Emotionen zu wecken und der als „politischer Kampfbegriff“ (Kretschmann u.a. 1990, S.5) darauf aufmerksam macht, dass in unseren westlichen Industrienationen Menschen leben, welche lese- und schreibunkundig sind.

Ob sich der Begriff Illettrismus weiter durchsetzen wird oder ob er bald von einer neuen Bezeichnung abgelöst wird, wird die Zukunft zeigen.

Auch wenn noch Uneinigkeit bezüglich einer einheitlichen Begriffsdefinition besteht, so wird in dieser Arbeit jeweils von Illettrismus und Illettristen die Rede sein, gerade auch weil sich die Bezeichnung in der Schweiz immer mehr zu etablieren scheint.

2.1.5 Legasthenie versus Illettrismus

Im Zusammenhang mit Illettrismus taucht auch immer häufiger die Frage auf, wo man die Grenze zwischen Illettrismus und Legasthenie ziehen soll. Kann man bei einem Illettrist von einem erwachsenen Legastheniker sprechen? Oder ist der „funktionale Analphabetismus Schulentlassener“ einfach eine Variante der „Spätlegasthenie“, wie sie Grissemann (1984) beschrieb? Um diese Fragen zu klären, werden im Folgenden die beiden Begriffe nochmals definiert und in Beziehung zueinander gestellt.

In der langen Geschichte des Begriffes Legasthenie revidierte die Forschung ihre Erkenntnisse über das Störungsbild laufend. In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts kam es gar so weit, dass vom „Unfug mit der Legasthenie“ die Rede war und der Begriff ad acta gelegt wurde. Man wollte nichts mehr von visueller Schwäche und einer IQ-Diskrepanz wissen, wie sie noch 10 Jahre zuvor propagiert wurde. Die Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb blieben fortbestehen, die neu gefundenen Bezeichnungen schienen unbefriedigend. In den Neunzigern wurde der Begriff dann überraschenderweise wieder aufgegriffen und die Legasthenieforschung gilt bis heute als ungemein lebendiges, interdisziplinäres Forschungsgebiet.

Wörtlich übersetzt heisst „Legasthenie“ nichts anderes als „Leseschwierigkeit“. In den meisten Fällen wird die Bezeichnung noch mit dem Zusatz „und Rechtschreibschwierigkeiten“ ergänzt (vgl. Klicpera, Schabmann und Gasteiger-Klicpera, 2007).

Autoren wie Klicpera et al. (2007) verwenden den Begriff heute bewusst als allgemeine Bezeichnung für Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb, um zu einer Neubesetzung des Begriff beizutragen. Betrachtet man sogenannte legasthene Personen also aus dieser Perspektive, so spricht man von Menschen, die Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb haben.

In der heutigen Legasthenieforschung geht man von einem interaktiven Modell der Ursachen für Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten aus.

Es ist anzunehmen, dass sowohl individuelle Faktoren (geringe Lernvoraussetzungen) als auch eine mangelnde Unterstützung in der Familie und schliesslich ein für das Kind unzureichender Unterricht zusammenwirken und über die ersten Schuljahre einen deutlichen Rückstand in der Lese- und Rechtschreibentwicklung verursachen. (Klicpera et al., 2007, S.160)

Dieser interaktive Ursachenkomplex ist vergleichbar mit den Ursachen von Illettrismus, wie sie im vierten Kapitel beschrieben werden.

Wie bereits erwähnt, wird heute als Illettrist bezeichnet, wer aufgrund unzureichender Fähigkeiten im Lesen und Schreiben in seiner Teilhabe an einem aktiven, gesellschaftlichen Leben stark eingeschränkt ist. Die Restsymptomatik einer Legasthenie kann zu solch einer Einschränkung führen. Grissemann befasste sich in seinem Werk „Spätlegasthenie und funktionaler Analphabetismus“ in einer Abkehr vom traditionellen Legastheniebegriff (1984) mit Schülern auf der Sekundarstufe und mit Erwachsenen, welche besondere und andauernde Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben und Rechtschreiben hatten, obwohl sie während der Grundschulzeit eine regelmässige Beschulung erhielten. Diese Definition von „Spätlegasthenikern“ ist durchaus vergleichbar mit der Definition von Illettristen.

Es ist also wahrscheinlich, dass ein ehemaliger Legastheniker im Erwachsenenalter als Illetrist bezeichnet werden kann, denn nur weil die schulische Überwachung beendet ist, sind die Lese- und Schreibschwierigkeiten oftmals nicht überwunden.

Die betroffenen Kinder [Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, Anm. d. Verf.] sind durch die verringerte Schriftsprachkompetenz sowohl in der Schule als auch später im Beruf und in der Alltagsbewältigung als Erwachsene stark benachteiligt. Vielfach wird das Lesen und Schreiben trotz intensivsten Übens nur sehr lückenhaft erlernt, nicht selten endet dies in Analphabetismus bei Erwachsenen. (Schneider, 2004, S.14)

Nicht immer aber führt eine Legasthenie zwangsläufig zu Illetrismus. Ein Erwachsener mit Lese- und Schreibschwierigkeiten, sprich ein Legastheniker, erfährt möglicherweise keine Einschränkungen aufgrund seiner Problematik. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Problematik dank guter Integration in gesellschaftlichem und beruflichem Leben nicht als solche wahrgenommen wird. Die Person fühlt sich gut integriert und nimmt aktiv und selbstbestimmend am Leben teil. In diesem Fall würde man also nicht von Illetrismus sprechen, da Illetrismus auch immer darüber definiert wird, wie die Person selbst ihre eigenen Möglichkeiten im alltäglichen Leben wahrnimmt.

Andererseits kann Illetrismus auch unabhängig von einer Legasthenie entstehen. Gerade in der heutigen Wissensgesellschaft, in einer Zeit in der die Anforderungen an die Menschen stetig steigen, kann eine Person mit ihren schriftsprachlichen Möglichkeiten plötzlich an Grenzen stossen. Waren die Fähigkeiten während der Schulzeit noch durchaus durchschnittlich, so können die heutigen Leistungserwartungen dazu führen, dass sich die Person aufgrund ihrer Schwierigkeiten in ihrem gesellschaftlichen und beruflichen Alltag stark eingeschränkt fühlt.

Wenn sich die Anforderungen in Bezug auf die Schriftsprachbeherrschung innerhalb weniger Jahrzehnte erhöhen, kann es passieren, dass jemand zu Beginn seiner Berufstätigkeit zwar noch über ausreichende Fähigkeiten verfügt, die schriftsprachlichen Anforderungen der Arbeitswelt zu bewältigen. Aber schliesslich reichen die vorhandenen Kenntnisse und Fähigkeiten nicht mehr aus. Der gesellschaftliche Wandel wird so zu einer Ursache von funktionalem Analphabetismus. (Döbert & Hubertus, 2000, S.22)

2.1.6 Zusammenfassung der Definitionen

Ist in dieser Arbeit von Illetristen die Rede, so sind Menschen gemeint, die trotz obligatorischen Schulbesuchs die Mindestanforderungen an Lese- und Schreibkompetenz, wie sie in der heutigen westlichen Gesellschaft vorherrschen, nicht erfüllen. Der Begriff funktionaler Analphabet beschreibt die gleiche Personengruppe, wurde in der Vergangenheit aber häufig kritisiert, da er mit dem Begriff „Analphabet“ in Verbindung gebracht wurde. Im Gegensatz zu Analphabeten sind Illetristen im Laufe ihrer Schulzeit zwar mit Schrift in Berührung gekommen, sie sind jedoch trotzdem nicht *funktional alphabetisiert*.

Laut der UNESCO bedeutet dies, dass sich diese Menschen aufgrund ihrer eingeschränkten Lese- und Schreibkompetenzen nicht an all den zielgerichteten Aktivitäten ihrer Gruppe und Gemeinschaft beteiligen können, bei denen Lesen, Schreiben und Rechnen erforderlich sind; ebenso wenig an der weiteren Nutzung dieser Kulturtechniken für ihre eigene Entwicklung und die ihrer Gemeinschaft (vgl. Döbert & Hubertus, 2000).

Eine Legasthenie, die während der Schulzeit diagnostiziert wurde, kann sich auch noch im Erwachsenenalter zeigen. Wenn die persönlichen und beruflichen Einschränkungen des Betroffenen aufgrund seiner Legasthenie als signifikant empfunden werden, kann auch von Illiterismus die Rede sein. Schränken die Schriftsprachschwierigkeiten die Person in ihrer privaten und beruflichen Partizipation nicht ein, wird sie jedoch nicht als Illettrist bezeichnet.

2.2 Lese- und Rechtschreibkompetenz

Bei Illetristen handelt es sich um Personen, deren Lese- und Rechtschreibkompetenzen ungenügend sind. Der Erwerb dieser Kompetenzen ist ein langjähriger, komplexer Prozess und setzt bereits im Vorschulalter gewisse Fähigkeiten voraus, die wir später genauer erläutern werden. Um zu verstehen was „ungenügende Schriftsprachkompetenzen“ bedeuten, war uns wichtig zu beleuchten, wie diese Kompetenzen unter idealen Umständen erworben werden und aus welchen Teilfertigkeiten sie zusammengesetzt sind.

„Es geht bei Kompetenzen um ein individuelles Potenzial dessen, was eine Person unter idealen Umständen zu leisten im Stande ist, wobei sich dieses Potenzial in konkreten Situationen als spezifisches Verhalten bzw. Handeln manifestiert.“ (Messick, 1984; Norris, 1991, zit. nach Groeben, 2002, S.13)

Nach heutiger Sicht ist die Lese- und Rechtschreibkompetenz ein Produkt der Sozialisation. Der Erwerb dieser Kompetenz erfolgt – im Unterschied zur mündlichen Sprachfähigkeit – nicht aufgrund einer angeborenen Disposition, sondern aufgrund jahrelanger Lernprozesse, welche unter stetiger Anweisung des Umfeldes stehen. Die Experten sind sich einig, dass das Konstrukt der Lesekompetenz aus vielen verschiedenen Teilkompetenzen besteht, die sich gegenseitig beeinflussen. Nach interaktionstheoretischem Ansatz müssen aber auch situationale Bedingungen und soziale Einflussfaktoren berücksichtigt werden, die mit dispositionalen Bedingungen interagieren (vgl. Hurrelmann, 2002).

Das folgende Kapitel wird zunächst einen Überblick über den Erwerb der Teilkompetenzen geben, welche die Lese- und Rechtschreibkompetenz ausmachen. Im Weiteren soll aufgezeigt werden, wie sich sozialhistorische und individuelle Rahmenbedingungen auf den Erwerb der Kompetenzen auswirken.

2.2.1 Die Entwicklung der Lese- und Schreibkompetenz

In den meisten Kulturen machen Kinder ihre ersten Erfahrungen mit der Schrift noch vor dem Schuleintritt. Sie sind jeden Tag mit dem Phänomen graphischer Schriftzeichen konfrontiert. So ist denn auch „der Schriftspracherwerb kein zeitlich eng begrenzter, allein schulisch angeregter Vorgang, sondern ein bereits früh einsetzender, mehrstufiger Entwicklungsprozess, dessen Phasen durch jeweils besondere Aneignungsstrategien gekennzeichnet sind, die sich darüber hinaus im Wechsel über das Lesen und Schreiben entfalten“ (Günther zit. nach Kretschmann, 1990, S.48). Laut Schneider (2004) ist ein grundlegendes Merkmal neuerer Forschungsansätze darin zu sehen, dass der Schuleintritt nicht länger als die „Stunde Null“ betrachtet wird, sondern dass der Schulanfänger den Lese-Rechtschreib-Unterricht mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen beginnt.

▪ *Phonologische Bewusstheit*

Es steht ausser Frage, dass beim Lesen- und Schreibenlernen auf auditive, visuelle, motorische und sprachliche Fähigkeiten und Fertigkeiten zurückgegriffen werden muss. Die neuere Forschung identifizierte nun ein weit spezifischeres Vorläufermerkmal, das für den Erfolg eines Kindes beim Schriftspracherwerb von spezifischer Relevanz ist und sich offensichtlich schon im Vorschulalter ausbildet (vgl. Schneider, 2004). Gemeint ist die phonologische Bewusstheit, welche die Fähigkeit beschreibt, die einzelnen Segmente der Sprache zu erkennen und wahrzunehmen (vgl. Klicpera, Schabmann und Gasteiger-Klicpera, 2007). Für den geübten erwachsenen Leser ist meist klar, dass Wörter in Silben und einzelne Phoneme zergliedert werden können und Phoneme mit bestimmten Graphemen korrespondieren und beispielsweise nach diesen kategorisiert werden können. Gerade für beginnende Leser ist jedoch diese Einsicht nicht selbstverständlich. Die Phonologische Bewusstheit ist denn auch kein eindimensionales Konstrukt, sondern besteht aus vielen Teilfertigkeiten, welche im Laufe der Entwicklung herausgebildet werden müssen (Klicpera et al., 2007). Eine wesentliche Rolle für das Ausbilden einer adäquaten phonologischen Bewusstheit spielt die Regelmässigkeit des jeweiligen Schriftsystems. „Es konnte gezeigt werden, dass sich Kinder im deutschen Sprachraum frühzeitig bemühen Wörter entsprechend der im Leseunterricht vermittelten Kenntnisse der Graphem-Phonem-Zuordnung zu erlesen“ (Wimmer/Hummer zit. nach Klicpera et al., 2007, S.22). Wenn der Erstleseunterricht die Buchstaben-Laut-Zuordnungen besonders stark hervorhebt, so fällt es den Kindern wesentlich leichter, schon früh in ihrem Lesen die vorherrschenden Regeln zu nützen. Denn in der Auseinandersetzung mit Buchstaben als Repräsentation von Lauten, bilden die Kinder eine tiefere Einsicht in die phonologische Struktur der Sprache aus, vor allem auf Phonemebene. Auch Scheerer-Neumann (1998) geht davon aus, dass Kinder Phoneme erst in ihrer Korrespondenz zu Graphemen richtig begreifen können. So ist denn auch nicht die phonologische Bewusstheit die Vorläuferfähigkeit für den Schriftspracherwerb. Im Gegenteil begünstigt die Konfrontation mit der Schriftsprache im Erstleseunterricht erst die Herausbildung einer adäquaten phonologischen Bewusstheit. Unbestritten ist, dass eine gut ausgebildete phonologische Bewusstheit sich positiv auf den Schriftspracherwerb auswirken kann. Auch laut Schneider (2004) fällt es dem Kind leichter, die Buchstaben-Laut-Zuordnung zu entdecken, wenn es schon frühzeitig (also durchaus schon im Vorschulalter) Einsicht in verschiedene Einheiten der gesprochenen Sprache entwickelt und charakteristische Elemente wie Wörter, Silben oder Phoneme (Einzellaute) unterscheiden lernt. „Kinder, die entweder vor Schulbeginn entsprechende Kompetenzen erworben haben oder aber in der Lage sind, sie mit dem Einsetzen des Erstleseunterrichts relativ rasch zu entwickeln, haben klare Vorteile beim Erlernen des Lesens und Rechtschreibens“ (Klicpera et al. 2007, S.23).

2.2.2 Die Entwicklung des Lesens

Schon relativ früh wurde von verschiedenen Autoren versucht, das Erlernen des Lesens in unterscheidbare Stadien der Entwicklung zu gliedern. Chomsky (1976), Eichler (1976),

Brügelmann (1984, 1986), Ellis (1984), Frith (1985), Günther (1986, 1987), Scheerer-Neumann, Kretschmann u. Brügelmann (1986) unterschieden stark vereinfacht unter anderem eine logographische Phase, bei der Wörter anhand charakteristischer Details wiedererkannt werden, eine alphabetische Phase und schliesslich eine orthographische Phase (vgl. Kretschmann et al. 1990).

Eine reine Sequenz in der Entwicklung der Strategien erscheint bei der derzeitigen Befundlage unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite ist eine gewisse zeitliche Staffelung vor allem im Hinblick auf die frühe Entwicklung der alphabetischen Strategie und die erst spätere Nutzung orthographisch / morphematischer Strukturen nachweisbar. (Eichler zit. nach Scheerer-Neumann, 1998, S.35)

Auch Kretschmann et al. (1990) meinen, dass diese Einteilung in Phasen nicht als starres Schema verstanden werden sollte, das sich so und nicht anders bei jedem Kind wiederholen muss. Aus ihrer Sicht (Kretschmann et al.) wissen wir zum einen noch zu wenig über die vorschulische Leseentwicklung von Kindern um die Entwicklungsetappen endgültig beschreiben zu können. Zum anderen überlappen sich die verschiedenen Strategien des Lesens und Schreibens. Das heisst, dass ein Kind einzelne Wörter „noch“ logographisch liest, andere aber schon alphabetisch anzugehen versucht. Die Entwicklung einzelner Kind unterscheidet sich stark und ist in hohem Masse von Anregung und Unterstützung abhängig, die das Kind im Idealfall auch erfährt. Jedoch können auch Kritiker von Stufenmodellen qualitative Veränderungen in den Zugriffsweisen beim Lesen im Laufe der Entwicklung nicht leugnen (vgl. Scheerer-Neumann, 1998).

Klicpera et al. (2007) entwickelten entgegen der gängigen Stufenmodelle das sogenannte Kompetenzentwicklungsmodell. In diesem Modell wird nicht eine eindeutige Abfolge bestimmter Entwicklungsphasen beschrieben, sondern wesentliche Lesekompetenzen, die im Laufe der Entwicklung zu erwerben sind. Gemäss den theoretischen Konzepten zum Leseprozess kann nach dem Modell beim geübten erwachsenen Leser das Worterkennen über zwei verschiedenen Wege erfolgen. Der eine Weg beschreibt das Worterkennen durch einen direkten Zugriff auf ein so genanntes „mentales Lexikon“ in dem die Wörter als Ganzes abgespeichert sind. Der andere Weg beschreibt die phonologische Rekodierung, bei dem das Wort sequentiell aus der Buchstabenabfolge ermittelt wird. Beide Zugangswege müssen beim reifen Leser funktionieren, denn neue, in ihrer schriftlichen Form unbekannte Wörter, können nur mittels phonologischer Rekodierung erlesen werden. Andererseits können Wörter, deren Schreibung von der Aussprache stark abweicht, nur über den lexikalischen Zugriff erlesen werden. Der lexikalische Zugang und der nichtlexikalische Zugang entwickeln sich im Kompetenzentwicklungsmodell in starker Interaktion mit der Leseinstruktion heraus. Sowohl die individuellen Lernvoraussetzungen des Kindes als auch die Unterschiede in der Erstleseinstruktion werden im Kompetenzentwicklungsmodell berücksichtigt. Die relativ hohe Regelmässigkeit der Graphem-Phonem-Korrespondenzen in der deutschen Sprache hat zur Folge, dass die meisten Kinder sich im Grunde von den ersten Anfängen des schulischen Lesenlernens an auf die Strategie der phonologischen Rekodierung stützen. Laut Scheerer-Neumann (1998) wird die Fähigkeit der phonologischen Analyse für den Erwerb einer

alphabetischen Schrift als absolut notwendig erachtet und es ist diese Entwicklungsphase [alphabetische Phase, Anm. d. Verf.], in der die meisten lese-rechtschreibschwachen Kinder zum ersten Mal scheitern. Wie schnell und wie gut sich Fähigkeiten zum phonologischen Rekodieren herausbilden hängt vor allem davon ab, ob der Unterricht stark lautorientiert ist (vgl. Klicpera et al., 2007). Nach dem Kompetenzentwicklungsmodell muss die Entwicklung des phonologischen Rekodierens für den beginnenden Aufbau des mentalen Lexikons nicht vollends abgeschlossen sein. Vielmehr stehen die beiden Prozesse in Interaktion, was bedeutet dass gute Rekodier- und damit auch gute phonologische Fähigkeiten die Etablierung des Lexikons unterstützen. Die weitere Entwicklung soll hier nun nicht im Detail beschrieben werden. Festzuhalten ist lediglich, dass es in den nachfolgenden Schuljahren vor allem darum geht, eine Automatisierung des lexikalischen wie auch des nichtlexikalischen Lesezugangs anzustreben. Auch wird die Informationsverarbeitung durch günstigere „Bündelung“ von Einheiten, z.B. häufig vorkommender Buchstabencluster, beschleunigt (partiell lexikalisches Lesen). Schliesslich wird auch die interne „Entscheidung“, welche der beiden Strategien des Lesens für ein gegebenes Wort die bessere ist, und somit der Lesevorgang an sich automatisiert (vgl. Klicpera et al., 2007).

2.2.3 Die Entwicklung des Rechtschreibens

Erste Schreibversuche (Abmalen von Buchstaben, Kritzelbriefe) bei drei- bis vierjährigen Kindern literaler Familien sind laut Kretschmann et al. (1990) keine Seltenheit. Viele Kinder haben ein weitaus grösseres Interesse, Buchstaben oder Wörter zu produzieren, als zu lesen. Gut möglich, dass die Bevorzugung des Schreibens damit zu tun hat, dass das Kind im Schreibprozess eine aktive Rolle einnehmen kann. Es bestimmt selbst, was es schreiben möchte. Hingegen ist das Lesen ein Prozess, der weitaus stärker fremdbestimmt ist, was vielen kleinen Kindern missfällt (vgl. Chomsky zit. nach Kretschmann et al., 1990). Dieses „Schreiben“ dient laut Klicpera et al. (2007) allerdings noch nicht der Kommunikation. Kinder glauben eher, die geschriebene Form von Wörtern (die meist Gegenstände bezeichnen) beziehe sich auf ihre Bedeutung. So sollte beispielsweise *Wal* mehr Buchstaben haben als *Maikäfer*, weil der Wal ein viel grösseres Tier ist.

Kinder nehmen in der Anfangsphase des Schreibens oft phonetische Merkmale wahr, die Erwachsene nicht mehr registrieren. So schreiben Kinder zum Beispiel Fereund für Freund, indem sie den Vokalanteil des Eingangskonsonanten mit berücksichtigen (Ehri; Treiman zit. nach Klicpera et al., 2007). Auf der anderen Seite orientieren sich Kinder jedoch schon früh recht erfolgreich an den orthographischen Mustern, mit denen sie es zu tun haben. So sind sie zum Beispiel in der Lage, „mögliche“ (*Kuchen*) von „unmöglichen“ (*Ckuchen*) Buchstabenkombinationen zu unterscheiden.

Kinder mit zunehmender Rechtschreiberfahrung stützen sich vor allem auf die Graphem-Phonem-Korrespondenzen. Wenn die phonologische Analyse nicht gelingt und damit die alphabetische Strategie nur sehr unvollständig beherrscht wird, treten grosse Probleme auf. Der logographisch erwerbbarer Schreibwortschatz kann ohne die Hilfe durch das Laut- oder

Sprechschema offensichtlich nicht sehr gross sein, oder kann nur durch ein besonderes Training erworben werden (vgl. Scheerer-Neumann, 1998). Gelingt die phonologische Analyse jedoch, so schreiben die Kinder die Wörter zusätzlich auch immer häufiger in Analogie zu bereits bekannten Wörtern. „Bereits im Alter von sechs bis sieben Jahren verwenden Kinder orthographische Muster eines Worts, um die Schreibweise ähnlich klingender Zielwörter zu ermitteln“ (Nation und Hulme, zit. nach Klicpera et al. 2007, S.32).

▪ *Phasenmodelle der Rechtschreibentwicklung*

Ähnlich der Entwicklung des Lesens, entwickelten auch beim Rechtschreiben verschiedene Autoren unterscheidbare Phasen. Diese Annahme von der Einteilung der Entwicklung in verschiedene Etappen ist allerdings auch beim Rechtschreiben nicht unwidersprochen geblieben (Lennox / Siegel zit. nach Klicpera et al., 2007). So widersprechen speziell im deutschsprachigen Raum die Ergebnisse zum Teil den Erwartungen, wie sie im Rahmen eines Phasenmodells über die Rechtschreibentwicklung formuliert wurden. Die Ergebnisse der Wiener Längsschnittstudie (Klicpera et al. 1993b, zit. nach Klicpera et al., 2007) zeigen, dass entgegen den Erwartungen in den höheren Klassen ein geringerer Anteil von Fehlern auftritt, in denen die Phonemfolge unzureichend wiedergegeben wird, während mehr Fehler durch Verstöße gegen orthographische Konventionen bei Erkennbarkeit der Phonemfolge charakterisiert sind. Sie zeigen in Wahrheit, dass die beträchtliche Verbesserung der Rechtschreibfertigkeit vom Ende der ersten bis zum Ende der vierten Klasse mit einer steten und gleichmässigen Reduktion beider Fehlerarten einhergeht. Die Ergebnisse bestätigen somit die Hypothese, dass sich die verschiedenen Teilfertigkeiten, die für das Erlernen des Rechtschreibens bedeutsam sind, kontinuierlich und mehr oder weniger gleichzeitig ausbilden. Das bedeutet, dass es eine klare Abfolge so nicht gibt, etwa in dem Sinn, dass sich die orthographischen Fertigkeiten erst entwickeln, wenn die korrekte Zuordnung von Phonemen und Graphemen bereits beherrscht wird (vgl. Klicpera et al., 2007; Scheerer-Neumann, 1998).

2.2.4 Der Zusammenhang zwischen Lesen und Rechtschreiben

Das Modell von Frith (1985) nimmt eine Entwicklungssequenz an, bei der Lesen und Schreiben abwechselnd die Führung übernehmen. Obwohl die Entwicklungssequenz logographisch-alphabetisch-orthographisch für den Bereich der Rechtschreibung auch im deutschen Sprachraum recht gut gestützt wird, findet sich keine Bestätigung für den wechselweisen Entwicklungsvorsprung von Lesen und Schreiben. Alphabetisches Lesen und Schreiben scheinen sich parallel zueinander zu entwickeln (Scheerer-Neumann, 1998, S.35).

Lesen und Rechtschreiben sind keine spiegelbildlichen Prozesse, und doch hängen sie zusammen. Auf der einen Seite stärkt die Auseinandersetzung mit dem Rechtschreiben die phonologischen Fertigkeiten. Kinder erhalten aus der für das Rechtschreiben notwendigen genauen Information über die Reihenfolge von Buchstaben in einem bestimmten Wort

zusätzlich Hinweise auf die Aussprache (Ehri zit. nach Klicpera et al., 2007). Das Rechtschreiben hilft zudem vor allem in der Anfangsphase des Schriftspracherwerbs beim Aufbau eines sicheren Schemas über die Repräsentation von Klängen durch visuelle Symbole. So gelingt es, einen adäquaten Sichtwortschatz von Wörtern aufzubauen, wodurch deren Schreibweise und Aussprache rasch und direkt abgerufen werden kann. Auf der anderen Seite hat auch das Lesen einen positiven Einfluss auf die Rechtschreibung. Dies zeigte unter anderem die Wiener Längsschnittuntersuchung (Klicpera et al. 1993b, zit. nach Klicpera et al., 2007). Der Leistungsstand im Rechtschreiben in den höheren Klassen hängt zu einem Teil auch von den früheren Leistungen der Kinder im Lesen ab.

Vergleicht man Schüler mit unterschiedlicher Leseerfahrung bzw. Schüler, die unterschiedlich oft ausserhalb der Schule lesen, so zeigt sich ein positiver Effekt vor allem auf wortspezifische, orthographische Kenntnisse. Die Erfahrung dürfte also in erster Linie bei Wörtern von besonderer Bedeutung sein, deren Schreibweise nicht aus den Regelmässigkeiten der Graphem-Phonem-Zuordnung ableitbar ist. (Stanovich / West zit. nach Klicpera et al. 2007, S. 37)

2.2.5 Leseverständnis und schriftliches Ausdrucksvermögen

„Die Entwicklung des Lesens und des Rechtschreibens ist gemeinhin mehr als die Produktion von Sprachlauten und die Zuordnung von Lauten zu geschriebenen Buchstaben“ (Gagné zit. nach Kretschmann et al., 1990, S.44). Komponenten, die beim verstehenden Lesen wie auch beim Schreiben von Texten über basale Fähigkeiten wie das Dekodieren einzelner Wörter hinausgehen, machen eine lese- und schreibkompetente Person aus. Aus diesem Grund möchten wir die Teilfertigkeiten, die als Voraussetzung für ein Leseverständnis bestehen, genauer betrachten.

2.2.6 Leseverständnis und Komponenten des Leseverständnisses

Leseverständnis bedeutet, dass sich der Leser aktiv mit den Informationen eines Textes auseinandersetzt. Der Leser erkennt somit nicht nur explizite, sondern auch implizite Informationen. Der Satz „Maria liess das Glas fallen“ enthält dadurch implizite Information, da die meisten Leser annehmen würden, dass das Glas zerbrochen ist, obwohl der Satz im Grunde nichts über die Folgen des Missgeschicks aussagt (vgl. Klicpera, Schabmann & Gasteiger-Klicpera, 2007).

Die Fähigkeit, Wörter dekodieren zu können ist zwar Teil des Leseverständnisses, reicht für ein umfassendes Verständnis jedoch nicht aus. Zwar besteht zu Beginn der Schulzeit ein relativ enger Zusammenhang zwischen Problemen im Worterkennen bzw. im lauten Lesen und dem Leseverständnis, doch zeigen Beobachtungen schwacher Leser immer wieder, dass das Leseverständnis einen eigenen Bereich von möglichen Schwierigkeiten im Umgang mit der Schriftsprache darstellt. So haben viele Kinder mit Verständnisproblemen bei Texten auch Probleme beim Verstehen mündlicher Sprache. Es gibt Kinder, die das mündliche Lesen

ausreichend erlernt haben, aber eindeutig Leseverständnisschwierigkeiten zeigen. Probleme beim Worterkennen allein reichen also zur Erklärung von Verständnisschwierigkeiten nicht aus (vgl. Klicpera et al., 2007).

Leseverständnis kann als mehrdimensionales, von vielen Faktoren abhängiges Konstrukt verstanden werden. Klicpera et al. (2007) unterscheiden folgende Grundfertigkeiten, welche neben der basalen Dekodierfähigkeit das Leseverständnis ausmachen und aufeinander aufbauen:

- *Wortverständnis*
- *Satzverständnis und syntaktisch-grammatikalische Kompetenz*
- *Textverständnis*
- *Inferenzbildung*
- *Differenzierung zwischen zentralen Inhalten und Detailinhalten*
- *Verständnis für Textstrukturen und Diskursformen*
- *Vorwissen, Vorerfahrung und Interesse*
- *Metakognitives Bewusstsein und Überwachen des eigenen Verständnisses*

▪ *Wortverständnis*

Betrachtet man den natürlichen Leseprozess, so werden Wörter nicht isoliert, sondern in einem weiteren sprachlichen Kontext verarbeitet. Untersuchungen belegen, dass Wörter durch den Kontext schneller vorhersagbar sind, Fehler leichter überlesen werden und die Fixationsdauer geringer ist. Der Kontext erleichtert also die Wortidentifikation (vgl. Richter und Christmann, 2002). Laut Klicpera et al. (2007) muss also davon ausgegangen werden, dass semantisches Wissen mit anderen Fertigkeiten des Leseverständnisses (z.B. Vorwissen) interagiert und der Kontext eine wesentliche Rolle spielt, selbst beim Verständnis einzelner Wörter. Ein ausgeprägter Wortschatz wirkt sich jedoch in jedem Fall positiv auf das Leseverständnis aus.

▪ *Satzverständnis und syntaktisch-grammatikalische Kompetenz*

Beim Lesen erhält jedes Wort eine bestimmte Position in der Struktur des Satzes, d. h. es wird vorweg eine bestimmte wahrscheinliche Satzkonstruktion angenommen (vgl. Klicpera et al., 2007). Laut Kretschmann et al. (1990) überlesen wir die Textpassagen, die wir errahnen, und suchen nur noch an bestimmten Fixpunkten Bestätigung, ob unsere Vermutung auch richtig ist. Die Satzkonstruktion muss allerdings revidiert werden, sobald mit der angenommenen Satzstruktur inkonsistente Informationen hinzukommen, d. h. wenn also der Satz nicht so weitergehen kann, wie es zu erwarten war. Diesen Vorgang der syntaktisch-semantischen Analyse, bei dem die Oberflächengrammatik des Satzes in seine Konstituenten zerlegt wird (vgl. Richter und Christmann, 2002), bezeichnet man als „Parsing“. Die semantischen und syntaktischen Informationen werden also parallel

verarbeitet und beeinflussen einander. Klicpera et al. (2007) veranschaulichen dies an dem Beispiel des folgenden Teilsatzes: Die „Ebene von Auvers wurde in den Tresor gesperrt...“ Die Analyse des Satzes gelingt nicht, wenn die semantische Information fehlt, dass es sich dabei um ein Gemälde handelt. Erst ein eindeutiger Zusatz wie „...solange die Ausstellungshalle renoviert wurde“, hilft dem Leser, die Bedeutung des Satzes zu erkennen. Das Verständnis für einen vollständigen Text beginnt also schon bei der Analyse einzelner Sätze. Wie gut dieses Parsing gelingt, kann z.B. mit syntaktisch ambigen bzw. irreführenden Sätzen untersucht werden. Es konnten Unterschiede zwischen guten und schlechten Lesern in der Bewältigung von Aufgaben dieser Art gefunden werden. Unklar ist jedoch, ob die schlechten Leser tatsächlich strukturelle Defizite in der syntaktischen Verarbeitung haben oder ob bereits Schwierigkeiten in anderen Teilprozessen (z.B. der phonologischen Dekodierung) vorliegen und deshalb die Kapazität für eine syntaktische Analyse eingeschränkt ist (vgl. Richter und Christmann, 2002).

- *Textverständnis*

Das Textverständnis beruht laut Klicpera et al. (2007) auf zwei grundlegenden Prozessen. Zum einen werden Informationen, die aus den Sätzen gewonnen wurden, miteinander integriert. Dies geschieht zuerst auf einer lokalen Ebene, d.h. in Bezug auf kürzere Textabschnitte. Dadurch, dass immer mehr Information integriert wird, vollzieht sich der gleiche Prozess nun auch auf Makroebene, indem der Text in verschiedene Abschnitte gegliedert wird. Es werden semantische Relationen zwischen aufeinanderfolgende Sätze hergestellt, welche sowohl textbasiert als auch wissensbasiert sind. Im Idealfall gibt der Text selbst Hinweise, inwiefern sich die Sätze aufeinander beziehen. Dies geschieht in Form von koreferentiellen Relationen wie Wiederholung, Pronomina, Anaphora (Rückverweise), Kataphora (Vorverweise) u.a. (vgl. Richter und Christmann, 2002). In einer Fülle von empirischen Untersuchungen wurde die Bedeutsamkeit solcher Hinweise für die reibungslose und schnelle Verknüpfung von Sätzen belegt.

Eine wesentliche Hilfe zum Textverständnis auf der Makroebene sind sogenannte Schemata. Dies sind abstrakte Konzepte, die eine Ordnung vorgeben, in die Information integriert werden kann. Sobald ein Satz Informationen enthält, welche eng mit einem Schema verknüpft sind, wird eben dieses aktiviert. Der Satz „Der Wagen hielt vor einer roten Ampel“ aktiviert bei den allermeisten Lesern das Schema „Strassenverkehr“, bei kaum einem das Schema „Blumengrossmarkt mit Einkaufswagen und roter (Blumen-)Ampel“. Die Schemata wirken somit „top-down“ auf den Verstehensprozess ein (Klicpera et al., 2007).

- *Inferenzbildung*

„Zwischen den Zeilen lesen zu können“ gilt gemeinhin als elementarste Komponente, wenn es um Textverständnis geht. Sie beschreibt die Fähigkeit des Lesers, eigenständig Schlüsse ziehen zu können, da vor allem in narrativen Texten nicht alles explizit mitgeteilt wird. Klicpera et al. (2007) unterscheiden zwischen notwendigen Inferenzen, ohne die ein Text nicht verstanden werden kann, und weiterführenden Inferenzen. Während notwendige Inferenzen vor allem Textpassagen sind, in denen aus stilistischen Gründen ein allgemeiner

Ausdruck verwendet wird, um etwas zuvor schon konkret Benanntes zu bezeichnen, werden weiterführende Inferenzen nur unter Umständen gebildet, um das Verständnis zu vertiefen.

- *Differenzierung zwischen zentralen Inhalten und Detailinhalten*

Zwischen zentralen Inhalten und Detailinhalten differenzieren zu können, stellt eine weitere wichtige Komponente des Leseverständnisses dar. Gerade bei komplexeren Texten erschwert die Vielzahl an Informationen die Entscheidung. Entscheidend für die Differenzierung von wichtigen und zusätzlichen Inhalten ist, dass der Leser das Thema des Textes erkennt. Genau wie beim Erkennen der Schemata, spielt auch hier das jeweilige Vorwissen eine grosse Rolle (Klicpera et al., 2007).

- *Verständnis für Textstrukturen und Diskursformen*

Der Text gibt meistens gewissermassen selber Hinweise darauf, wie er zu entschlüsseln ist. Die Aufgabe des Lesers besteht darin, diese Hinweise zu erkennen. Laut Kretschmann et al. (1990) sind vor allem Satzanfänge bei dem hypothesenprüfenden Lesen besonders wichtig. Aber auch bestimmte Ausdrücke, die die nachfolgende Passage als besonders wichtig ausweisen, wie z. B. „Es muss festgehalten werden, dass ...“, sowie Textgliederungen in Form von Überschriften und Listen helfen dem Leser, sich im Text zu orientieren (Klicpera et al., 2007).

Im Sinne eines Rasters oder abstrakten Schemas beschreiben sogenannte Superstrukturen die globale Ordnung von Texten, die eine spezifische, konventionalisierte Struktur haben wie beispielsweise Erzähltexte, Forschungsberichte, argumentative Texte, Werbetexte oder Gesetzestexte. Es wird angenommen, dass Superstrukturen in Form von Regeln und Kategorien im Kognitionssystem der Leser gespeichert sind und im Sinne einer vorwissensgeleiteten Verarbeitung in Form von Erwartungen den Leseprozess steuern. In Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die Lesezeit erhöht und die Verarbeitung erschwert ist, wenn Erzähltexte von ihrer konventionalisierten Struktur abweichen (vgl. Richter und Christmann, 2002).

Richter und Christmann (2002) sehen auch das Verstehen von rhetorischen, stilistischen und argumentativen Strategien und die jeweils damit verbundene Autorintention als ein wichtiges Hilfsmittel für eine angemessene Interpretation der Textbedeutung an.

- *Vorwissen, Vorerfahrung und Interesse*

Inferenzen und andere Prozesse auf Textebene sind auf die Verfügbarkeit entsprechenden Vorwissens angewiesen. Die Annahme liegt nahe, dass zumindest die Performanz beim Leseverstehen auch davon abhängt, in welchem Ausmass verstehensrelevantes Vorwissen individuell verfügbar ist. Dieser Zusammenhang ist inzwischen in sehr vielen Studien belegt worden. Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass Defizite in basaleren Lesefähigkeitskomponenten durch angemessenes inhaltliches Vorwissen vollständig ausgeglichen werden können (Richter und Christmann, 2002).

Vorwissen und Vorerfahrung haben aber nicht nur eine "Stützfunktion", sondern stellen auch die Perspektive für den Text her, indem sie die Aufmerksamkeit selektiv auf bestimmte Inhalte oder Passagen lenken (Klicpera et al., 2007). Vorwissen scheint also einen wesentlichen Einfluss auf die Lesekompetenz zu haben. Richter und Christmann meinen jedoch:

Wenn gute Leser sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie in einer grossen Bandbreite von Inhaltsgebieten adäquatere Wissensbestände aufweisen, wie ist dieses überlegene Wissen zuallererst zustande gekommen? Zumindest in grossen Teilen – so kann man annehmen – durch effizientere Informationsaufnahme beim Lesen. Aus dieser genetischen Betrachtung folgt zumindest, dass die Annahme wissensunabhängiger Lesefähigkeitskomponenten sinnvoll ist. (2002, S.45)

Diese konzeptuelle Überlegung würde somit gegen eine Verabsolutierung des Vorwissens in der Lesekompetenzforschung sprechen.

▪ *Metakognitives Bewusstsein und Überwachen des eigenen Verständnisses*

Sinnerfassendes Lesen ist immer auch strategisches Lesen. „Dies setzt eine metakognitive Fähigkeit voraus, die man sich als Bewusstheit über das Lesen selbst und die eigenen Regulationsmechanismen beim Lesen vorstellen kann“ (Mokhtari / Reichard, zit. nach Klicpera et al. 2007, S. 71).

Laut Klicpera et al. (2007) kann man Wissen um strategisches Lesen in drei Kategorien teilen. Demnach geht es darum zu wissen, (1) welche Faktoren das Lesen beeinflussen, (2) unter welchen Umständen welche Fähigkeiten einzusetzen sind und (3) warum verschiedene Strategien wirksam sind. Die Selbsteinschätzung eines Lesers hinsichtlich dieser Fähigkeiten bestimmt auch ihre Anwendung im Sinne einer Erfolgserwartung. Metakognitive Fähigkeiten beziehen sich auf verschiedene Ebenen der Textverarbeitung, nämlich Evaluation, d. h. Analyse der Aufgabe und der persönlichen Fähigkeiten zum Lösen der Aufgabe, Planung (die Auswahl geeigneter Strategien) und Regulation.

▪ *Okulomotorik*

Die Messung von Augenbewegungen ist eine in der Lesepsychologie sehr verbreitete Methode zur Untersuchung der Aufmerksamkeitsfokussierung. Es ist bekannt, dass sich die Muster von Augenbewegungen bei guten und schlechten Lesern systematisch unterscheiden: Schlechte Leser benötigen mehr Fixation und die Zahl der Regressionen ist bei ihnen grösser (vgl. Kretschmann, 1990). Es hat sich jedoch nicht bestätigen lassen, dass Leseschwierigkeiten aufgrund mangelhafter Koordination von Augenbewegungen zustande kommen. „Okulomotorische Auffälligkeiten sind – zumindest in den meisten Fällen – lediglich Symptome, nicht aber Ursache geringer Lesekompetenz“ (Richter und Christmann, 2002, S.35).

▪ *Arbeitsgedächtniskapazität*

Das Kurzzeitgedächtnis wird heute als Arbeitsgedächtnis konzeptualisiert, das nicht nur für die passiv-temporäre Speicherung von Informationen zuständig ist, sondern zugleich zentrale Verarbeitungsfunktionen enthält. Es hängt vor allem von der Kapazität des Arbeitsgedächtnisses ab, inwiefern Teilinformationen an verschiedenen Stellen im Text und Informationen aus dem Langzeitgedächtnis durch aktive Inferenzprozesse integriert werden können und wie weit das Verarbeitungsergebnis dann für weitere Inferenzprozesse verfügbar gehalten wird (vgl. Richter und Christmann, 2002).

Zusammenfassend

Die Lesefähigkeiten kompetenter Leser beruhen auf der erfolgreichen Bewältigung einer ganzen Reihe von Teilprozessen, die wohl in weiten Teilen parallel bzw. zeitlich überlappend durchlaufen werden. Laut Richter und Christmann (2002) sind vor allem folgende Faktoren entscheidend für die Entwicklung der Lesekompetenz:

1. **Worterkennungsprozesse:** Ein gefestigter und schneller lexikalischer Zugriff, der in den meisten Fällen über effiziente phonologische Rekodierungsprozesse vermittelt wurde.
2. **Arbeitsgedächtniskapazität:** Auf Satz- und Textebene müssen Prozesse bewältigt werden, die die Integration einer Vielzahl von Teilinformationen erfordern. Die je nach Leser sehr unterschiedliche Arbeitsgedächtniskapazität, stellt hier einen wesentlichen limitierenden Faktor dar.
3. **Vorwissen:** Nur ein adäquat inhaltliches Vorwissen ermöglicht auch ein echtes Textverständnis.

2.2.7 Die schriftliche Ausdrucksfähigkeit

Die schriftliche Ausdrucksfähigkeit beschreibt die Fähigkeit, verschiedene Texte eigenständig adäquat zu gestalten (vgl. Klicpera et al., 2007). Diese Fähigkeit wurde jedoch lange Zeit bei der Betrachtung von Schwierigkeiten beim Erwerb der Schriftsprache vernachlässigt. Auch besteht Uneinigkeit darüber, was unter einer „adäquaten“ Texterfassung zu verstehen ist.

Klicpera et al. (2007) unterscheiden drei wesentliche kognitive Prozesse, die beim Schreiben beteiligt sind:

- *Planung*
- *Übersetzung des Plans (Ausführung)*
- *Überarbeitung*

In der Planungsphase geht es in erster Linie darum, Inhalte zu generieren und dem Text eine erste Grobstruktur zu geben. Was die Qualität eines Textes erheblich beeinflusst, ist das themenspezifische Wissen des Schreibers. Dieses spezielle Fachwissen ermöglicht es dem Schreiber, kohärentere Texte mit mehr relevanten Details zu verfassen. Das Ausmass an eingearbeitetem Vorwissen scheint wesentlicher wichtiger zu sein, als etwa allgemeine Begabung. Dies haben verschiedene Studien gezeigt. So können vor allem schwache Schreiber von ihrem themenspezifischen Wissen profitieren und Defizite in anderen Bereichen kompensieren (vgl. Klicpera et al., 2007).

In einem weiteren Schritt des Textverfassens geht es darum, den Text grob gliedern zu können. Der Schreiber muss über ein sogenanntes Diskurswissen verfügen, das ihm ermöglicht, Texte so aufzubauen, dass ihre Struktur für die Leser verständlich und nachvollziehbar ist. Neben Planung und Strukturierung ist jedoch auch der verfügbare Wortschatz, wie Redewendungen oder Kohäsionsmittel, die als Kennzeichnung des Zusammenhangs zwischen verschiedenen Inhalten fungieren, von Bedeutung. Nicht zuletzt sind syntaktische Kenntnisse für die schriftliche Ausdrucksfähigkeit entscheidend.

Die Fähigkeit des Schreibers, sich in die potenziellen Leser hineinzusetzen, spielt vor allem in der letzten Phase der Textverfassung eine Rolle. Der Schreiber muss die Schwächen seines Textes erkennen können und über Fertigkeiten zur Umstrukturierung und Neugestaltung des Textes verfügen (vgl. Klicpera et al., 2007).

2.2.8 Sozialhistorische Rahmenbedingungen von Lesekompetenz

Die westlichen Industriegesellschaften können heute als literale Gesellschaften bezeichnet werden. Der Status der Literalität, man ist sich einig, wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts erreicht (vgl. Hurrelmann, 2002). Mit dem Begriff der „Literalität“ (engl. Literacy) bezeichnet man in der Forschung: „Gesellschaftliche Zustände, die dadurch gekennzeichnet sind, dass nicht nur repräsentative Teile der Bevölkerung lesen und schreiben können, sondern dass auch das gesellschaftliche Leben insgesamt durch Formen schriftlicher Kommunikation bestimmt ist“ (Günther & Ludwig, zit. nach Hurrelmann, 2002, S.125).

Buchbesitz und -lektüre ist seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts weniger eine Frage des Einkommens, als eine des Lebensstils geworden. Durch das Aufkommen neuer Medien scheint der Stellenwert des Buches jedoch nicht mehr gesichert. Die Fähigkeit, unter einer Fülle von konkurrierenden Kommunikationsangeboten unterschiedlichster Medien die Angebote auszuwählen und adäquat zu nutzen, die den eigenen Bedürfnissen und kommunikativen Intentionen entsprechen ist eine zentrale Bedingung von Lesekompetenz geworden (Hurrelmann, 2002). Was bedeutet adäquate Nutzung für das Lesen in Zukunft? Gut möglich ist, dass Lesen der Rezeptionsmodus bleibt, der zum Lernen, zur Weiterbildung, zur Sachinformation am besten taugt. Auch die Funktion der intellektuellen Auseinandersetzung mit Weltentwürfen und Werthaltungen erfüllt die literarische Lektüre noch immer am adäquatesten. Die Rolle der Unterhaltung, der Entspannung, der Entlastung und Zerstreuung jedoch übernehmen immer mehr die neueren, audiovisuellen Medien (ebd.).

Nicht immer wurde Lesen von Politik und Pädagogik so gefördert und war gesellschaftlich so anerkannt und erwünscht wie heute. Wagt man einen Blick zurück in die Geschichte, so war Lesen auch immer wieder Gegenstand von Warnungen, Verdächtigungen, Reglementierungen.

Vor allem beim „Volk“, bei den Frauen und den Kindern, so argwöhnte man, würde das Lesen die Phantasie entfesseln, die Vernunft verwirren, Perversionen des Körpers und des Geistes hervorbringen, zur Unsittlichkeit verführen, unfähig zur Erfüllung alltäglicher Pflichten, unzufrieden und aufmüpfig machen, zum Unglück von Familien und Staaten führen. (Hurrelmann, 2002, S.138)

Mitte des 19. Jahrhunderts galt als alphabetisiert, wer seinen Namen schreiben konnte. „Deshalb war die Signierfähigkeit auch lange Zeit ein Indiz für den Alphabetisierungsgrad innerhalb einer Gesellschaft“ (Block zit. nach Döbert & Hubertus, 2000, S.17).

Der Rückblick in die Geschichte des Lesens zeigt also, dass die Bedeutung der Fähigkeit, Schrifttexte zu verstehen, sich mit dem Wandel der Gesellschaftsformationen verändert hat. Lesen bringt Vorteile und kein Unglück. Lesen zu können bedeutet Zugang erhalten zu einer politisch, wirtschaftlich, sozial und kulturell folgenreichen Form von gesellschaftlicher Kommunikation. Somit ist Lesekompetenz eine notwendige Bedingung für soziale Teilhabe (vgl. Hurrelmann, 2002).

Die Chancen zum Erwerb von Lesekompetenzen sind von jeher sozial ungleich verteilt. Ob Heranwachsende zur Entwicklung ihrer Lesefähigkeit die geeignete „Hilfestellung von anderen Personen“ erfahren, ist von sozialen Ressourcen abhängig, die nach wie vor eng mit dem Faktor „Schicht“ zusammenhängen und ein ganzes Set von alltäglichen Bildungsbedingungen umfassen, die am besten mit dem Begriff des „kulturellen Milieus“ zu kennzeichnen sind (vgl. Hurrelmann, 2002).

2.2.9 Soziale Einflussfaktoren auf den Erwerb von Lesekompetenz

Der Erwerb der Lesekompetenzen ist abhängig davon, ob und inwiefern die soziokommunikative Umwelt die benötigten Fähigkeiten vermitteln kann. Die Lesesozialisation ist nicht nur Aufgabe der Bildungsinstitutionen und ist auch ohne Unterstützung der Familie nicht zu bewerkstelligen. Betrachtet man den heutigen Stand der Lesekompetenzforschung, so ist die Familie aus folgenden Gründen die wichtigste Vermittlerin von Lesekompetenz: Sie wirkt am frühesten und am nachhaltigsten auf die Entwicklung der Individuen ein, da ihre Einflüsse alltäglich und ungeplant sind. Ihr Einfluss beginnt noch vor dem eigentlichen Lesernprozess durch gemeinsames Lesen, Vorlesen, Bibliotheksbesuche, Gespräche über Gelesenes etc. Dieses Verhalten der Eltern fördert nachweislich Lesefreude, -dauer und -häufigkeit der Kinder. Wenn Bildung, Bücher und Schreiben in der Familie keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielen, fehlt das elementare Modellverhalten der Eltern und die Kinder werden den Zugang zur Schrift nur bedingt ohne äussere Anregung finden (vgl. Hurrelmann, 2002; Döbert & Hubertus, 2000).

Die Anregungen und Unterstützungen in der Familie unterscheiden sich nicht nur quantitativ sondern auch qualitativ. Der Schicht- und Bildungsfaktor spielt in empirischen Ergebnissen nach wie vor eine wichtige Rolle. „Die Chancen zum Erwerb von Literalität sind in hohem Masse von kulturellen Ressourcen abhängig, die in den Familien schichtspezifisch ungleich verteilt sind“ (Hurrelmann, 2002, S. 139). Auch der Umgang mit den modernen audiovisuellen und Computermedien ist schichtabhängig. Laut Heidtmann zit. nach Döbert & Hubertus (2000) schauen überproportional viele Kinder aus Unterschichtfamilien mehr fern, als der Durchschnitt. Es ist jedoch nicht ausschlaggebend, ob Kinder in Familien aufwachsen, die Computer und Fernsehen grundsätzlich nutzen. Wichtiger in diesem Zusammenhang ist, ob diese neuen Medien in der Familie die einzigen Quellen der Unterhaltung sind, die Kinder zur Verfügung stehen (vgl. Hurrelmann, 2002). „Wenn Kassettenrekorder und Fernseher dominieren und keine Lese- und Schreibvorbilder vorhanden sind, wissen die Kinder nicht, wofür man Lesen und Schreiben braucht. So sind sie auch nicht motiviert, es zu lernen“ (Döbert & Hubertus, 2000, S.45).

Die Schule kann im Idealfall da anknüpfen, wo die Eltern aufgehört haben und vermittelt die Kulturtechniken Lesen und Schreiben. Vom Lehren, vom Vermitteln von Fertigkeiten, muss zum Lernen übergegangen werden – ein Paradigmenwechsel ganz im Sinne des Spracherfahrungsansatzes. Dies ist ein Ansatz zur integrierten Förderung von laut- und schriftsprachlichen Fähigkeiten in der Schule, der im Rahmen eines fächerübergreifenden,

projektorientierten Unterrichts eingesetzt wird. "Er eignet sich aufgrund seiner Prinzipien der Individualisierung, Entwicklungsorientiertheit, Prozessorientierung, Betonung der individuellen Bedeutsamkeit der Inhalte und seiner ganzheitlichen Sichtweise von Sprache besonders für den Einsatz in integrativen Arbeitszusammenhängen" (Lütje-Klose, zit. nach Crämer & Schumann, 2002, S.302). Crämer und Schumann (2002) betonen, dass der Ausgangspunkt des Lesen- und Schreibenlernens die Sprache der Kinder mit ihren eigenen Erlebnissen, Erfahrungen und Geschichten ist. Diese gilt es für erste Schreibversuche zu nutzen, mit und ohne Hilfe der Lehrpersonen. Anstelle von einheitlichen Texten, wie sie in Schulbüchern angeboten werden, sollen Texte aus der Lebenswelt der Lernenden entstehen. Der Aufbau der Schreibmotivation und die Förderung der Fähigkeit, Sprache in Schriftsprache umzusetzen, stehen bei diesen ersten Schreibprodukten im Mittelpunkt.

Vor allem im Jugendalter nimmt der Einfluss ab, den die Schule auf die Individuen ausüben kann. Aus quantitativen und lesebiografischen Studien ist bekannt, dass sich nach der Grundschulzeit Schullektüre und private Leseinteressen dissoziieren (Groeben & Vorderer, zit. nach Hurrelmann, 2002). Erst in der 2. Sekundarstufe interessieren sich die Schüler wieder für schulische Lektüre, vor allem diejenigen, die das private Lesen nicht abgebrochen haben. Im Jugendalter spielt ein weiterer äußerer Faktor eine wichtige Rolle, wenn es um die Weiterentwicklung der Lesekompetenz geht: Jugendliche orientieren sich, wie bei vielen anderen Dingen, auch im Bereich der Lektüre an Gleichaltrigen. Oftmals haben Jugendliche, die viel lesen auch Freunde, die dies ebenfalls tun. Dasselbe konnte auch bei Erwachsenen festgestellt werden. Erwachsene, die trotz mangelnder familialer Leseerziehung später viel lesen, bewegen sich oft in einem privaten und beruflichen Umfeld in welchem auch viel gelesen wird (Köcher, zit. nach Hurrelmann, 2002).

2.2.10 Personale Einflussfaktoren auf den Erwerb der Lesekompetenz

Lesekompetenz kann ohne eigenaktive Auseinandersetzung mit äusseren Einflüssen nicht erworben werden. Die Person, welche die Kompetenzen erwirbt, muss über bestimmte Eigenschaften verfügen, die einen Erwerb begünstigen. Diese Eigenschaften wurden zu einem früheren Zeitpunkt dieses Kapitels bereits ausführlich dargestellt. Die wichtigste Eigenschaft scheint das Interesse und das persönliche Aktivitätsniveau zu sein. Empirische Untersuchungen bestätigen, dass „Vielleser über eine aktivere, selbstbestimmtere und vor allem breiter gefächerte, Interessenstruktur verfügen als diejenigen, die wenig lesen“ (Groeben & Vorderer; Christmann & Groeben zit. nach Hurrelmann, 2002, S.142). Es stellt sich die Frage, wie viel von dieser Interessenvielfalt bereits im Individuum angelegt ist und wie stark die äusseren Einflüsse von Familie und Schule einwirken. Es ist jedoch unbestritten, dass ohne adäquate Unterstützung und Förderung im familialen sowie im schulischen Umfeld selbst die besten individuellen Kompetenzen nicht voll ausgeschöpft werden können.

2.3 Entstehungsbedingungen und mögliche Ursachen von Illettrismus

Der in den Entwicklungsländern vorherrschende Analphabetismus hat seine Wurzeln vorwiegend in den nicht vorhandenen Bildungschancen eines grossen Teils der Bevölkerung, welche wiederum mit Armut, der Vernachlässigung des Bildungssektors und einer desolaten wirtschaftlichen Situation des Landes zusammenhängen (vgl. Egloff, 1997). Worin sieht man aber beim Illettrismus, welcher durch unzureichende Schriftsprachkompetenzen *trotz* Schulbesuch gekennzeichnet ist, mögliche Entstehungsbedingungen?

Laut Vanhooydonck und Grossenbacher (2002) liegen erst wenige Erkenntnisse betreffend Ursachen des Illettrismus vor. Fest steht jedoch, dass die Ursachen des Illettrismus komplex sind. Dabei sind es nicht einzelne Faktoren oder Ereignisse, welche für den Illettrismus verantwortlich gemacht werden können. Vielmehr wird von einer Multikausalität gesprochen und von einer wechselseitigen Beziehung verschiedener bedingender und aufrechterhaltender Faktoren ausgegangen. Dazu zählen ungünstige familiäre, schulische, persönliche und gesellschaftliche Hintergründe. Diese wirken sich auf jedes Individuum wieder anders aus (vgl. Stauffacher, 1992).

2.3.1 Familiäre Hintergründe

Durchforscht man biographische Muster von Illettristen, stösst man immer wieder auf eine Vielzahl von Hinweisen für schwierige Familiensituationen während der frühen Kindheit und zu Beginn der Schulzeit. Dazu gehören: hohe Geschwisterzahl, beengte Wohnverhältnisse, finanzielle Probleme, Krankheit oder Alkoholprobleme eines Elternteils, Streit und Gewalttätigkeit zwischen den Eltern, Arbeitslosigkeit der Eltern, Bruch der Familie, Patchwork-Familien, fehlendes Interesse der Eltern an der schulischen Entwicklung, Erkrankung des Kindes, die Berufstätigkeit beider Eltern oder häufige Umzüge. Laut Kamper (beschrieben in Kerpel, 2000) wirkt sich diese Vernachlässigung in der frühen Kindheit auf die gesamte geistige Entwicklung aus.

Kinder, die unter solchen Bedingungen aufwachsen, sind also in ihrer Entwicklung gehemmt und können ein minderwertiges Selbstwertgefühl entwickeln, so dass sie dadurch bereits vor Schuleintritt in ihrem Lernverhalten beeinträchtigt sind. Es wäre jedoch fatal, die soeben genannten Punkte als isolierte Faktoren zu betrachten; meist ist es das Zusammenspiel von familiären und schulischen Konstellationen, welches dazu führt, dass der Leidensprozess manifest wird (vgl. Kerpel, 2000).

▪ *Leseclima in der Familie*

Ein weiterer wichtiger Faktor, der für den Leseerfolg entscheidend ist, besteht darin, ob Kinder in einem literaturnahen oder literaturfernen Elternhaus aufwachsen. Hier stellt sich die Frage, welche Rolle Bücher und Zeitschriften im Elternhaus einnehmen; ob Eltern lesen oder den Kindern vorgelesen wird. Das Fehlen der frühen Erfahrung, dass man sich durch

Lesen Informationen verschaffen kann und dies wünschens- und lohnenswert ist, kann ein ausschlaggebender Punkt sein (Kretschmann, zit. nach Kerpel, 2000).

- *Die Bedeutung von Beziehungen*

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt, der zu günstigen Entwicklungsbedingungen führt, findet sich nach Leemann-Ambroz und Vögeli (zit. nach Kerpel, 2000) in tragfähigen Beziehungen. Im Gegensatz dazu zeichnen sich Beziehungsstörungen, welche unabhängig von der sozialen Schicht sind, durch mangelnde Aufmerksamkeit, Liebe und Geduld aus und sind eher in stark belasteten Familien vorzufinden.

2.3.2 Schulische Hintergründe

- *Keine individualisierte Lernangebote*

Die genannten möglichen familiären Entstehungsbedingungen kommen erst bei Schuleintritt der Kinder zum Tragen, wenn sie auf Gleichaltrige treffen und evident wird, dass jene eine günstigere familiäre Situation mitbringen und somit in ihrer Gesamtentwicklung als auch in der Entwicklung ihrer Lese- und Schreibkompetenzen um einiges voraus sind. An diesem Punkt ihrer Biographie erfahren viele Betroffene also eine Verstärkung ihrer bereits vorhandenen ungünstigen familiären Konstellationen (vgl. Egloff, 1997).

Hinzu kommt, dass viele beginnende Lese- und Schreiblehrgänge auf diese unterschiedlichen Entwicklungsrückstände keine Rücksicht nehmen und die Kinder somit nicht auf ihrem jeweiligen Wissens- und Entwicklungsstand abgeholt werden. „Was für die einen Kinder u.U. eine Unterforderung ist, bedeutet für die anderen ein hoffnungsloses Hinterherhinken von Anfang an“ (Kerpel, 2000, S.12). Dieses Prinzip nennt man „mangelnde Passung“. Sie wird dadurch definiert, dass das Lehrangebot nicht den Lernvoraussetzungen der Lernenden angepasst ist. Dies wiederum betrifft das Lerntempo, die Lerninhalte und die Attraktivität des Angebotes. Wünschenswert wäre auch die Fähigkeit der Lehrperson, eine vertrauensvolle Beziehung zu ihren Schülern aufzubauen, sowie die unterschiedlichen Wissens- und Entwicklungsstände und deren Ursachen differenziert zu erkennen. Vorausgesetzt dies gelingt, haben auch Kinder mit ungünstigen Vorerfahrungen die Chance, schrittweise in den Lernprozess hineinzufinden und Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zu entwickeln (vgl. Kerpel, 2000).

- *Diskriminierung durch die Lehrperson / Ausgrenzung durch die Mitschüler*

Bei vielen Betroffenen ruft die Erinnerung an die Schulzeit etliche negative Gefühle hervor. Das Erleben von Abwertung, Unverständnis, Desinteresse oder Vernachlässigung seitens der Lehrperson ist nur ein Ausschnitt eines breiten Spektrums einer leidvollen Schulzeit. Nicht selten wurde das eigene Versagen als persönliche Unfähigkeit betrachtet; Betroffene erfuhren eine Zuschreibung als dumm und unfähig oder haben vermehrt auch eine Aussenseiterrolle eingenommen. Einige von ihnen wurden auch in eine Sonderschule verwiesen (vgl. Döbert-Nauer, zit. nach Stauffacher, 1992).

- *Fehlende Deckung der Lebensräume Schule und Familie*

Ein weiterer Punkt, den wir nicht ausser Acht lassen möchten, ist derjenige der fehlenden Deckung der beiden Lebensräume Schule und Familie. Wenn Kinder in den neuen Lebensraum der Schule eintreten, der stark mittelstandsorientiert ist, treffen sie auf eine neue, wenn nicht sogar fremde Welt.

Wenn sich die Kinder auf die Bedürfnisse dieser neuen Welt einlassen, laufen sie Gefahr, sich damit den Bezugspersonen ihrer familiären Umgebung zu entfremden, auf die sie aber (noch) existenziell angewiesen sind. Die Kinder stecken in einem echten Dilemma, und sie sind damit allein gelassen, da zwischen diesen beiden Welten (es sind wirklich Welten und keine Räume mehr) eine Sprachlosigkeit aufgrund andersartiger Realitätsbezüge herrscht. (Kerpel, 2000, S.14)

- *Lückenhafte Schulkarrieren*

Weitere Faktoren welche Lücken im Kompetenzerwerb bewirken können finden sich in lang andauernden Krankheiten, Heimaufenthalten oder häufigen Umzügen. Sie führen zu einer lückenhaften Schulkarriere, wobei fehlende Kompetenzen kaum mehr aufgeholt werden können (vgl. Der Schweizerische Verband für Weiterbildung (SVEB), o.J.).

2.3.3 Persönliche Hintergründe

- *Organische Faktoren / Legasthenie*

Die Frage nach möglichen organischen Ursachen scheint in der Diskussion um die Entstehung von Illettrismus eine eher nebensächliche Rolle zu spielen. Kretschmann et al. (1990) meinen, dass Seh- und Hörstörungen den Lese- und Schreibprozess nur dann beeinträchtigen, wenn sie nicht erkannt oder berücksichtigt werden.

Es ist nicht auszuschliessen, dass Menschen, welche in ihrer Schulzeit als Legastheniker eingestuft wurden, sich zu Illettristen entwickeln können (vgl. Kapitel 2.1.5). Im Gegensatz zum Illettrismus, wird bei einer Legasthenie jedoch suggeriert, dass „die Gründe für das Versagen einzig und allein in der betroffenen Person zu suchen sind; d.h., dass ein Defekt oder eine Krankheit, womöglich eine Hirnschädigung den Schriftspracherwerb behindert“ (Kretschmann et al., 1990, S.24).

Die Annahme von hirnorganischen Störungen als Ursache für Teilleistungsschwäche, wie dies bei der Diskussion um die Legasthenie eine wesentliche Rolle spielt, wird eher kritisch betrachtet. Dennoch gilt es festzuhalten, dass organische Störungen, welche nicht entdeckt oder berücksichtigt wurden als mögliche Verursachungsfaktoren im multifaktoriellen Entstehungszusammenhang von Illettrismus nicht auszuschliessen sind (vgl. Kerpel, 2000).

- *Negatives Selbstbild*

Sowohl durch die negativen Erfahrungen und Zuschreibungen in der Schullaufbahn, als auch durch eine Vernachlässigung seitens des Elternhauses, kann sich ein negatives Selbstbild entwickeln, welches wiederum dazu führt, dass das Aktivitätsniveau zurück geht. Betroffene

werden zunehmend unmotiviert und auch untätig, sie trauen sich wenig zu und blockieren sich somit selbst indem sie sich von weiteren Lernerfolgen distanzieren (vgl. Kerpel, 2000).

- *Migration*

Wenn die Alphabetisierung in einer anderen Sprache und Schrift erfolgt ist, stellt das Erlernen der Lokalsprache und -schrift bei Migranten eine grosse Herausforderung dar. Hier gilt es, geeignete Integrationsmassnahmen anzubieten (vgl. SVEB, o.J.).

2.3.4 Gesellschaftliche Hintergründe

- *Soziale Verhältnisse*

Fest steht, dass man in wirtschaftlich und sozial benachteiligten Kreisen häufiger auf Menschen mit Illettrismus stösst, doch auch in höheren gesellschaftlichen Positionen sind Menschen laut Grossenbacher (2003) nicht dagegen gefeit.

- *Hoher Stellenwert von Lese- und Schreibkompetenzen*

Im Ursachenkomplex des Illettrismus spielt auch die Gesellschaft eine wichtige Rolle. In unserer westlichen und industrialisierten Gesellschaft werden Lese- und Schreibkompetenzen hoch eingeschätzt. Wenn Menschen mit fehlenden, unzureichenden oder unsicheren Schriftsprachkompetenzen eine Abwertung durch ihre Umwelt erfahren, wenn diese ihre Unkenntnisse der Kulturtechniken entdeckt, kann dies zur Folge haben, dass Betroffene Situationen vermeiden, in welchen sie lesen und schreiben müssen. Dies wiederum führt nicht selten dazu, dass die vorhandenen schriftsprachlichen Kenntnisse aus Mangel an Gelegenheit, sie zu üben und anzuwenden, verlernt werden (vgl. Stauffacher, 1992).

- *Steigende gesellschaftliche Anforderungen*

Die Lese- und Schreibkompetenzen besitzen in unserer Gesellschaft nicht nur einen hohen Stellenwert; die Anforderungen an die Beherrschung der Schriftsprache in der Arbeitswelt und im Alltag steigen dazu noch stetig an. Nennenswert sind hier Stichworte wie elektronische Datenverarbeitung und Automatisierung, mitunter auch in handwerklichen und industriellen Sparten (vgl. Döbert & Hubertus, 2000). Zudem schwinden viele Arbeitsplätze, welche keinen Gebrauch der Schrift erfordern, wie auch das folgende Zitat bestätigt:

Andere Untersuchungen kommen hingegen zum Schluss, die steigenden Anforderungen, die in den letzten Jahren mit Veränderungen im technologischen Bereich und in der Arbeitsorganisation einhergingen, hätten eine zunehmende Komplexität der Arbeitsplätze und Aufgaben und das fast vollständige Verschwinden von rein manuellen Berufen zur Folge. (Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002, S. 51)

▪ *Neuere Medien*

Dehn (zit. nach Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002) sieht in der Verbreitung von Radio, Fernsehen und Video eine Möglichkeit zur kulturellen Teilhabe unabhängig von Schrift. Sie kommt zum Schluss, dass die Diskrepanz zwischen einer geringen inneren Notwendigkeit für Schriftkultur und einem starken äusseren Druck zur Beherrschung der Kulturtechnik eine der gesellschaftlichen Ursachen für den Illettrismus darstellt.

2.3.5 Spracherwerbsstörung als Ursache

„Nach vorsichtigen Schätzungen weisen 6-8% der Vorschulkinder erhebliche Probleme mit dem Erstspracherwerb auf“ (Grimm zit. nach Kolonko & Seglias, 2008, S. 21). Es handelt sich hierbei um Kinder, deren Sprachlernprozess gestört ist, welcher jedoch nicht durch andere Primärbeeinträchtigungen wie Hörschäden, geistige Retardierungen, schwerwiegende neurologische Beeinträchtigungen oder psychosoziale Störungen verursacht worden ist. Ist der Erstspracherwerb unter diesen Gegebenheiten gestört, so spricht man von einer Spracherwerbsstörung. Laut Kolonko & Seglias (2008) sind folgende Merkmale charakteristisch für eine Spracherwerbsstörung:

- Verspäteter Sprechbeginn
- Semantisch-lexikalische Störungen (reduzierter Wortschatz, undifferenzierte Wortbedeutungen, Wortabrufprobleme)
- Phonetisch-phonologische Störungen (abweichende Aussprache)
- Morphologisch-syntaktische Störungen (unvollständige Satzmuster, fehlerhafte Beugungsformen)
- Beeinträchtigungen des Sprachverständnisses

„Kinder mit Spracherwerbsstörungen steigen nicht verspätet in den Spracherwerb und holen ihren Rückstand später auf, sondern der gesamte Verlauf des sprachlichen Lernens bereitet den Kindern Schwierigkeiten“ (Kolonko & Seglias, 2008, S. 23). Bishop und Adams (1990) untersuchten eine Stichprobe von 69 vierjährigen Kindern mit einer Sprachentwicklungsstörung. In der Nachfolgeuntersuchung, eineinhalb Jahre später, zeigten nur etwa 40 % dieser Kinder keine Auffälligkeiten mehr (vgl. Schneider, 2004). Der gestörte Verlauf sprachlichen Lernens bezieht sich nicht nur auf den Erwerb komplexer grammatischer Strukturen oder der Erweiterung und Strukturierung des mentalen Lexikons, es treten auch Verständnisschwierigkeiten auf, insbesondere bei komplexeren sprachlichen Anforderungen, die sich in der Schule auch im Textverständnis niederschlagen. Laut Schneider (2004) weisen Kinder mit Sprachentwicklungsproblemen ein erhöhtes Risiko für schriftsprachliche Schwierigkeiten auf, wobei wohl in erster Linie das Leseverständnis beeinträchtigt ist.

Die Störung im Spracherwerb ist also nicht behoben, sobald der Schuleintritt erfolgt. Im Gegenteil wird die Problematik durch die zusätzlichen sprachlichen Anforderungen meist noch verschärft. Es liegt also nahe, dass es auch älteren Kindern, Jugendlichen und auch

Erwachsenen nie vollständig gelingt, ihren Rückstand im sprachlichen Lernen aufzuholen. Im angloamerikanischen Sprachraum wurde diese Problematik untersucht (vgl. Dannenbauer, zit. nach Kolonko & Seglias, 2008). Zahlreiche Studien aus diesem Sprachraum belegen, dass Jugendliche, welche in ihrer frühen Kindheit als spracherwerbsgestört diagnostiziert worden waren, bei der Überprüfung sprachlicher Leistungen wie Grammatik, Wortschatz, Lesen und Schreiben im Vergleich zu Jugendlichen ohne Spracherwerbsstörung deutlich schlechter abschneiden (vgl. Kolonko & Seglias 2008).

In Deutschland untersuchte Romonath (2000, 2003) ehemalige Schüler von Sprachheilschulen, welche zum Erhebungszeitpunkt die Regelschule besuchten. Bei vier Fünftel der 113 erfassten Jugendlichen war nach wie vor eine Spracherwerbsstörung festzustellen. Auch Schlamp et al. (2003) stellten bei ihrer Untersuchung von insgesamt 20 Sprachheilschülern (12- bis 16;4-jährig) fest, dass die Jugendlichen auf fast allen Ebenen des Sprachverständnisses und der Sprachproduktion ausgeprägte Defizite hatten, sowohl in der gesprochenen als auch in der geschriebenen Sprache (vgl. Kolonko & Seglias, 2008). Diese Untersuchungen belegen die Persistenz von Spracherwerbsstörungen und zeigen, dass die Betroffenen auch noch im Jugend- und Erwachsenenalter mit ihren Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Dannenbauer, zit. nach Kolonko & Seglias (2008) geht davon aus, dass 40 bis 70 % der Kinder mit Spracherwerbsstörungen aussergewöhnliche Schwierigkeiten beim Erwerb der Schriftsprache haben.

Diese Kinder sind nicht nur beim Wissenserwerb über schriftliche Informationen beeinträchtigt; sie sind auch benachteiligt, wenn es darum geht, schriftliche Aufgaben zu verstehen und umzusetzen. Sie scheitern bei der Lösung von Aufgaben bereits daran, dass sie die Aufgabenstellung nicht oder falsch verstehen. (Kolonko & Seglias, 2008, S.25)

Diese Beeinträchtigungen wirken sich negativ auf die Schullaufbahn aus:

Nachfolgeuntersuchungen von Stothard et al. (1998), Johnson et al. (1999) und Romonath (2000) belegen, dass Kinder mit Spracherwerbsstörungen tendenziell schlechtere Schulnoten und Schulabschlüsse aufweisen, als die Kinder der Kontrollgruppe.

Es liegt auf der Hand, dass die Beeinträchtigungen in Folge einer Spracherwerbsstörung nach der obligatorischen Schulzeit nicht einfach verschwinden. Die Schwierigkeiten im Umgang mit Sprache und Schrift können bestehen bleiben und auch noch im Erwachsenenalter den Alltag der Betroffenen dominieren. Eine Spracherwerbsstörung scheint deshalb eine von mehreren möglichen Ursachen für Illettrismus zu sein.

2.3.6 Zusammenfassung der Entstehungsbedingungen

Bei der Entstehung des Illettrismus handelt es sich um ein individuelles Wechselspiel von verschiedenen Faktoren im familiären, schulischen, persönlichen und gesellschaftlichen Bereich, welche wissenschaftlich noch wenig geklärt sind. Auch eine Spracherwerbsstörung kann einen möglichen Nährboden für einen späteren Illettrismus darstellen. Die Entstehungsbedingungen sind somit komplex und Prognosen über den weiteren Verlauf

kaum möglich. Oftmals kommt es dadurch zu einer Verschärfung der Problematik, dass dem Gebrauch der Schriftsprache ausgewichen wird, sobald sich unzureichende Schriftsprachkompetenzen manifestiert haben.

2.4 Folgen von Illettrismus

Laut Vanhooydonck und Grossenbacher (2002) sind sowohl die Ursachen als auch die Folgen des Illettrismus von einer Mehrdimensionalität gekennzeichnet. Es wird zwischen einer mikrosozialen Dimension, welche die Lebenswirklichkeit der Betroffenen betrifft und individuelle Auswirkungen beschreibt, und einer makrosozialen Dimension, welche die gesamte Gesellschaft anbelangt und somit kollektive Auswirkungen anspricht, unterschieden.

2.4.1 Individuelle Auswirkungen (mikrosoziale Dimension)

▪ *Arbeitsleben*

Mögliche Folgen im Arbeitsleben von Betroffenen können wie folgt aussehen: Sie erfahren einen erschwerten Stellenwechsel, eine Verunmöglichung von Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten oder sie erleben, dass der berufliche Aufstieg respektive die berufliche Selbstverwirklichung beinahe unmöglich sind. Decroll (1981) meint auch, dass Illettristen überdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit betroffen oder akut gefährdet sind, aus dem Arbeitsprozess auszuschneiden. Bemerkenswert ist aber vor allem auch die Tatsache, dass rund 40% gar nicht erst einen Berufsabschluss verfügen (vgl. Bänninger, 2008). Aber auch eine gute Integration trotz Lese- und Schreibschwäche ist möglich, sei dies am Arbeitsplatz, in der Familie oder im Freundeskreis, betont Fragnière (vgl. Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002).

▪ *Öffentliches Leben*

Im öffentlichen Leben ist mit verminderten Orientierungsmöglichkeiten zu rechnen (Fahrpläne, Stadtpläne, Speisekarten, Wegweiser, Übersichtstafeln lesen etc.). Zudem sind soziale Kontakte sowie das Engagement in Vereinen eingeschränkt (vgl. VLSE, 1987).

▪ *Privatleben*

Im privaten Leben wird es kritisch, wenn es darum geht, Verträge abzuschliessen, Steuererklärungen auszufüllen, Briefe zu schreiben, Fernsehprogramme zu studieren oder fremdländische Filme mit Untertiteln zu betrachten. Partnerschaften werden teilweise mit grosser Vorsicht oder Misstrauen begonnen. Es ist öfters unklar, wie die Partnerin oder der Partner auf das Geständnis der Schriftsprachprobleme reagiert (vgl. VLSE, 1987).

Die Auswirkungen im Privatleben sind für Aussenstehende weniger bemerkbar, bedeuten aber meist eine grosse Einbusse der Lebensqualität für die Betroffenen. Diesen Menschen ist es nicht möglich, vollständig am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, da nicht alle schriftlichen Informationen verarbeitet werden können.

Die Folgen von Illettrismus liegen also auf der Hand: In allen Bereichen ist mit erheblichen Einschränkungen betreffend der Möglichkeiten und Rechte von Betroffenen, also einem

eingeschränktem Lebens- und Handlungsspielraum, zu rechnen. Oder anders ausgedrückt: Illettristen sehen sich mit Problemen bei der Alltagsbewältigung konfrontiert und haben einen nur ungenügenden oder erschwerten Zugang zu Wissensquellen. Dies kann Abhängigkeiten und Isolation zur Folge haben und das permanente Versteckspiel Auslöser für Dauerstress sein, der möglicherweise zu psychosomatischen Erkrankungen führt (vgl. Döbert & Hubertus, 2000).

2.4.2 Kollektive Auswirkungen (makrosoziale Dimension)

Illettrismus betrifft aber nicht nur Einzelpersonen, sondern geht uns als gesamte Gesellschaft etwas an. Erstrebenswert wäre das verbreitete Anliegen, dass jeder Bürger ausreichend Lesen und Schreiben kann und man somit auf breiter Ebene das Bewusstsein für die Problematik weckt (vgl. VLSE, 1987).

- *Gesellschaftliche Bedeutung*

Die gesellschaftliche Bedeutung der Folgen von Illettrismus kann sich so gestalten, dass soziale Gräben grösser werden und sich verschärfen (z.B. die Kluft zwischen hochqualifizierten und schlecht qualifizierten Personen). Dies stellt eine Bedrohung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt dar. Zudem kann sich durch die ungenügenden Schriftsprachkompetenzen eine erhebliche Zahl von Bürgern nicht an demokratischen Entscheidungen beteiligen (vgl. Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus, 2005).

- *Wirtschaftliche Bedeutung*

Zu der wirtschaftlichen Bedeutung zählen die sozioökonomischen Folgen, das heisst aufgrund des Illettrismus können erhebliche Kosten für die Wirtschaft entstehen, zum Beispiel wenn es als Folge der Defizite in den Grundkompetenzen zu Arbeitsunfällen oder Fehlleistungen in der Produktion kommt. Dies kann wiederum zu sozialen Folgekosten führen, namentlich zu Arbeitslosigkeit oder Fürsorgeabhängigkeit (vgl. Vanhooydonck & Grossenbacher, 2005).

Fakt ist also, dass Illettristen aufgrund ihrer Defizite Gefahr laufen wirtschaftlich und sozial an den gesellschaftlichen Rand gedrängt zu werden, und somit keine Chancengleichheit mehr besteht (vgl. Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus, 2005).

2.4.3 Positive Auswirkungen

An dieser Stelle möchten wir auch auf Ressourcen aufmerksam machen, welche Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten aufweisen: Viele Illettristen sind sehr gute Beobachter und finden kreative Wege, um Aufgaben anzupacken und dabei ihre Probleme umgehen zu können. Zudem haben diese Menschen oft bemerkenswerte Strategien, um sich Informationen zu merken (vgl. SVEB, o.J.).

2.4.4 Zusammenfassung der Folgen und Ausblick

Abschliessend lässt sich sagen, dass Menschen mit Illettrismus zunehmend Mühe haben, ihren Platz in der Gesellschaft und insbesondere auch in der Arbeitswelt zu finden. Es besteht eine vielseitige Wechselwirkung zwischen Ursachen und Folgen von Illettrismus, welche erst teilweise bekannt ist, die Erfassung und Erklärung des Phänomens bleibt somit komplex. Die Forschung auf diesem Gebiet muss dringend ausgebaut werden, wozu angemessene finanzielle Mittel bereitgestellt werden müssen. Ziel ist es, erklärende Faktoren, auf die eingewirkt werden kann, aufzuzeigen und ein umfassendes Verständnis des Phänomens zu entwickeln. Somit soll sowohl auf politischer als auch auf gesellschaftlicher Ebene das Bewusstsein für das Problem geweckt werden und es sollen Strategien zur Bekämpfung des Illettrismus eingeführt werden (vgl. Kap. 2.7). Denn laut Vanhooydonck & Grossenbacher (2002) fehlt es bisher an zielgerichteter und konzentrierter Aktionsplanung in der Schweiz, im Gegensatz zu anderen Ländern, in denen regelmässig Analysen durchgeführt oder strategische Ziele formuliert werden (Frankreich; Ministère de la culture française 2002 oder Department for Education and Skills 2002).

2.5 Bewältigungsstrategien

Nicht wenige Betroffene erfahren eine Stigmatisierung und Etikettierung aufgrund ihrer Schwierigkeiten. Diese kann sehr hartnäckig anhaften und dazu führen, dass eine Reduzierung auf das Defizit erfolgt. Laut Paul Schumann (beschrieben in Egloff, 1997) sind es nicht die individuellen, sondern die *gesellschaftlichen* Defizite, welche Ausgrenzung und Stigmatisierung von lese- und schreibunkundigen Menschen zur Folge haben. Hier setzt ein negativer Mechanismus ein: Illettristen haben oft ein starkes Schamgefühl aufgrund der Probleme und versuchen Situationen zu vermeiden, in denen Kompetenzen im Lesen und Schreiben erforderlich sind. Aus diesem Grund entwickeln Betroffene im Laufe der Zeit ein Repertoire an Strategien im Umgang mit Schwierigkeiten, die als Massnahmen der Angstbewältigung dienen und sie davor schützen sollen, enttarnt zu werden. Egloff (1997) unterscheidet drei Kategorien: Vermeidungsstrategien, Orientierung ohne Schriftsprachkompetenz sowie Kompensation des Defizits.

Fakt ist also, dass Illettristen mit Diskriminierung rechnen müssen und viele in ständiger Angst leben, entdeckt zu werden und unangenehme Folgen zu erleiden. Zum einen kommen diese Ängste am Arbeitsplatz ins Spiel, zumal viele die Gefahr einer Entlassung bei der Entdeckung ihrer Schwierigkeiten ins Auge fassen. So kann auch ein Arbeitsplatzwechsel mit einem hohen Risiko verbunden sein. Aber auch privat spielt die Angst vor Enttarnung und Stigmatisierung bei vielen Betroffenen eine grosse Rolle (vgl. Egloff, 1997).

2.5.1 Vermeidungsstrategien

Eine Möglichkeit wie mit Situationen umgegangen wird, in denen Lese- und Schreibkompetenzen verlangt werden, ist die Delegation von Aufgaben an Zweitpersonen. Möglicherweise sind Ehepartner oder andere Vertrauenspersonen eingeweiht und übernehmen schriftsprachliche Aufgaben. Dies hat jedoch ein Abhängigkeitsverhältnis zur Folge; Betroffene sind auf die Hilfsbereitschaft ihrer Mitmenschen angewiesen. Diese reagieren mitunter mit Unverständnis, Ablehnung oder boshaften Bemerkungen, trotz der Einweihung in die Thematik oder nutzen die Machtverhältnisse aus. Eine andere Möglichkeit von der Egloff (1997) berichtet, sind Täuschungsmanöver. Dazu zählen Ausreden, beispielsweise hat man dann den Arm verletzt oder die Brille vergessen, um Defizite geheim zu halten. Diese beiden Strategien werden manchmal auch kombiniert angewendet und stellen oftmals eine hohe Belastung dar (vgl. Egloff, 1997).

2.5.2 Orientierung ohne Schriftsprachkompetenz

Illettristen legen sich im Laufe der Zeit Überlebensstrategien zurecht, einerseits, um sich in einer Gesellschaft, in der Lesen und Schreiben eine elementare Bedeutung einnimmt, zu orientieren und andererseits auch um Wissen und Erkenntnisse zu erwerben, zumal ihnen

Medien wie Zeitungen oder Bücher verschlossen bleiben. Viele nutzen Medien wie Radio oder Fernsehen, um sich auf dem Laufenden zu halten und bei Gesprächen mitreden zu können.

Viele Menschen mit Lese- und Schreibproblemen berichten auch von eigens entwickelten Codes, deren Bedeutung nur sie kennen und die sie davor schützen, entdeckt zu werden. Hier erzählt ein Betroffener wie er anhand solcher Codes seine Arbeit erledigt:

Und da bin ich als Beifahrer mit druff na ja die erste Zeit war ungewohnt. Da hat man solche Listen gehabt da stehn die ganzen Namen alle da druff, na da musst ich ja och schreiben und rechnen und das hat mich ja, das Rechnen mit em Geld und so- das hat mich ja nicht gestört. Aber wenn die nachher Sonderwünsche hatten die Kunden da hab ich mir dann immer die ersten zwee Buchstaben so uffgeschrieben und dann hab ich gewusst was das iss. Zum Beispiel die eene wollte ne neue Gasflasche haben, da hab ich mir um das zu merken hab ich mir das uffgeschrieben die Anfangsbuchstaben „NE“ und dann „FL“ und dann wusst ich genau neue Flasche. (Egloff, 1997, S.162)

2.5.3 Kompensation des Defizits

Eine letzte Möglichkeit, welche Betroffene gerne einsetzen, um ihre Probleme, beziehungsweise ihre Angst zu managen, besteht darin, sich in einem ganz anderen Bereich zu profilieren, um so einen Ausgleich für ihr Defizit zu schaffen. Andere Betroffene wiederum berichten von solidarischen Freundeskreisen, die ihnen ein Gefühl des Aufgehobenseins vermitteln oder das Eingebundensein in eine bestimmte Gruppe, was ihr Selbstwertgefühl steigert und ihnen so eine Möglichkeit zur Kompensation bietet (vgl. Egloff, 1997). Abschliessend lässt sich zu den Bewältigungsstrategien sagen, dass viele Illettristen im Verbergen ihrer Defizite eine gewisse Professionalität erreicht haben und dadurch oftmals unentdeckt bleiben, da ihre Mitmenschen kaum Verdacht schöpfen. Leider scheint dieses Management des Versteckens bei vielen Menschen mit Lese- und Schreibproblemen stärker ins Gewicht zu fallen, als der Versuch, vorhandene Schriftsprachkompetenzen zu nutzen oder sich darin weiterzubilden.

2.6 Ausmass von Analphabetismus und Illettrismus

2.6.1 International

Laut der UNESCO (2010) wachsen etwa 75 Mio. Kinder ohne Schulbildung auf, ungefähr 780 Mio. Erwachsene sind Analphabeten, vorwiegend in Entwicklungsländern. Zu den Hauptproblemregionen zählen Süd- und Westasien, die arabischen Staaten und die Länder südlich der Sahara. Zwei Drittel der Analphabeten sind Frauen. Zwar ist in den vergangenen Jahren die Analphabetenrate von weltweit 37 % (1970) auf 18 % gesunken, was angesichts des Anstiegs der Weltbevölkerung ein bemerkenswerter Erfolg ist. Die hohen Defizite in der Grundbildung und in der Alphabetisierung sind jedoch immer noch vorhanden. Die Gründe liegen laut der UNESCO unter anderem in fehlender Demokratisierung und Professionalisierung von Bildungspolitik, fehlenden Bildungsangeboten und in der aktiven Verweigerung der Bildungsrechte für Mädchen und Frauen.

Die UNESCO ist federführend für die UN-Weltdekade der Alphabetisierung (2003 - 2012), deren Ziel es ist, die Analphabetenrate bei Erwachsenen um die Hälfte zu reduzieren. Erreicht werden möchte dieses Ziel vor allem durch Alphabetisierungsarbeit, die auf politische Massnahmen zur Reduzierung des Analphabetismus, die Entwicklung von geeigneten Lehr- und Lernmaterialien und die qualifizierte Aus- und Weiterbildung von Lehrern zielt.

Jedes Jahr erinnert der Welttag der Alphabetisierung daran, dass noch immer vielen Menschen auf dieser Welt der Zugang zu Bildung verwehrt bleibt. Er macht uns aber auch darauf aufmerksam, dass in den westlichen Industrienationen, trotz Schulbildung, Menschen Lese- und Schreibkompetenzen zeigen, die im gewohnten Alltag unzureichend sind.

2.6.2 In der Schweiz

Der Medienmitteilung des Bundesamtes für Statistik vom 4.12.07 ist zu entnehmen, dass die Schweizer Jugendlichen bei PISA 2006 im Lesen erstmals statistisch signifikant den OECD-Durchschnitt übertrafen. Die Schweiz hat sich über die drei PISA-Erhebungen im Lesen geringfügig gesteigert (494 Punkte bei PISA 2000, 499 Punkte bei PISA 2003 und 2006). In den unteren Kompetenzniveaus hat sich aber der Anteil von 20 Prozent bei PISA 2000 auf 16 Prozent bei PISA 2006 verringert.

Diese Ergebnisse stimmen optimistisch, die Problematik Illettrismus bleibt jedoch weiterhin bestehen. Denn zahlreiche Indizien deuten darauf hin, dass das Kompetenzniveau der Bevölkerung im Laufe der letzten 20 bis 30 Jahre zwar nicht gesunken ist, es im Gegenzug aber erwiesen ist, dass die ökonomischen und kulturellen Anforderungen stark gestiegen sind (vgl. Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben, 2009). Der Übergang ins „Informationszeitalter“ oder auch der Eintritt in die „Wissensgesellschaft“, stellen steigende Anforderungen an die Menschen. Dies betrifft auch den Bereich ihrer Fähigkeiten, in ihrem

Alltag mit schriftlichen Informationen umzugehen („literacy“) (vgl. Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002). Dadurch ist die Kluft zwischen den Anforderungen der Gesellschaft und den effektiven Kapazitäten, der von Illettrismus betroffenen Personen grösser geworden.

Aus der ALL-Erhebung 2003 (siehe unten) geht hervor, dass im Lesen zusammenhängender Texte 16 % der Schweizer Bevölkerung lediglich das tiefste Niveau (Niveau 1) erreichten. Das bedeutet, dass nahezu 800'000 Personen das Lesen eines sehr einfachen Textes vor unüberwindbare Verständnisprobleme stellt. Von ähnlichen Zahlen spricht der Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben (2009): 366'000 Personen Schweizer Nationalität und 415'500 Personen ausländischer Nationalität im Alter von 16 bis 65 Jahren sind heute von schwerem Illettrismus betroffen. Dazu kommen, trotz Verbesserung der PISA-Resultate, noch 4000 bis 5000 Schüler und Schülerinnen, welche jedes Jahr die obligatorische Schule mit derart ungenügendem Niveau verlassen, dass ihre Chancen, in einer Berufslehre erfolgreich zu sein, stark eingeschränkt sind (5 bis 7 Prozent jeder Altersklasse).

2.6.3 Die ALL-Erhebung

Eine Auswahl der Ergebnisse der internationalen ALL-Erhebung werden gestützt auf die Autoren Notter, Arnold, von Erlach und Hertig (2006), im Folgenden zusammengefasst:

Die internationale ALL-Erhebung – Adult Literacy and Life Skills – wurde im Jahr 2003 in fünf Ländern durchgeführt. Neben der Schweiz nahmen auch Norwegen, Italien, Kanada, die USA, die Bermudas und der mexikanische Gliedstaat Nuevo Leon an der Erhebung teil. Ziel der Untersuchung war es, die Grundkompetenzen von Erwachsenen in vier Bereichen zu messen:

- Lesekompetenzen als Fähigkeit, zusammenhängende Texte zu lesen
- Lesekompetenzen als Fähigkeit, mit schematischen Darstellungen umzugehen
- Alltagsmathematik als allgemeine Rechenkompetenz
- Alltagsmathematik als Problemlösekompetenz, in diesem Kontext eingegrenzt auf die Fähigkeit, analytisch zu denken

In der Schweiz wurden 5'200 Interviews durchgeführt. Im internationalen Vergleich sind die in der Schweiz erzielten Ergebnisse uneinheitlich ausgefallen: Sehr gut in Alltagsmathematik, gut im Problemlösen, mittelmässig in den beiden Lesekompetenz-Bereichen. Die positiven Resultate in Alltagsmathematik und die nur durchschnittlichen Leistungen im Lesen decken sich mit Beobachtungen aus anderen Erhebungen, insbesondere PISA, einer Untersuchung, die alle drei Jahre die Kompetenzen der Jugendlichen am Ende ihrer obligatorischen Schulzeit evaluiert. Laut Notter et al. (2006) werfen diese Ergebnisparallelen zwischen Erwachsenen und Jugendlichen interessante Fragen über die Selektion und Übertragung von Schlüsselkompetenzen auf.

Um die Entwicklung der Kompetenzen im Laufe der Zeit zu untersuchen, wurden die ALL-Leistungen mit den IALS-Leistungen (International Adult Literacy Survey, 1995), einer internationalen Erhebung von Grundkompetenzen bei Erwachsenen, verglichen. Einzig in der Deutschschweiz konnte eine Steigerung der Leistungsdurchschnitte beobachtet werden.

Bis zu einem Drittel der Leistungsunterschiede in der Schweiz konnten mit den soziodemographischen Merkmalen erklärt werden. Dazu gehören: abgeschlossene Ausbildung, Ausbildung der Eltern, Alter, Geschlecht, Geburt im In- oder Ausland, und der Umstand, ob die Testsprache Fremdsprache oder Muttersprache ist. Nicht überraschend war die Beobachtung, dass die Leistungen mit dem abgeschlossenen Ausbildungsniveau steigen. Dass allerdings derselbe positive Zusammenhang – unter sonst gleichen Voraussetzungen – auch mit der Ausbildung der Eltern besteht, ist eher unerwartet. Es kann also davon ausgegangen werden, dass der Kompetenzerwerb zumindest zum Teil ein von Eltern auf Kinder übertragbarer Prozess ist.

Die Erhebung deckte eine weitere Eigenart der Leistungen der Schweizer Bevölkerung auf: Fast nur in der Schweiz schnitten die Frauen im Mittel neben Alltagsmathematik, auch in allen anderen Bereichen schlechter ab als die Männer. Dieses Resultat lässt sich mit einem durchschnittlich niedrigerem Ausbildungsniveau und einer durchschnittlich niedrigeren beruflichen Stellung von Frauen im Vergleich zu Männern erklären. Berücksichtigt man die Tatsache, dass die anderen Länder kulturell, politisch und wirtschaftlich sehr ähnlich sind, stellt sich jedoch die Frage, weshalb sich die Schweiz allein in dieser Situation befindet.

2.7 Reaktionen auf das Phänomen Illettrismus

Bei der Darstellung der Reaktionen auf das Phänomen Illettrismus erheben wir nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern möchten lediglich einen Überblick vermitteln.

Der Trendbericht „Illettrismus“, welcher 2002 im Auftrag des Bundesamtes für Kultur (BAK) von der Koordinationsstelle für Bildungsforschung eingereicht wurde, schlägt für die Bearbeitung des Illettrismus die „Doppelstrategie“ der Prävention *und* Bekämpfung vor (Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002, S. 15).

2.7.1 Bekämpfung von Illettrismus

Im Rahmen eines Fragebogens zum Illettrismus wurden Expertenmeinungen zu verschiedenen Aspekten des Illettrismus eingeholt. Vanhooydonck & Grossenbacher (2002) umschreiben die Stellungnahme eines Experten zur Frage, ob der Illettrismus als ein Problem betrachtet wird, das es zu bekämpfen gilt, oder als eine Realität unserer Gesellschaft, die hinzunehmen ist, wie folgt:

Illettrismus wird unter anderem auch als Ausdruck einer generellen Sprach- und Kulturkrise unserer Gesellschaft betrachtet, da die Sprache und die kollektive Sinnggebung untrennbar verbunden seien. Gehe der tiefere Sinn der Sprache verloren, bedeute dies nicht nur den Zerfall der Sprache, sondern letztlich auch der Gemeinschaft. (Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002, S.35)

Die Mehrheit der Befragten ist der Ansicht, dass der Illettrismus aufgrund seiner vielfältigen individuellen und kollektiven Auswirkungen zu bekämpfen ist (vgl. Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002).

▪ *Rückblick - oder die Wiederentdeckung des Analphabetismus*

In Europa ging man lange Zeit davon aus, dass Analphabetismus nur einzelne Personen oder bestimmte Personengruppen betreffe (z.B. Flüchtlinge oder Behinderte). Grossbritannien war das erste europäische Land, welches Alphabetisierungskurse anbot, dies im Jahre 1963. Holland und Belgien machten 1970 öffentlich auf die Thematik aufmerksam. In Deutschland hingegen war der funktionale Analphabetismus bis Mitte der Siebziger Jahre unbekannt. In der Schweiz wurde das Phänomen des Illettrismus (damals noch funktionaler Analphabetismus) 1984 aufgrund einer Studie des Instituts für Sonderpädagogik der Universität Zürich ins Bewusstsein gerückt (vgl. Stauffacher, 1992).

1990 wurde von der Schweizerischen UNESCO-Kommission ein nationales Komitee anlässlich des Jahres der Alphabetisierung ins Leben gerufen, daraus entwickelte sich das Schweizerische Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus. Es setzte sich zusammen aus Vertretern der Schweizerischen UNESCO-Kommission, des BBT (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie), der DEZA (Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit), der SKBF (Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung), der Vereine „Lesen und

Schreiben für Erwachsene“ [heutiger Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben, Anm. d. Verf.], „Lire et Ecrire“ und „Leggere e Scrivere“, der Stiftung ECAP¹ von ATD-Quart Monde² und des Schweizerischen Arbeiterhilfswerks (SAH) und stellte in diesem Bereich die einzige Instanz des Bundes dar. Die Schwerpunkte des Komitees lagen in der Förderung der Grundbildung für Erwachsene, in der Koordination von Projekten im Bereich des Illettrismus, sowie in der Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der Behörden für das Phänomen des Illettrismus (vgl. BAK-Journal, 2005). Nach rund 18 Jahren aktivem Einsatz wurde das Komitee Ende Oktober 2008 aufgelöst. Es wurde jedoch betont, dass der Kampf gegen den Illettrismus weiterhin eine Priorität der Unesco bleibe (vgl. UNESCO, 2008).

1999 wurde die Petition „Lesen und Schreiben: ein Recht“, welche mehr als 25'000 Menschen unterzeichnet hatten, beim Bundesrat eingereicht. Darin verlangt der Verein Lesen und Schreiben Massnahmen, einerseits zur Prävention des Illettrismus, andererseits im Erwachsenenbildungsbereich, zudem eine Sensibilisierungskampagne mit dem Hauptziel der Verbesserung von Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen.

Die Ergebnisse der PISA-Studie aus dem Jahr 2001 haben diese Tatsache unterstrichen: Wie bereits in Kapitel 2.6.2 erwähnt, wurde festgestellt, dass 20 % der Schüler am Ende ihrer obligatorischen Schulzeit kaum fähig sind, einen einfachen Text zu lesen und zu verstehen (vgl. Vanhooydonck & Grossenbacher, 2005).

▪ *Aktuelle Bemühungen*

„Massnahmen zur Bekämpfung des Illettrismus werden zwar viele ergriffen, doch fehlt es an Kohärenz und Nachdruck. Die Ursachen des Illettrismus sind vielschichtig, und daher erfordert seine Bekämpfung einen umfassenden konzeptionellen Rahmen“ (Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus, 2005, S. 1).

Aus diesem Grund wurde 2005 ein umfassendes Konzept publiziert, welches sich an Personen und Organisationen richtet, die in der Bekämpfung des Illettrismus tätig sind oder sich daran aktiv beteiligen möchten. Die Publikation dient laut den Herausgebern einerseits der Sensibilisierung, andererseits sollen Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt und die Zusammenarbeit von unterschiedlichen Institutionen, Organisationen und Politikern angeregt werden (vgl. Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus, 2005).

Laut Pier-Angelo Neri (2005), dem Präsidenten des Schweizerischen Komitees zur Bekämpfung des Illettrismus, können Probleme im Umgang mit Schriftlichem in jeder Lebensphase ihren Ursprung haben. Daraus folgt, dass auch die Bekämpfung und Prävention auf eine Lebenslaufperspektive ausgerichtet sein sollte. „Massnahmen müssen deshalb differenziert und aufeinander abgestimmt entwickelt werden. Sie müssen die gesamte Lebensspanne und alle gesellschaftlichen Bereiche in den Blick nehmen“ (Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus, 2005, S. 7).

¹ Gemeinnütziges Institut für Erwachsenenbildung und Forschung, seit 1970 in der Schweiz tätig; wurde 1984 in eine Stiftung umgewandelt

² Die in Frankreich geründete Organisation ATD Quart-Monde führte Ende der siebziger Jahre den Begriff Illettrismus ein

2.7.2 Prävention von Illettrismus

„Prävention von Illettrismus muss dort ansetzen, wo Familien mit Kindern in ökonomische Bedrängnis geraten, gesellschaftlich an den Rand gedrängt werden und ihre Mitglieder unter dem Druck kumulativer Probleme (Armut, beengte Wohnverhältnisse, Krankheit, Sucht, Gewalt) psychischen Belastungen ausgesetzt sind“ (Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002, S. 85).

Laut Zahlen der Eidgenössischen Koordinationskommission für Familienfragen (EKFF) (vgl. Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002) läuft eine grosse Zahl der Kinder in der Schweiz Gefahr, in ökonomisch prekären Verhältnissen aufzuwachsen. Darum sollte grossen Wert darauf gelegt werden, die soziale und kulturelle Ausgrenzung dieser Kinder zu verhindern und ihnen einen guten Zugang zur Schriftkultur zu ermöglichen. Wichtig ist dabei aber, dass sich die Prävention nicht ausschliesslich auf die Schuljahre beschränkt, sondern auch im ausserschulischen Bereich wirksam wird.

2.8 Illettrismus und Bildungswesen

2.8.1 Massnahmen der Prävention auf den Schulstufen

2.8.1.1 Vorschulalter

Der Besuch des Kindergartens, welcher bei der Hälfte der Schweizer Kantone schon zur obligatorischen Schulzeit zählt, bzw. in denen ein Vorschulobligatorium vorgesehen ist (vgl. Der Schweizerische Bildungsserver, 2010), erweist sich als geeigneten Rahmen für die Einführung in die Schriftkultur und die Förderung des kindlichen Spracherwerbs, um den Kindern somit einen guten Grundstein für ihre weitere sprachliche Entwicklung zu ermöglichen und gleichzeitig zur Prävention von Illettrismus beizutragen (Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus, 2005, S. 16).

Die Integration jedes einzelnen Kindes in eine Gruppe, die trägt und herausfordert, die Schulung der Wahrnehmung und des Ausdrucks als Mittel der Kommunikation, die Ermöglichung vielfältiger Spracherfahrungen, die Förderung von Hören und Verstehen und des Umgangs mit Symbolen sowie die Erfassung von Störungen in diesem Bereich und deren Bearbeitung sind zur Prävention von Illettrismus im Kindergarten von zentraler Bedeutung. (Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002, S. 88)

Nebst der allgemeinen Sprachförderung, welche mitunter durch Förderprogramme wie zum Beispiel dem „Würzburger Trainingsprogramm“ geleistet wird, kommt auch der Lesesozialisation ein wichtiger Stellenwert zu: Geschichten werden erzählt und vorgelesen, das Gehörte wird gemeinsam szenisch oder gestalterisch umgesetzt, oder die Geschichten

werden nacherzählt, um hier nur einige der Möglichkeiten zu nennen (vgl. Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002).

Denn laut Vanhooydonck & Grossenbacher (2002) meint Prävention von Illettrismus, positiv ausgedrückt, die Förderung der (schrift-)sprachlichen Kompetenzen, welche möglichst früh im Leben eines Menschen einsetzen sollte.

Eine Kontroverse bildet die in der Schweiz heute noch gültige Meinung, dass „im Kindergarten das Lesen und Schreiben nicht gelernt werden soll oder gar darf“ (Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002, S.89). Dies bedeutet, dass Kinder mit bereits entwickelten Schriftsprachkompetenzen, diese nicht zur Geltung bringen und weiterentwickeln können, was wiederum den Verlust bereits erworbener Kompetenzen und der Lernmotivation zur Folge haben kann. Somit wird die Forderung nach einer fließenderen Gestaltung und einer motivierenden Lernumgebung laut. Die Versuche mit Grund- und Basisstufe¹, welche in diesem Zusammenhang in einigen deutschschweizer Kantonen durchgeführt werden, sind laut Vanhooydonck und Grossenbacher zu unterstützen.

Des Weiteren sind sich Fachleute darüber einig, dass der Kontakt zu den Eltern und deren Miteinbezug entscheidend ist. Niederschwellige Angebote, wie Elternberatung oder Elternförderung sollen dem Illettrismus entgegenwirken. Ganz relevant ist auch die frühe Erfassung und Therapie von Kindern mit Sprachproblemen. Und zu guter Letzt, wird die Forderung danach laut, den Kindergartenlehrpersonen während ihrer Ausbildung fachdidaktisches Wissen über Leselernprozesse, sowie die Lesesozialisation, über Möglichkeiten der Förderung und den Stellenwert der Vorschulzeit für die Leseerfahrung zu vermitteln (vgl. Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002).

Die vom Schweizerischen Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus formulierten Massnahmen beinhalten für Kleinkinder und Schulkinder eine Umgebung, welche dazu beiträgt, dass die Kinder einen motivierenden Zugang zur Welt der Schrift erhalten. Wichtig ist zudem das frühzeitige Erkennen sprachlicher Auffälligkeiten (vgl. Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus, 2005).

2.8.1.2 Primarschule

▪ *Was sollte getan werden*

Traditionell geht man davon aus, dass die Primarschule zur Aufgabe hat, die Kulturtechniken Lesen und Schreiben zu vermitteln. Der Erstlese- und Schreibunterricht sollte aber über die Vermittlung dieser Kompetenzen hinaus gehen. Denn am Anfang der Schulzeit steht eine basale Spracherfahrung. „Die Vermittlung von Spracherfahrungen und die Hinführung zur

¹ In zehn Kantonen der Deutschschweiz und im Fürstentum Liechtenstein laufen seit dem Schuljahr 2004/2005 Schulversuche mit der Basis- oder Grundstufe. Die Basisstufe umfasst die ersten beiden Kindergartenjahre und die ersten beiden Primarschuljahre. Die Grundstufe umfasst die ersten beiden Kindergartenjahre und das erste Primarschuljahr. Die Kinder spielen und lernen in einer altersdurchmischten Klasse. Sie werden von zwei Lehrpersonen unterrichtet und gefördert. (vgl. Erziehungsdirektorenkonferenz der ostschweizer Kantone und des Fürstentum Liechtensteins (EDK-Ost), 2008)

Schriftkultur gehen Hand in Hand mit der Schaffung vielfältiger Hör-, Sprech-, Lese- und Schreibanlässe“ (Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002, S. 90). Diese Anlässe sollten nicht nur vielfältig, sondern auch individuell auf die Lernenden zugeschnitten sein. Denn Lernen ist ein konstruktiver und höchst individueller Prozess; dies zeigt sich vor allem bei Kindern, die mit traditionellen Methoden das Lesen und Schreiben nicht lernen. Eine anregende Lernumgebung, die die Kinder darin unterstützt, ihre Kompetenzen anzuwenden, zu üben und zu festigen, ist genauso wichtig wie eine individuelle Betreuung und Begleitung. Zum Beispiel besteht die Möglichkeit, Lesearbeiten mit Partnern zu bewältigen und somit Lesen nicht nur als einsame und stille Tätigkeit zu erfahren. In diesem Zusammenhang sollten auch Gelegenheiten geschaffen werden, Leseerfahrungen auszutauschen und einander zu beraten. Lesetipps Gleichaltriger ermöglichen vielen den Zugang zu Neuem und Schwierigerem. Schliesslich geht es auch grundsätzlich darum, die Motivation und Neugier zum Lesen und die Freude am Schreiben zu wecken. Dies kann durch Projekte wie Bücherwochen, Lesenächte, Spiele und Wettbewerbe erreicht werden, in welchen Lesen in ein besonderes Ambiente eingebettet und damit zum Ereignis wird. Das Interesse am Lesen kann jedoch auch durch die Identifikation mit einer Romanfigur geweckt werden. Lektüre abgestimmt auf Mädchen und Jungen hilft, damit sich die lesenden Kinder mit ihrem Geschlecht und ihren Interessen in den Büchern wiederfinden können (vgl. Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus, 2005; Döbert & Hubertus, 2000; Bertschi-Kaufmann zit. nach Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002).

Das Selbstverständnis der Schule ist noch immer stark von der Einsprachigkeit geprägt. Während die Mehrsprachigkeit gesellschaftlicher Eliten hoch geschätzt und ihr Erwerb gefordert und positiv sanktioniert wird (Fremdsprachenunterricht), wird die Mehrsprachigkeit von Migrant*innenkindern der unteren sozialen Schichten in der Regel eher als Nachteil für die individuelle Schullaufbahn betrachtet. Während der ersten Schuljahre sollte jedoch sowohl die Muttersprache, als auch die Unterrichtssprache gleich stark aufgebaut bzw. gesichert werden, um eine allgemeine Sprachbewusstheit zu fördern. Kurse in Heimatlicher Sprache und Kultur (HSK), sowie allfällige Fördermassnahmen in der Unterrichtssprache (Deutsch für Fremdsprachige) ermöglichen eine gelingende Mehrsprachigkeit. Voraussetzung dafür ist eine enge Zusammenarbeit der beteiligten Lehrpersonen und der Einbezug der Eltern (vgl. Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus, 2005).

Das Lesen- und Schreibenlernen ist mit der 3. Klasse nicht abgeschlossen. Die Kompetenzen in diesem Bereich können sich kontinuierlich erweitern. Für Prävention und Therapie stellt dies eine Chance dar: Die Fähigkeiten können ein Leben lang geübt und vertieft werden. Sprach-, Lese- und Schreibförderung muss über die gesamte Spanne der Volksschule und darüber hinaus erfolgen. Auch in späteren Schuljahren muss es innerhalb der Schule Lernangebote zum nachträglichen Erwerb der Schriftsprache geben.

Vor allem in den höheren Klassen sollen gemeinsame Lernerfahrungen vermehrt thematisiert werden, um die Metakognition zu fördern. Auch sollten die Lernformen

möglichst weit gefasst und die Möglichkeit von Werkstatt- und Projektunterricht, Gruppenarbeiten etc. gegeben sein (vgl. Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus, 2005; Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002).

Schliesslich muss auch ein Augenmerk auf die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte gelegt werden. Eine individuelle Unterstützung der Kinder erfordert auf Seiten der Lehrpersonen eine gut ausgebildete Diagnosefähigkeit. Diese gilt es zu stärken und den Lehrpersonen zusätzlich als Unterstützung pädagogisches und psychologisches Fachpersonal zur Seite zu stellen. Gleichzeitig sollte eine Überfrachtung von Lehrplänen und Bürokratisierung des Lehreralltags verhindert werden. Stattdessen müssen Lehrpersonen vermehrt Zeit für grundlegende pädagogische Arbeit und Zuwendung zum Kind erhalten (vgl. Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus, 2005; Döbert & Hubertus, 2000).

▪ *Was wird getan?*

Fächerübergreifende Sprachförderung ist seit den Ergebnissen der PISA-Studie von 2000 deutlich in den Vordergrund gerückt. Wie bereits mehrfach erwähnt (vgl. Kap. 2.6.2) hat die Studie gezeigt, dass 7 % der Jugendlichen bei Abschluss der obligatorischen Schule über ungenügende Lesekompetenzen verfügen; weitere 13 % sind nur in der Lage, ganz einfache Texte zu verstehen. Von der Erziehungsdirektorenkonferenz EDK wurde daraufhin ein Aktionsplan verabschiedet, der einen doppelten Schwerpunkt bei der Sprachförderung setzt. Der Aktionsplan sieht fächerübergreifende Sprachförderung für alle vor. Die Sprachkompetenzen sollen verbessert, Forschungsprojekte initiiert und gefördert werden. Wichtig ist dabei auch, dass das Lesen für Kinder und Jugendliche allgemein wieder attraktiver wird. Auch zielt der Aktionsplan auf die Sprachförderung für Jugendliche mit ungünstigen Lernvoraussetzungen ab. Förderbedürfnisse sollen künftig früh erkannt werden, für Fremdsprachige muss die Sprachförderung gezielter erfolgen. Neben der EDK sind auch Forschung und Entwicklung im Bereich Sprachförderung aktiv geworden. So haben einige Kantone in den letzten Jahren Projekte zur intensiveren Sprachförderung vor allem auch von Kindern mit Migrationshintergrund lanciert (z.B. Qualität in multikulturellen Schulen, Zürich; Gesamtsprachenkonzept, Basel-Stadt) (vgl. Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus, 2005).

2.8.1.3 Sekundarstufe I und II

In den Schulen der Sekundarstufe I und II sollten vermehrt Anstrengungen unternommen werden, dass der Leseunterricht nicht als mit der Primarschule abgeschlossen betrachtet, sondern in einer Weise fortgesetzt wird, welche Jugendliche als sinnvoll erfahren. Es braucht Stütz- und Förderangebote, die geeignet sind, die Basiskompetenzen zu stärken und weiterzuentwickeln. Es geht häufig darum, entmutigte Schülerinnen und Schüler wieder zu motivieren, was eine schwierige Aufgabe darstellt. Denn in der betreffenden Altersphase steht der Wunsch nach Zugehörigkeit zu den Peers im Zentrum und leistungsschwache Schülerinnen und Schüler distanzieren sich immer mehr von schulischen Anforderungen (vgl. Bain; Fend & Stöckli zit. nach Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002; Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus, 2005).

Portmann (1998) geht davon aus, dass viele fremdsprachige Jugendliche auch nach Absolvieren von Einführungsklassen und Sprachkursen den Anschluss an den stufenüblichen Sprachleistungsstand in der Regelklasse nicht problemlos finden. Kinder und Jugendliche werden in der Schule mit einem spezifischen Sprach- und Denkstil konfrontiert, der vom Alltagssprachlichen abweicht. Bei diesem themengebundenen Sprechen und Denken geht es primär um das Verstehen und Produzieren von Schriftlichem und mithin um die Beherrschung der formellen Sprache mit ihren Anforderungen an Logik, Kohärenz, fachsprachliche Richtigkeit und Verständlichkeit. Da dieser schriftnahe Sprachgebrauch oftmals wenig Ähnlichkeiten mit dem sprachlichen Umgang ausserhalb der Schule aufweist, versetzen die schulischen Anforderungen mitunter auch Schüler in Schwierigkeiten, deren Muttersprache mit der Unterrichtssprache identisch ist (ebd., S. 24ff.). Daraus versteht sich, dass fremdsprachige Jugendliche zusätzlich gefördert werden müssen, um den Anforderungen gerecht zu werden. Laut Portmann (1998) geht es im Bereich der Sprachkompetenz darum, den Wortschatz und die Kenntnisse über grammatikalische Regeln zu erweitern oder die Fähigkeit zu deren schnellem, spontanem und flexiblem Einsatz zu erwerben. Im Bereich der sozio-linguistischen Kompetenz oder der Fähigkeit, situationsangemessen zu sprechen, ist bei allen Schülern die Vertiefung des kulturspezifischen Wissens angezeigt. Eine gesicherte Sprachkompetenz ermöglicht, sich zu Themen klar und strukturiert auszudrücken, Zusammenhänge aufzudecken und zu Problemen Stellung zu nehmen. Diese sogenannte Diskurskompetenz setzt aber auch fachsprachliche Kenntnisse voraus und ist daran gebunden, dass komplexe Sätze überhaupt verstanden und formuliert werden können. Gefördert werden muss in diesem Zusammenhang die strategische Kompetenz, die Jugendliche in die Lage versetzt, sprachliche Probleme beispielsweise mittels Hilfsmitteln, Paraphrasen oder Mobilisierung des Hintergrundwissens zu lösen (vgl. Portmann, 1998; Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002).

Bei Jugendlichen, die bereits entmutigende Erfahrungen im Zusammenhang mit ihren Lese- und Schreibproblemen gemacht haben, gilt es, das Selbstvertrauen (wieder) aufzubauen und das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken, allenfalls auch ungünstige Muster der Selbstattribuierung (Zuschreibung von Erfolg und Misserfolg) zu korrigieren (vgl. Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002). Auch laut Kretschmann et al. (1990) wäre es sinnlos, die Förderung der Schriftsprachkompetenz bei Jugendlichen als blosse Wissensvermittlung betreiben zu wollen. „Es müssen vielmehr *alle* Persönlichkeitsmerkmale berücksichtigt und beeinflusst werden, die im Augenblick den Lernfortschritt behindern“ (Kretschmann et al., 1990, S.68). Er sieht die Alphabetisierung als Persönlichkeitsförderung an und besagt, dass der Schriftspracherwerb in unserer Gesellschaft viel zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt.

Jugendliche erhalten durch gebrauchtorientierte Lese- und Schreibangebote nicht nur Einsichten in die Schriftsprache, sondern erweitern ihr Umweltwissen auch in anderen Bereichen – auf bisher unbekanntem und gemiedenen Gebieten – und gelangen dadurch zur Stärkung ihres Kompetenzgefühls, was wiederum ihren Selbstwert positiv beeinflusst (ebd.). Je enger die Lernangebote mit aktuellen Entwicklungsaufgaben der Jugendlichen verknüpft

sind, umso besser gelingen beabsichtigte Veränderungen in der Schriftsprachkompetenz. Entwicklungsaufgaben, die Jugendliche am Ende ihrer Schulzeit zu bewältigen haben, sind: Eintritt ins Erwerbsleben, Entwicklung einer Lebensperspektive, sich Einstellen auf die Normen und Verkehrsnormen der Arbeitswelt, Freizeitgestaltung, Partnerschaft und Sexualität und Loslösung von der Familie. Diese Entwicklungsaufgaben zu Themen der Förderpraxis, zu Inhalten des Lesens und Schreibens zu machen und dabei sowohl zurückliegende als auch aktuelle Erfahrungen der Jugendlichen einzubeziehen, wirkt sich positiv auf den allgemeinen Lernfortschritt aus (vgl. Kretschmann et al., 1990).

Ein Projekt, das persönliche Erfahrungen der Jugendlichen zu Inhalten des Schreibens macht, ist das Projekt „Schulhausroman“. Unter der Leitung von Richard Reich und Gerda Wurzenberger, in Kooperation mit dem Literaturhaus Museumsgesellschaft Zürich, dem Volksschulamt des Kantons (schule & kultur), dem Schulamt der Stadt Zürich und verschiedenen Stiftungen wird dieses Schreibprojekt seit 2004 durchgeführt. Es richtet sich vor allem an sogenannt „lernschwache“ bzw. sprachlich gehemmte Schüler¹ im Alter zwischen 12 und 17 Jahren, die die unteren Niveaus der Oberstufe² besuchen. Laut der projekteigenen Website besteht die Grundidee des Projektes darin, die Jugendlichen aktiv an der Entstehung einer Geschichte zu beteiligen – unter Anleitung Schweizer Autoren. Die beteiligten Klassen entwickeln ihre Geschichte(n) gemeinsam mit einem Schreibtrainer, von der eigentlichen Grundidee bis zum fertigen Text. Die Jugendlichen schreiben während des Unterrichts im Rahmen von Aufsatzstunden eigene Passagen oder greifen mit mündlichen Bemerkungen, Ideen und Einwänden in die Handlung ein. Die Aufgabe des Schreibtrainers besteht darin, die zahlreichen Vorschläge und Anmerkungen zu provozieren, aufzunehmen und schliesslich zu einer Geschichte zu „synchronisieren“. Durch das gemeinsame Verfassen einer Geschichte setzen sich die Jugendlichen mit einem Bereich auseinander, den sie unter anderen Umständen nicht erfolgreich bewältigen könnten. Der Zugang zur Schrift geschieht über ihre eigenen, persönlichen Erfahrungen und über ihren Alltag. Sie stellen sich ihren Ängsten vor dem schriftlichen Ausdruck und werden somit in ihrer Schriftsprachkompetenz gefördert. Ihr Interesse an schriftlichem Ausdruck wird geweckt und sie erfahren, dass ihre eigenen Ideen von den Autoren ernst genommen werden und somit auch literarisch interessant sind. Das Internet bildet einen wesentlichen Teil des Projekts. Die „Schulhausromane“ können als „work in progress“ auf dem Internet³ verfolgt werden und die in Entwicklung begriffenen Geschichten werden laufend aktualisiert. Die Leser erfahren hier auch, wer die mitarbeitenden Schüler sind. Auch alle, bereits verfassten Romane mit Informationen zu ihrer Entstehung, können auf der Website gelesen werden. Regelmässig finden auch öffentliche Veranstaltungen wie Vorlesungen der Schüler ihrer eigenen Romane statt. So zum Beispiel im Literaturhaus Zürich und Basel. Bis Ende 2009 haben rund 20 Schreibtrainer mit weit über tausend Schülern 50 Schulhausromane erarbeitet, dies in den

¹ Wie bereits eingangs dieser Arbeit erwähnt, sind hier auch Schüler^{innen} mit gemeint

² Im Kanton Zürich die Sekundarstufen B und C, sowie das 10. Schuljahr

³ www.schulhausroman.ch

Kantone Aargau, Basel Stadt und Land, Bern, Graubünden, St. Gallen, Uri, Wallis, Zug und Zürich (vgl. Wurzenberger, o.J., o.O.).

2.8.2 Illettrismus im Jugend- und Erwachsenenalter

2.8.2.1 Massnahmen für Jugendliche nach der obligatorischen Schulzeit

Der Übergang zwischen Schule und Arbeitswelt ist insbesondere für Jugendliche mit anhaltenden Problemen im Lesen und Schreiben problematisch. Mangelnde Schriftsprachkompetenzen können in einer Gesellschaft, in der die Anforderungen an eben diese Kompetenzen laufend steigen, leicht zu Barrieren in der weiteren Bildungs- und Berufslaufbahn werden. Es besteht die Gefahr, dass den betroffenen Jugendlichen der Anschluss an weiterführende Bildung verwehrt bleibt, und sie direkt als unqualifizierte Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt geschleust werden. Dort kann sich ein Teufelskreis entwickeln: „Mangelnde Lesekompetenzen – unqualifizierter Arbeitsplatz mit wenig Anforderungen an Lesekompetenz – Vermeiden von entsprechenden Anforderungen – Disqualifizierung – allmählicher Verlust der Lesekompetenz. Freiwillige 9. und 10. Schuljahre sowie Brückenangebote (zum Übergang in die Berufsbildung) können dem Aufarbeiten von Lücken und Problemen dienen...“ (Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002, S. 99). Es ist jedoch eine schwierige Aufgabe, diese Jugendliche, die oftmals schmerzliche Schulerfahrungen hinter sich haben, in Bildungsangebote einzubinden und sie erneut zum Lernen zu motivieren. Es sollte zwar Ziel sein, den Jugendlichen einen sicheren Umgang mit Sprache und Schrift zu vermitteln und zu verhindern, dass sie ohne nachobligatorische Ausbildung bleiben. Eine allzu stark schulische Orientierung der Angebote im Übergang kann „schulmüde“ Jugendliche jedoch kaum motivieren. Den Jugendlichen sollten deshalb informelle Lernräume zur Verfügung stehen, die viel Gestaltungsspielraum bieten und zur Auseinandersetzung mit Sprache und Schrift anregen. Für arbeitslose Jugendliche sollten Kurse für Lesen und Schreiben im Rahmen der Arbeitslosenversicherung angeboten werden (vgl. Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus, 2005).

Auch in der Berufsbildung werden die (schrift-)sprachlichen Fähigkeiten immer wichtiger. „Die zunehmende Abstraktheit der Ausbildungsinhalte, die Komplexität von Fachtexten und Fachterminologien, aber auch Ausbildungsformen und -methoden machen Sprache für das Bestehen der Ausbildung zentral...“ (Rützel zit. nach Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002, S. 101). So machen Lehrerinnen und Lehrer an Berufsschulen die Erfahrung, dass Jugendliche Motivations- und Durchhalteprobleme beim Lesen längerer und anspruchsvoller Texte haben und beim Verständnis von Fachtexten Schwierigkeiten zeigen.

Das schweizerische Berufsbildungsgesetz sieht vor, dass „leistungsschwächeren Lehrlingen“ nach Möglichkeit Stützkurse zur Vertiefung des Pflichtstoffes, zur Festigung der Kompetenzen in Sprache und Mathematik, verbunden mit der Vermittlung von Lerntechniken und Lernberatung angeboten werden (vgl. BBG, Art. 27, Abs. 1 zit. nach Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002). Lehrmeister sind gegenüber eines Ausbaus dieser

Stützkurse positiv eingestellt, während die Berufsschulen die Kurse zurückhaltender beurteilen und vor allem auch auf die Notwendigkeit günstiger Rahmenbedingungen hinweisen (vgl. Informationsbulletin Projekt Früherfassung, 2, 2000 zit. nach Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002).

2.8.2.2 Massnahmen für Erwachsene

Wie die ALL-Untersuchung gezeigt hat, muss der Kampf gegen Illettrismus speziell im Erwachsenenalter ansetzen. In der Arbeitswelt ist die Fähigkeit, mit schriftlichen Informationen umgehen zu können von zentraler Wichtigkeit. Die steigenden Anforderungen im Berufsalltag machen ein sich über die gesamte berufliche Laufbahn erstreckendes Weiterlernen unabdingbar. Dies hat nicht zuletzt auch mit dem strukturellen und technologischen Wandel und der damit verbundenen Notwendigkeit der ständigen Innovation zu tun. Da dieser Bedarf nicht allein über den Nachwuchs gedeckt werden kann, ist Weiterbildung notwendig. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben ein Interesse an Weiterbildung, denn diese können unnötige Kosten (z.B. durch Arbeitsunfälle, Ausschussproduktion etc.) verhindern und bilden die Basis für die betriebsweite Umsetzung von Innovationen. Tatsächlich investieren Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber viel mehr in die Weiterbildung hoch qualifizierter Arbeitskräfte, als in die Weiterbildung von Arbeitnehmern mit niedrigeren Kompetenzen (vgl. Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002; Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus, 2005).

Erstrebenswert wäre ein breites Angebot sprachlicher Grundkurse im Rahmen der beruflichen Weiterbildung, bzw. die Verbindung der Vermittlung von Sprachkompetenzen mit der Vermittlung beruflicher Kompetenzen in der Weiterbildung. Zwar gibt es bereits Kursangebote im Bereich Lesen und Schreiben für Erwachsene (vgl. Kap. 2.9.5). So bestehen in allen Kantonen der französischsprachigen Schweiz, im Tessin und in einigen Kantonen der Deutschschweiz Kursmöglichkeiten, die untereinander vernetzt sind und in der jeweiligen Sprachregion über eine Fachstelle verfügen. Die finanzielle Unterstützung von Bund und Kantonen ist allerdings unterschiedlich gross und sehr bescheiden. So sind die anbietenden Organisationen auf ehrenamtliche Tätigkeit angewiesen. Auch fehlen in der Regel die Mittel für breit angelegte Werbekampagnen und den Ausbau der Angebote. In grösseren Zentren gibt es spezialisierte Bildungsinstitutionen, die sowohl Kurse in Lesen und Schreiben in der Regionalsprache, als auch berufliche Weiterbildung für Migrantinnen und Migranten anbieten. Auch werden in Zusammenarbeit mit Institutionen des Strafvollzugs und Organisationen, in denen sich von Illettrismus betroffene Personen finden, Kurse angeboten. Volkshochschulen, Klubschulen bieten schliesslich Kurse zur Verbesserung und Weiterentwicklung der Sprach-, Lese- und Schreibkompetenzen an (auch Deutsch für Fremdsprachige) (vgl. Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus, 2005).

Trotz dieser Angebote fehlen in der Schweiz die gesetzlichen Grundlagen, um Angebote zur Weiterbildung für alle und insbesondere Angebote für Schlechtqualifizierte im Bereich der Basiskompetenzen bereitzustellen und finanziell zu sichern. Im Interesse der Wirtschaft und Gesellschaft ist ganz allgemein eine bessere Verankerung der Weiterbildung im

Erwachsenenalter voranzutreiben. Aus zwei Gründen erreichen die bestehenden Bildungsangebote nur einen kleinen Teil der Betroffenen: Noch immer ist Illettrismus in unserer Gesellschaft ein Tabuthema und deshalb gehen nur wenige Betroffene das Risiko ein, sich als solche zu erkennen zu geben und einen Kurs zu besuchen. Ein Problem ist auch, dass die Organisationen nicht über die nötigen Mittel verfügen, ihre Angebote durch breit angelegte Sensibilisierungs- und Informationskampagnen bekannt zu machen, was unter anderem zur Folge hat, dass die regionalen Anlaufstellen zu wenig bekannt sind, und weder Primär- noch Sekundärbetroffene ausreichend über das Thema aufgeklärt werden. Vor allem die Angehörigen von Illettrismus Betroffenen müssen über Lösungsmöglichkeiten informiert sein, damit sie die Betroffenen auf Angebote aufmerksam machen können. Hier setzt die Kampagne „Sensibilisierung von Vermittlerinnen“ an, welche 2009 vom Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben ins Leben gerufen wurde (vgl. Kap. 2.9.5). Um Betroffene direkt ansprechen zu können sollten Wege gefunden werden, die ohne Schrift arbeiten. Andere Dienste, die mit Betroffenen in Berührung kommen, wie Sozialdienste, Gesundheitswesen, Arbeitslosenämter, müssen mit den regionalen Anlaufstellen vernetzt sein. Gleichzeitig ist es wichtig, dass das Kursangebot weiter ausgebaut und den regionalen und individuellen Bedürfnissen entsprechend angepasst wird (vgl. Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus, 2005).

Menschen in unserer Gesellschaft, die über ungenügende Lese- und Schreibkenntnisse verfügen, haben in der Regel andere Kompetenzen entwickelt, um ihre Schwierigkeiten zu kompensieren.

Diese Kompetenzen gilt es zu berücksichtigen und daran anzuknüpfen. Angebote müssen so gestaltet sein, dass die Teilnehmenden nicht in eine passive Schülerrolle verfallen oder gedrängt werden, sondern aktive Lernende werden, die neues Wissen mit ihren eigenen Ressourcen (Fähigkeiten, Wissen, Erfahrungen) verknüpfen können. (Hess, zit. nach Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus 2005, S. 22)

In den letzten Jahren sind neue Projekte lanciert worden. Von 2006 bis 2009 haben Sommer, Sturm, Hilbe und Studer im Auftrag von Bertschi-Kaufmann und Hollenstein eine Studie zum Thema „Illettrismus und neue Technologien – Schriftlernen in der Nachholbildung“ (INT)¹ durchgeführt. Im Rahmen dieses Projektes profitierten Erwachsene mit eingeschränkten Lese- und Schreibkompetenzen von einem allgemeinen Weitebildungsangebot (Grundbildungsangebot) in ihrem Berufsfeld und wurden in der Verbesserung ihrer Schrift- und Medienkompetenz unterstützt. Dies geschah anhand einer ICT-Lehr- und Lernumgebung, indem verschiedene mediale Vermittlungsformen kombiniert wurden und somit das Lernen und der Umgang mit Schrift erleichtert wurde. Darüber hinaus wurden die Teilnehmenden mit kommunikativen und interaktiven Nutzungsmöglichkeiten neuer Medien

¹Offizielle Website: www.illett.ch, unter anderem am Projekt beteiligt waren: Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz, Universität Bern, l'association Lire et Ecrire, Volkshochschule beider Basel, Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT und Novartis,

vertraut gemacht. Bereits nach durchschnittlich 56 Lektionen waren bei den Teilnehmenden nachweisliche Fortschritte zu vermerken. Es zeigte sich ein deutlicher Zuwachs bei der Lesekompetenz, konkret beim Leseverstehen auf Satzebene (Verstehen einzelner, unverbundener Sätze). Auch bei der Lesegeschwindigkeit steigerten sich die Teilnehmenden im Durchschnitt von Niveau Mitte 3. Klasse zu Beginn des Kurses auf Niveau Mitte 4. Klasse im Verlauf des Kurses. Den insgesamt grössten Lernzuwachs hatten jene Erwachsene, welche den Computer auch häufig zu Hause gebrauchten. Dieser Befund bestätigte, dass heutzutage die Nutzung neuer Technologien, sprich Computer, Erfolge beim Lesen- und Schreibenlernen massgeblich beeinflussen. Diese neuen Technologien gilt es also auch in Zukunft als Arbeitsplattform für weitere Projekte zu nutzen (vgl. Projektbericht von Sommer, Sturm, Hilbe, Studer, 2009).

Projekte dieser Art sind ein erster Schritt in die Richtung zukünftig auch die Arbeitswelt in die Thematik einzubinden. Die betriebliche Weiterbildung für unqualifizierte Arbeitnehmer muss gezielt gefördert werden. Den Arbeitgebern muss vermehrt aufgezeigt werden, dass sie nicht nur von einer Weiterbildung hochqualifizierter Arbeitnehmer profitieren, sondern auch von einer Förderung der Arbeitnehmenden mit niedrigen Kompetenzen. Die Förderung in den Basiskompetenzen lässt sich mit beruflich relevanter Weiterbildung kombinieren, die somit neu erworbenen Kenntnisse können unmittelbar umgesetzt werden und die Leistungsfähigkeit und die Selbständigkeit der Arbeitnehmenden werden erhöht. In diesem Zusammenhang ist auch darauf zu achten, dass die Arbeitnehmer nie völlig vom Umgang mit Schriftlichem abgeschnitten werden sollen, sodass ihre diesbezüglichen Kompetenzen nicht unterfordert sind, sich zurückbilden und verkümmern (vgl. Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus, 2005).

Auch laut Notter et al. (2006) ist es nötig, ungenügende Lesekompetenzen zu fördern, damit diese nicht zu einem Hindernis für Weiterbildung im Rahmen von Kursen oder Weiterbildungsprogrammen und für informelle Lernaktivitäten, wie z.B. Lernen mit dem Computer, werden.

In einem nächsten Projekt, geleitet von Andrea Bertschi-Kaufmann mit dem Titel „Literalität in Alltag und Beruf“ geht es unter anderem darum, Instrumente und Materialien für die Praxis zu entwickeln. Dieses Projekt wurde 2009 gestartet und soll 2013 abgeschlossen werden. Übergeordnetes Ziel aller genannten Projekte ist es, aus den Ergebnissen neue Erkenntnisse zu gewinnen um zukünftige Angebote den aktuellen Bedürfnissen stets anpassen zu können.

2.8.3 Zusammenfassung und Ausblick - Welche Massnahmen sind künftig zu treffen

Wie bereits mehrfach erwähnt, müssen die Bekämpfung und die Prävention von Illettrismus den gesamten Bildungsbereich umfassen. Dieser Ansicht liegt die Tatsache zugrunde, dass die Bildung nicht mit dem Abschluss der obligatorischen Schulzeit abgeschlossen ist. Lernprozesse finden ein Leben lang statt. Die Schule bleibt aber das zentrale Präventionsfeld.

Laut Nickel (2001), zit. nach Sommer und Sturm (2006), sollten Schulen präventiv auf drei Ebenen ansetzen:

- *Didaktische Ebene*: Kinder, die zu Hause ein Umfeld vorfinden, in welchem Schrift keine oder eine untergeordnete Rolle spielt und schriftkundige Vorbilder fehlen, zeigen oft keine Schreib- und Lesebemühungen aus eigenem Antrieb. Die Neugierde auf Schrift muss in der Schule geweckt werden, und dies auf möglichst vielfältige Weise. Angepasst auf die individuellen Voraussetzungen der Kinder sollten die Angebote abwechslungsreich und motivierend sein. Es sollte genügend Raum für die Bedürfnisse und Themen der Kinder gelassen und aufgezeigt werden, wie sie die Schrift für ihre persönlichen Belangen einsetzen können.
- *Strukturelle Ebene*: Der Schriftspracherwerb sollte sich nicht nur auf die ersten Primarschuljahre konzentrieren, sondern auch in den höheren Klassen immer wieder Inhalt von regelmässigem Training sein. Für Kinder mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben müssen Angebote bestehen, die ihnen helfen, ihre Lücken rechtzeitig zu schliessen.
- *Systemebene*: Lehrpersonen sollten vermehrt für das Thema sensibilisiert werden. In bildungspolitischer Hinsicht sind Veränderungen nötig, sodass das Thema Illettrismus in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung verankert wird (vgl. Nickel in Sommer & Sturm, 2006).

Christoph Reichenau (2002), Stellvertretender Direktor des Bundesamtes für Kultur betont im Trendbericht von Vanhooydonck und Grossenbacher (2002), dass zwischen der Wirtschaft, dem Integrationsbereich und dem Aus- und Weiterbildungsbereich – in der Schule, im Beruf, im Betrieb – Beziehungen aufgebaut werden müssen. Nur durch diese Beziehungen wird auch eine gemeinsame, auf die jeweilige Stufe abgestimmte Politik möglich. Auch Ryter & Sommer (2008) meinen, dass zwar viele Massnahmen und Angebote in diversen Kantonen und Gemeinden bestehen, dass jedoch keine sektorenübergreifende Illettrismus-Politik diese steuert. Neben einem finanziellen Engagement des Bundes erhofft man deshalb von einem Bundesgesetz über Weiterbildung, das bestenfalls 2011 zu erwarten ist, vor allem auch Impulse zur Koordination der verschiedenen Finanzierungsquellen. Denn ein für Kursleitende spezifisch abgestimmtes Fortbildungsangebot, der Erwerb von Lehrmitteln, (welche stets auf aktuelle Forschungsergebnisse abgestimmt sind) und für alle Kursteilnehmer erschwingliche Kursgebühren, können nur durch stabile Finanzierungsmechanismen gewährleistet werden (vgl. Ryter & Sommer, 2008).

Mit der Festlegung einer öffentlichen Politik zur Bekämpfung des Illettrismus wird auch ein Beitrag zu mehr Freiheit und Gleichheit geleistet. Mehr Gleichheit, da alle die gleichen Chancen erhalten, ihr ganzes Leben lang das zu lernen, was sie benötigen. Mehr Freiheit, da allen ermöglicht wird, sich ihren Platz in der Gesellschaft zu erobern und in ihr mitzuwirken. (Reichenau, 2002, S.9)

2.9 Organisationen, die im Bereich Illetrismus tätig sind

An dieser Stelle möchten wir Einblick geben in Institutionen und deren Projekte, sowie eine Übersicht darstellen, die aufzeigen soll, was der Bund heute im Bereich des Illetrismus unternimmt. Dabei erheben wir nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sind uns dessen bewusst, dass laufend neue Projekte am Entstehen und sich das Netzwerk am Erweitern ist, was wir sehr begrüßen.

2.9.1 BAK- Bundesamt für Kultur

Das BAK engagiert sich für die kulturelle Weiterbildung und setzt sich für die Bekämpfung des Illetrismus ein. Zusammen mit der Fachhochschule Nordwestschweiz und dem Dachverband Lesen und Schreiben organisiert das BAK die alljährlich stattfindende Fachtagung zum Thema Illetrismus, welche dazu dienen soll, das Netzwerk unter Fachleuten noch stärker zu knüpfen. Bei der vergangenen Tagung im Oktober 2009 wurde über Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in der Schweiz, sowie in anderen Ländern Europas berichtet. Ausserdem wurden Einblicke in die schweizerische Praxis ermöglicht (vgl. Bundesamt für Kultur¹, o.J.).

2.9.2 BFS- Bundesamt für Statistik

Das BFS hat im Rahmen der ALL-Studie, welche in der Schweiz 2006 erhoben wurde, wichtige Erkenntnisse zu den Grundkompetenzen von Erwachsenen und zum Ausmass der Problematik Illetrismus geliefert (vgl. Bundesamt für Statistik, 2006).

2.9.3 SVEB- Der Schweizerische Verband für Weiterbildung

Auch Institutionen, die im Bereich der Erwachsenenbildung tätig sind engagieren sich für den Illetrismus und stehen mit Erwachsenen, die von Illetrismus betroffen sind in Kontakt. So auch der SVEB, Dachverband der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung. Er setzt sich dafür ein, dass Weiterbildungsangebote in der Schweiz ein angesehenes Niveau erreichen und dass optimale Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. Zudem möchte er bei Menschen mit Nachholbedarf im Bildungsbereich Lust auf Weiterbildung wecken (vgl. Netzwerk Illetrismus, o.J.).

¹ www.bak.admin.ch

2.9.4 LesenLireLeggere – Schweizerisches Netzwerk zur Bekämpfung und Prävention des Illettrismus

2003 wurde das „Zentrum Lesen“ der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz vom BAK (Bundesamt für Kultur) dazu beauftragt, ein Netzwerk zur Prävention und Bekämpfung des Illettrismus aufzubauen. 2004 wurde eine Website¹ als Ausgangsportal aufgeschaltet. Sie bezweckt, verschiedene Fach- und Forschungsstellen, die sich mit Lese-, Schreib- und Sprachförderung befassen, zusammenzuführen. Es soll über neuste Erkenntnisse in den Bereichen Prävention und Bekämpfung von Illettrismus informiert werden, ein weiteres Ziel in diesem Bereich ist der Austausch von Erfahrungen. Konkrete Massnahmen zur Lese- und Schreibförderung werden entwickelt und die Umsetzung von entsprechenden Massnahmen beraten (vgl. Bertschi-Kaufmann, 2003).

Das Bundesamt für Kultur unterstützt verschiedene Projekte, welche das Lesen unter anderem auch ausserhalb des schulischen Rahmens fördern und so einen spielerischen Zugang zur Welt der Bücher und des Lesens ermöglichen. Folgende Institutionen und Dachorganisationen werden unterstützt:

Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM): Diese Vereinigung wurde 2002 gegründet und unterstützt die Literaturforschung im Kinder- und Jugendbereich, entwickelt Leseförderungsprojekte (z.B. die „Schweizer Erzählacht“) und führt selbst Forschungsprojekte durch.

Verein Bücher ohne Grenzen Schweiz: Zusammenschluss von interkulturellen Bibliotheken, die fremdsprachigen Kindern das Lesen von Büchern in ihrer Muttersprache ermöglicht. Zugleich soll zur Aufrechterhaltung der Beziehung der Erwachsenen zur Kultur ihres Herkunftslandes beigetragen werden.

Schweizerisches Jugendschriftenwerk (SJW): Herausgabe von Broschüren und Jugendliteratur in den vier Landessprachen und von mehrsprachigen CD-Roms für die Unter- und Mittelstufe.

Bibliomedia Schweiz (frühere Schweizerische Volksbibliothek): Unterstützung der öffentlichen Bibliotheken und Schulen im Bereich der Leseförderung durch ein attraktives und umfassendes Literaturangebot. Es besteht das Angebot einer speziellen Reihe für Erwachsene mit Leseschwierigkeiten oder Erwachsene, die das Lesen wiedererlernen möchten.

Die obengenannten Organisationen Institutionen sind vorwiegend präventiv tätig. Der Verein Lesen und Schreiben für Erwachsene ist hingegen dort aktiv, wo bereits Probleme vorliegen. Die Grundbildungskurse im Lesen und Schreiben stellen einen Lösungsweg für Erwachsene dar, die von Illettrismus betroffen sind (vgl. Vanhooydonck & Grossenbacher, 2002; BAK-Journal, 2003).

¹ www.lesenlireleggere.ch

2.9.5 Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben

Als Professor Grissemann der Universität Zürich Anfang der achtziger Jahre im Rahmen einer Studie darauf hinwies, dass rund 20'000 bis 30'000 Schweizer bei Schulabschluss das Niveau eines Drittklässlers nicht erreichen, provozierte er dadurch indirekt die Planung eines Pilotprojekts auf diesem Gebiet. Daraufhin startete in Schaffhausen eine Projektgruppe einen Pilotkurs für die Schweiz. 1985 wurde der „Verein Lesen und Schreiben für Erwachsene“ (VLSE) gegründet, mitunter um die Finanzierung des erwähnten Kurses zu ermöglichen. Er setzte sich zum Ziel, Weiterbildungsmaßnahmen für Erwachsene mit erheblichen Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben zu fördern, zu organisieren und durchzuführen. Nachdem der Kurs nach Zürich verlegt wurde und dort auf grosse Nachfrage stiess, kam schnell die Forderung von vielen Betroffenen nach regionalen Kursangeboten auf. Gleichzeitig thematisierten verschiedene Medien das hochaktuelle Thema und erzeugten so ein starkes Echo. Im Sommer 1986, um ein Beispiel davon aufzugreifen, wurde ein Rundschau-Beitrag über Analphabeten in der Schweiz ausgestrahlt. Daraufhin gingen unzählige Telefonanrufe von Betroffenen ein, die ihrem jahrelangen Versteckspiel endlich ein Ende setzen wollten (VLSE, 1987).

▪ *Heutige Tätigkeiten des Dachverbandes*

In den darauffolgenden Jahren entstanden in Bern, Basel, Luzern, Aarau, Zug, St. Gallen und in der Westschweiz weitere Gruppierungen, welche Alphabetisierungskurse organisierten. Ende 2006 wurden die 12 regionalen Verbände zu einem Schweizerischen Dachverband zusammengeschlossen. Heute ist dieser gesamtschweizerisch organisiert und setzt sich für die Bekämpfung des Illettrismus ein, welcher noch immer ein Tabuthema darstellt. Neben den regionalen Kursangeboten besteht das Angebot einer telefonischen Beratungs- und Informationsstelle. Der Verein strebt die Sensibilisierung und Aufklärung des Themas auf nationaler Ebene an und leistet Öffentlichkeitsarbeit in diesem Bereich. Die Finanzierung erfolgt vorwiegend aus staatlichen Quellen (Bundesamt für Kultur), sowie durch Mitgliederbeiträge, Sponsoring und Spenden (vgl. VLSE, 1987; Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben¹, o.J.)

▪ *Kursangebot*

Die Grundbildungskurse richten sich an deutschsprachige Erwachsene, welche in der Regel die Schule in der Schweiz besucht haben. Die Teilnahme an einem Kurs soll dazu beitragen, dass sich Betroffene im Alltag mit dem Lesen und Schreiben besser zurecht finden. Dabei werden Lese- und Schreibfertigkeiten verbessert und eigene Lernstrategien (Einsatz von Nachschlagewerken, Lernsoftware etc.) entwickelt. Zudem sollen die Erwachsenen ihre Stärken und ihr Wissen besser einschätzen und lernen, wo sie Hilfe anfordern können.

Das Echo der Teilnehmenden ist positiv. Der Kurs ermöglicht ihnen mitunter auch einen Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen. Hier der optimistische Eindruck eines Kursteilnehmers:

¹ www.lesenschreiben.ch

„Meine Lebenspartnerin hat mich zwanzig Jahre durch den Alltag geschrieben. Nach der Trennung ging ich in den Kurs. Ich mache Fortschritte. Alles braucht seine Zeit“ (vgl. Lesen und Schreiben für Erwachsene Bern, o.J.).

2.9.5.1 Aktuelle Projekte des Schweizer Dachverbandes Lesen und Schreiben

- *Projekt „Sensibilisierung der Vermittlerinnen“*

Dieses, vom Schweizer Dachverband lancierte Projekt, startete im September 2009 und hat sich zum Ziel gesetzt, weitere Schritte vorwärts in der Enttabuisierung des Illettrismus zu machen. Zudem sollen möglichst viele Menschen mit Bedarf zur Nachholbildung motiviert werden. Denn nur ein Bruchteil der rund 800'000 Betroffenen in der Schweiz, besucht einen Nachholbildungskurs. Laut dem Dachverband (2009) ist es sehr selten, dass „eine betroffene Person ohne jegliche Unterstützung beschliesst, sich für einen solchen Kurs einzuschreiben. Meist geht diesem Entscheid ein Schlüsselerlebnis und die Intervention einer Drittperson voraus“ (vgl. Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben, 2009). Daraus entstand ein Konzept, welches solchen „Vermittlerpersonen“ ein grösseres Problembewusstsein und Strategien zur Erkennung und zu Handlungsmöglichkeiten ermöglicht.

Das Projekt ist zunächst auf die drei deutschschweizer Regionen Aargau, Bern und Zentralschweiz, sowie das Tessin begrenzt, mit der Möglichkeit einer späteren Ausweitung auf die gesamte Schweiz. Der zeitliche Rahmen beläuft sich zunächst auf drei Jahre. Das Projekt wird vom Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) mitfinanziert.

- *Aufruf „Lesen und Schreiben für alle“*

Anlässlich des UNESCO-Welttages der Alphabetisierung vom 8. September 2009 hat der Dachverband einen schweizweiten Aufruf gestartet, welcher auf die Dringlichkeit des Problems Illettrismus hinweisen und an die öffentliche Meinung appellieren soll. Zudem wird der Bundesrat dazu aufgefordert, sich im Bereich der Grundbildung für ein breit angelegtes Aktionsprogramm einzusetzen (vgl. Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben, 2009).

EMPIRISCHER TEIL

3 Methodisches Vorgehen

3.1 Begründung und Grundlagen eines qualitativen Designs

Qualitative Forschung möchte Lebenswelten aus der Sicht der handelnden und betroffenen Menschen beschreiben. „Damit will sie zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeit(en) beitragen und auf Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale aufmerksam machen. Diese bleiben Nichtmitgliedern verschlossen ...“ (Flick, von Kardorff & Steinke, 2005, S. 14).

In der qualitativen Forschung spielt der verbale Zugang, das Gespräch eine wichtige Rolle. Von zentraler Bedeutung ist es, die Subjekte selbst zur Sprache kommen zu lassen, denn „sie selbst sind zunächst die Experten für ihre eigenen Bedeutungsgehalte“ (Mayring, 2002, S. 66).

Diese beiden obengenannten Zitate bestätigen uns in der Wahl des qualitativen Forschungsdesigns für unsere Arbeit. Das qualitative Forschungsdesign knüpft einerseits an theoretisches Vorwissen an (deduktiv), ist aber andererseits auch gekoppelt mit einer induktiven Arbeitsweise. Grundsätzlich geht es nicht um die Überprüfung von bestehenden Theorien, sondern um die Gewinnung neuer Hypothesen.

Erwähnen möchten wir an dieser Stelle auch den Bereich der *ethnographischen Forschung*, welche sich zum Ziel setzt, Menschen in ihrer alltäglichen Umgebung zu beobachten (vgl. Soziologie heute, o.J.).

An folgenden Grundlagen des qualitativen Denkens nach Mayring (2000) orientieren wir uns und versuchen diese in Bezug auf unsere Arbeit wie folgt umzusetzen:

- *Orientierung am Subjekt*: Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen praktizierende Logopädinnen, die in der Schweiz berufstätig sind, mit ihren subjektiven Erfahrungen in Bezug auf Menschen mit Illettrismus. Das Postulat der Subjektorientierung meint auch, an den konkreten praktischen Problemen der Subjekte anzusetzen. Somit möchten wir auch Ansätze von Aufklärungs- und Orientierungshilfen vermitteln, wo Bedarf herrscht.
- *Deskription*: Die ständige Kontrolle des Forschungsprozesses wird angestrebt; er soll genau dokumentiert werden und sich an begründeten Regeln orientieren. Dieser Punkt schliesst auch mit ein, dass wir unseren Interviewpartnern mit möglichst grosser Offenheit begegnen möchten.

- *Interpretation*: Dieses Postulat geht davon aus, dass das Vorverständnis der Forscher immer auch deren Interpretation beeinflusst. Der Forschungsprozess erhält dadurch einen interaktiven Charakter, dass er sich als aktive Auseinandersetzung des Forschers mit dem Gegenstand versteht.
- *Schrittweise Verallgemeinerung*: Die aus den Einzelfällen gewonnenen Daten sind in einem ersten Schritt zunächst nur für den Einzelfall gültig. Verallgemeinerungen können nachfolgend Schritt für Schritt vorgenommen werden. Wir möchten allfällige Regelmässigkeiten und Gemeinsamkeiten in den Erfahrungen der Logopädinnen eruieren (vgl. Mayring, 2000; Schär & Schneider, 2006).

3.2 Datenerhebung: Problemzentriertes Interview

3.2.1 Begründung der Methode

Um die Erfahrungen von praktizierenden Logopädinnen in Bezug auf Menschen mit Illettrismus sichtbar zu machen ist es wichtig, sie selbst über ihre Erfahrungen berichten zu lassen.

Das problemzentrierte Interview bietet sich hier als geeignete Befragungstechnik an, da es sowohl grosse Offenheit innerhalb eines Interviews als auch die Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Interviews mit gleicher Fragestellung zulässt.

3.2.2 Beschreibung der Methode

Die Idee des problemzentrierten Interviews besteht darin, die befragte Person möglichst frei zu Wort kommen zu lassen und ist, wie der Name schon sagt, auf eine bestimmte Problemstellung fokussiert. Diese wird vom Interviewer eingeführt und es wird im Verlauf des Gesprächs immer wieder darauf Bezug genommen. Das problemzentrierte Interview stellt laut Mayring (2002) ein offenes, halbstrukturiertes Verfahren dar.

▪ *Prinzipien*

Bei den Prinzipien des problemzentrierten Interviews orientiert sich Mayring (2000) an Witzel (1982), welcher den Begriff des problemzentrierten Interviews geprägt hat. Folgende drei Prinzipien, welche auch zu den Grundlagen qualitativen Denkens gehören, machen das problemzentrierte Interview aus:

- *Problemzentrierung*: Ansatzpunkte für das Gespräch finden sich in gesellschaftlichen Problemstellungen, mit denen sich der Forscher vor der Interviewphase auseinandersetzt.

- *Gegenstandsorientierung*: Die Übernahme fertiger Instrumente ist ausgeschlossen und die konkrete Gestaltung auf den spezifischen Gegenstand bezogen.
- *Prozessorientierung*: Sie meint die flexible Analyse des wissenschaftlichen Problemfeldes. Die Daten werden schrittweise gewonnen und überprüft; in ständigem reflexiven Bezug schälen sich schrittweise Zusammenhänge und die Beschaffenheit der einzelnen Elemente heraus (vgl. Mayring, 2002).

Das problemzentrierte Interview stellt ein diskursiv-dialogisches Verfahren dar (vgl. Mey, beschrieben in Witzel, 2000), welches die Befragten als Experten ihrer Orientierungen und Handlungen betrachtet.

▪ *Gestaltung*

Die Offenheit ist für die Interviewdurchführung von zentraler Bedeutung. Die befragte Person soll frei antworten können, ohne vorformulierte Antwortalternativen. Witzel (2000) betont auch, dass der Interviewer sein Erkenntnisinteresse offenlegen und deutlich machen sollte, dass „die Explikationen der Interviewten nicht als Ausdruck von intellektuellen Leistungen bewertet, sondern als individuelle Vorstellungen und Meinungen akzeptiert werden“ (vgl. Witzel, 2000, Abschnitt 4). Dem Interviewten soll das Gefühl vermittelt werden, ernst genommen und nicht ausgehorcht zu werden. Dazu ist es von Vorteil, wenn eine Vertrauenssituation zwischen Interviewer und Interviewten entsteht (vgl. Mayring, 2000).

▪ *Ablauf*

Bevor es zu einem Interview kommt, werden die theoretischen Aspekte der Problemstellung erarbeitet und in einem Interviewleitfaden zusammengestellt. Dieser enthält Formulierungsvorschläge von möglichen Einstiegs- und Leitfadenfragen und stellt einen gewissen Grad an Standardisierung dar, der aber nicht strikt eingehalten werden muss. Der Leitfaden soll lediglich als Gerüst und Orientierung dienen. Bei der Durchführung eines Interviews geht es zunächst um die Kontaktaufnahme und Erläuterung der Untersuchungsfrage. Während des Gesprächs ist es möglich, anhand von Ad-Hoc-Fragen auf weitere aufkommende und bedeutsame Themen einzugehen, welche im Leitfaden nicht verzeichnet sind. Die Gespräche gestalten sich also im Wesentlichen aus drei Teilen, welche die zentralen Kommunikationsstrategien darstellen:

- *Sondierungsfragen*: Sie sind allgemein gehalten und eignen sich gut als Einstiegsfragen in eine Thematik. Anhand dieser Fragen soll unter anderem auch klar werden, welche subjektive Bedeutung ein Thema für den Einzelnen besitzt.
- *Leitfadenfragen*: Damit werden diejenigen Themenaspekte angesprochen, welche als wesentlichste Fragestellungen im Interviewleitfaden festgehalten sind.

- *Ad-Hoc-Fragen*: Im Verlauf des Interviews stösst man immer wieder mal auf Aspekte, die im Leitfaden nicht verzeichnet sind. Hier kommen Ad-Hoc-Fragen zum Zug, mitunter um die Vergleichbarkeit der Interviews zu sichern (vgl. Witzel, 2000).

Der nächste Schritt besteht darin, den Interviewleitfaden im Rahmen eines Probeinterviews zu überprüfen und gegebenenfalls zu modifizieren. Diese Pilotphase dient zusätzlich der Interviewschulung.

Ganz wichtig ist auch die Aufzeichnung eines Gesprächs, um das eruierte Material festzuhalten. Im Notfall kann auch während der Durchführung des Interviews ein Protokoll erstellt werden (vgl. Mayring, 2000).

3.2.3 Durchführung der Methode

3.2.3.1 Konzeption des Leitfadens

Aufgrund der Erarbeitung des theoretischen Vorverständnisses ergaben sich sechs grosse Themenkomplexe. Für jeden Bereich wurde eine Sondierungsfrage als Einstieg und teilweise weitere Leitfadenfragen konzipiert, die im Verlauf des Gesprächs angesprochen werden konnten. Es sollte gewährleistet sein, dass das Interview keine Wissensabfrage darstellt, sondern genügend Freiraum lässt, so dass die Befragten von konkreten Erlebnissen berichten und ihre subjektiven Einschätzungen mitteilen konnten. So entstand ein Leitfaden mit sechs Themenkomplexen als Gerüst, welches sicherstellen sollte, dass die Interviews Daten zur Beantwortung der Fragestellung ergeben würden. Der vollständige Leitfaden befindet sich im Anhang (vgl. S.105), an dieser Stelle als Auszug davon die Themenbereiche mit ihren jeweiligen Einstiegsfragen:

- Begriffsdefinition: Was stellen Sie sich persönlich unter dem Begriff Illetrismus vor?
- Persönliche Erfahrungen: Sind Sie schon einmal in Berührung mit dem Thema Illetrismus gekommen (beruflich, privat)?
- Bezüge zur Logopädie: Würden Sie einem Betroffenen Therapie anbieten?
- Therapie / Diagnostik: Wo würden sie therapeutisch ansetzen?
- Interdisziplinarität: Welche anderen Berufsgruppen denken Sie, machen Angebote für Illetristen?
- Infoportal: Für wie sinnvoll erachten Sie ein Infoportal im Internet für Logopädinnen zum Thema Illetrismus?

Durch die Orientierung an dem erarbeiteten Leitfaden war eine Kontrolle der Themenfelder gegeben, gleichzeitig blieb durch die flexible Handhabung des Leitfadens eine Offenheit in

Bezug auf eine Erweiterung und Ergänzung der vorgegebenen Themenbereiche gewährleistet.

3.2.3.2 Auswahl und Beschreibung der Interviewpartner

Für die Erhebung wurde eine Stichprobengrösse von mindestens sechs Logopädinnen festgelegt, einerseits um die angestrebten Ziele angemessen differenziert erfassen zu können, andererseits um dem, bei dem gewählten qualitativen Vorgehen erhöhten Aufwand Rechnung zu tragen.

Für die Auswahl unserer Interviewpartner haben wir folgende Kriterien festgelegt:

- Praktizierende Logopädinnen und Logopäden, welche in der Schweiz berufstätig sind
- Arbeit mit Jugendlichen und/oder Erwachsenen
- Interesse an der Thematik des Illettrismus
- Bereitschaft, an der Befragung teilzunehmen

Über die Homepage des Zürcher Berufsverbandes der Logopädinnen (ZBL) sind wir auf Adressen von freipraktizierenden Logopädinnen und Logopäden gestossen. Aufgrund der Kurzbeschreibungen haben wir uns die Kontaktdaten von denjenigen notiert, welche mit Jugendlichen und/oder Erwachsenen im Bereich Legasthenie oder Lese- und Schreibschwierigkeiten arbeiten und uns anschliessend mit ihnen in Verbindung gesetzt. Zudem wurde uns durch Ursula Bänninger, welche unsere Arbeit betreut hat, eine Kontaktperson vermittelt. Des Weiteren ist uns eine Praktikumsleiterin einer der Autorinnen Rede und Antwort gestanden und hat uns auch noch an weitere Kontaktpersonen verwiesen.

Eine Logopädin wurde zur Überprüfung der Angemessenheit des Interviewleitfadens in Form eines Vorinterviews befragt. Da alles nach Plan erfolgte, entschieden wir uns, die wertvollen Dateien nicht zu verwerfen, sondern auch diese aufzubereiten und in die Auswertung unserer Arbeit einfließen zu lassen.

Insgesamt wurden fünf Logopädinnen und ein Logopäde befragt. Alle Interviewpartner verfügen über mehrjährige Berufserfahrung. Aus Gründen der Anonymisierung werden an dieser Stelle keine weiteren Angaben gemacht, damit keine Rückschlüsse auf die Identität der Befragten gezogen werden können.

3.2.3.3 Gespräche

Die Interviews fanden im Zeitraum vom 26. Oktober bis 20. November 2009 statt. Sie wurden, mit Ausnahme von einem Gespräch von beiden Autorinnen geleitet. Bei einem Interview wurden gleichzeitig zwei Logopädinnen befragt, welche gemeinsam eine Praxis leiten. Aus Gründen der Einfachheit wurde dieses Gespräch jedoch später in der Aufbereitung und Auswertung wie ein Einzelinterview (Interview B) gehandhabt. Die

Interviews dauerten zwischen 20 und 40 Minuten. Zu Beginn klärten wir unsere Gesprächspartner jeweils über den Ablauf des Gespräches und die Ziele der Arbeit auf.

Alle Interviews wurden digital aufgezeichnet, die Interviewten erklärten sich hierzu bereit. Ebenso zur Publikation der Ergebnisse im Rahmen der Forschungsarbeit in anonymisierter Form.

3.3 Datenaufbereitung: Zusammenfassende Transkription

3.3.1 Begründung und Beschreibung der Methode

Die Datenaufbereitung stellt einen elementaren Schritt zwischen Erhebung und Auswertung der Daten dar. „Durch Erhebungsverfahren versucht man der Realität Informationen zu entlocken; dieses Material muss aber erst festgehalten, aufgezeichnet, aufbereitet und geordnet werden, bevor es ausgewertet werden kann“ (Mayring, 2002, S. 85). Dabei gilt es, ein Verfahren und Darstellungsmittel auszuwählen, welche dem Gegenstand angemessen sind. Die Technik des zusammenfassenden Protokolls kennzeichnet sich dadurch, dass es die Materialfülle schon bei der Aufbereitung reduziert. Mayring (2002) betont: „Es wird nicht mehr alles im Protokoll festgehalten, da dies zu aufwändig, zu uninteressant, vielleicht auch zu teuer wäre“ (S. 94). Im Hinblick auf die Menge und Genauigkeit der Transkription ist es von zentraler Bedeutung, sich an der Fragestellung zu orientieren.

Das Prinzip des zusammenfassenden Protokolls liegt darin, das Allgemeinsniveau des Materials zu vereinheitlichen und das Abstraktionsniveau schrittweise höher zu setzen (vgl. Mayring, 2002). In der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Variante des zusammenfassenden Protokolls, bei der auch besonders *treffende* Aussagen transkribiert werden. Diese Abschnitte sind gut ersichtlich (*kursiv*) in die Protokolle eingegliedert. Die vollständigen Interviewtranskripte befinden sich auf beiliegender CD-Rom.

3.4 Datenauswertung: Qualitative Inhaltsanalyse

3.4.1 Begründung und Beschreibung der Methode

Ziel unserer Arbeit ist es, ideale und ungünstige Voraussetzungen von praktizierenden Logopädinnen in der Auseinandersetzung mit der Thematik des Illettrismus aufzuzeigen, sowie positive Erfahrungen und Grenzerfahrungen in dem soeben genannten Bereich darzustellen. Die Materialfülle, welche aus den sechs durchgeführten Interviews entstanden ist, soll reduziert und generalisiert werden. Dazu eignet sich die zusammenfassende Inhaltsanalyse, da sie laut Mayring (2002) zum Ziel hat „...das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion ein überschaubares Korpus zu schaffen, das immer noch ein Abbild des Grundmaterials ist“ (S.115).

Bei der zusammenfassenden Inhaltsanalyse kommt es zu einer induktiven Kategorienbildung, welche sich dadurch kennzeichnet, dass Kategorien nicht an das Material herangetragen, sondern schrittweise daraus entwickelt werden. Dazu werden relevante Textpassagen paraphrasiert indem sie in eine knappe, aussagekräftige Form umgeschrieben werden. Bedeutungsähnliche Paraphrasen werden gebündelt und für die Beantwortung der Fragestellung irrelevante Passagen fallengelassen. In einem nächsten Schritt werden die

inhaltsgleichen Paraphrasen durch eine neue Aussage generalisiert, was als Grundlage für die Kategorienbildung dient. Falls nach einem ersten Durchlauf der Zusammenfassung eine weitere Reduktion vonnöten ist, wird das Abstraktionsniveau noch höher angesetzt, um ein noch knapperes Kategoriensystem zu erhalten. Dieser Kreisprozess kann so lange andauern, bis der gewünschte Reduktionsgrad erreicht ist (vgl. Mayring, 2002; 2005).

Als kleinste Kodiereinheit haben wir uns auf einen Satzteil festgelegt, die grösstmögliche Einheit ist eine Textpassage (mehrere Sätze).

3.4.2 Graphische Darstellung des Arbeitsprozesses

Abbildung 2: Graphische Darstellung des Arbeitsprozesses 1

Die **Kategorien** haben uns geholfen, die Materialfülle nach Themenbereichen (z.B. Störungsbild, Therapie, Umfeld) zu ordnen und zu strukturieren. Diese Themenbereiche sind teilweise auch dem Interviewleitfaden entnommen oder daraus entstanden. Folgende Kategorien (vgl. ab S. 109) sind dabei entstanden:

K1 Vorerfahrung /- wissen, Begegnungen

K2 Interesse an Thematik

K3 Störungsbild

K4 Therapie

K5 Kompetenzgefühl

K6 Vernetzung

K7 Umfeld

K8 Befinden der Betroffenen

K9 Reaktionen der Betroffenen auf die Problematik

K10 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen

K11 Weitere Angebote

Bei den **Generalisierungen** haben wir darauf geachtet, dass sie in diesem Auswertungsschritt noch wertefrei bleiben. In einem weiteren Schritt haben wir die vier Bewertungskategorien Voraussetzungen, positive Erfahrungen, Grenzerfahrungen und neutrale Erfahrungen festgelegt, diese definiert und die Generalisierungen darin eingeteilt. Daraus entstand eine Tabelle zu den Voraussetzungen und Erfahrungen, die jedoch nur einen Zwischenschritt darstellte und aus Platzgründen deshalb hier nicht aufgeführt ist.

Abbildung 3: Graphische Darstellung des Auswertungsprozesses 2

Zu der Bewertungskategorie der „neutralen Erfahrungen“ gilt es noch zu erwähnen, dass diese erst im Laufe des Arbeitsprozesses entstanden ist, sozusagen als Überbleibsel von Generalisierungen, die sich weder als positive Erfahrungen, noch als Grenzerfahrungen einstufen liessen.

Als nächstes haben wir die erhaltenen Voraussetzungen noch nach idealen und ungünstigen Voraussetzungen aufgeteilt. Um dies sauber vornehmen zu können, wurden auch die Bewertungskategorien der idealen und ungünstigen Voraussetzungen definiert. Diese Arbeitsschritte haben uns zum Endergebnis geführt, welches in Form einer Übersicht der idealen und ungünstigen Voraussetzungen, sowie der positiven, neutralen und Grenzerfahrungen dargestellt ist (vgl. Kap. 4).

4 Darstellung der Ergebnisse

Wie bereits im vorangegangenen Kapitel beschrieben, besteht das Endergebnis unseres Auswertungsprozesses aus insgesamt fünf Bewertungskategorien und nimmt somit Bezug auf unsere zwei Fragestellungen. Die fünf Bewertungskategorien, ideale Voraussetzungen, ungünstige Voraussetzungen, positive Erfahrungen, Grenzerfahrungen und neutrale Erfahrungen, sind in der folgenden Darstellung zusammengefasst.

Abgebildet auf der nächsten Seite

Abbildung 4 (nächste Seite): Darstellung der Ergebnisse

IDEALE VORAUSSETZUNGEN

- Fundiertes Hintergrundwissen vorhanden
- Erfahrungen mit erwachsenen Illettristen
- Persönliches Interesse am Gebiet
- Wissen um diagnostisches Vorgehen
- Wissen um relevante Therapieansätze /-inhalte
- Kompetenzgefühl
- Wissen um angrenzend beteiligte Berufsgruppen
- Bereitschaft zur Interdisziplinarität und Wissen um deren Wichtigkeit
- Einsicht um Wichtigkeit der Angehörigenarbeit
- Argumente Einzeltherapie vs. Kurs sind bekannt

UNGÜNSTIGE VORAUSSETZUNGEN

- Unklarheiten bezüglich Begriffsdefinition
- Fehlende Erfahrungen mit erwachsenen Illettristen können zu Unsicherheiten führen
- Kein Inhalt der Ausbildung
- Allgemeine Unklarheiten in Diagnostik und Therapie, (auch unter Berufskolleginnen)
- Mangel an Therapiematerial
- Undifferenziertes Wissen um angrenzend beteiligte Berufsgruppen
- Es herrscht Informations- und Aufklärungsbedarf

- Hemmschwelle durch intensive Auseinandersetzung gesunken
- Gebiet gewinnt an Interesse
- Externe Abklärung erweiterte den Wissenshorizont
- Vernetzung innerhalb der Berufsgruppe vorhanden
- Hohe Motivation seitens der Betroffenen
- Finanzierung gesichert
- Bestehendes Material kann übernommen werden

POSITIVE ERFAHRUNGEN

- Umfassendes, komplexes Störungsbild
- Allgemeine Unklarheiten in Diagnostik und Therapie (auch unter Berufskolleginnen)
- Mangel an Diagnostik- und Therapiematerial
- Eigene Herstellung von Therapiematerial
- Diagnostik nicht 1:1 anwend- und auswertbar
- Es herrscht Informations- und Aufklärungsbedarf
- Fehlende Vernetzung
- Problematik in Familie der Betroffenen vorhanden
- Fehlendes Vertrauen der Gesellschaft gegenüber Therapiewirksamkeit
- Ausbleibende Therapieerfolge
- Fehlendes Therapieangebot für Jugendliche im Schulbereich
- Finanzierung nicht gesichert
- Psychische Begleitsymptomatik und fehlende Motivation der Betroffenen als Herausforderung
- Einsicht nach Handlungsbedarf erst bei Grenzerfahrung
- Fehlende Unterstützung der Arbeitgeber
- Aktuelle Wirtschaftliche Lage als Grenzerfahrung
- Fehleinschätzung des Umfeldes
- Selbstwahrnehmung stimmt nicht mit Fremdwahrnehmung überein

GRENZERFAHRUNG

Steigende Nachfrage / Den klassischen Illettristen gibt es nicht / Einsicht, dass Spracherwerbsstörung eine Ursache sein kann / Wichtiges Therapiefeld: Logopädie nicht nur auf Kinderbereich beschränken / Bewältigungsstrategien der Betroffenen

NEUTRALE ERFAHRUNGEN

5 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

5.1 Beantwortung der Fragestellung

Welche Voraussetzungen bringen praktizierende Logopädinnen in der Auseinandersetzung mit der Thematik des Illettrismus mit?

Um die zentrale Fragestellung, welche wir für unsere Forschungsarbeit festgelegt haben, zu beantworten, möchten wir nachfolgend ideale und ungünstige Voraussetzungen darstellen, die Logopädinnen in der Auseinandersetzung mit der Thematik mitbringen.

5.1.1 Ideale Voraussetzungen

Mit „idealen Voraussetzungen“ meinen wir solche, die Logopädinnen für eine erfolgreiche Auseinandersetzung mit der Thematik des Illettrismus ausrüsten, sei dies im Bereich des fachspezifischen Wissens, der Therapedidaktik, aber auch in persönlichen Bereichen, wie z.B. Interesse am Thema.

Im Gespräch mit den praktizierenden Logopädinnen haben wir erkannt, dass bei vielen ein **fundiertes Hintergrundwissen zur Thematik des Illettrismus** vorhanden ist. Sei dies zur Begriffsdefinition, zum Störungsbild oder auch zu den Ursachen des Illettrismus. Es hat also bereits eine Auseinandersetzung mit der Thematik stattgefunden. Dies zeigt auch folgende Aussage einer interviewten Person: *„Ich selber benutze weder den Begriff „funktionaler Analphabet“ noch „Illettrist“; ich persönlich spreche von „Erwachsenen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten.“*

Vereinzelt haben die befragten Logopädinnen schon **Erfahrungen in der Arbeit und Therapie mit erwachsenen Illettristen sammeln können**. Eine Therapeutin hat seit einigen Monaten einen Patienten zu dieser Thematik bei sich in der Logopädie. Sie hat auch schon weitere Anfragen erhalten und hofft, dass sie in Kürze wieder Kapazität hat, um noch weitere Betroffene aufzunehmen und dadurch noch mehr Erfahrung in der Arbeit mit Illettristen gewinnen zu können.

Bei den meisten interviewten Personen haben wir feststellen können, dass sowohl **persönliches Interesse am Gebiet vorhanden** ist als auch die Bereitschaft, Erwachsene mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben zu therapieren. Eine der Logopädinnen äusserte sich folgendermassen auf die Frage, warum sie auf die Anfrage eines Patienten eingegangen

sei, obwohl das Gebiet für sie unbekannt war: *„Ich fand das Thema spannend und war bereit mich in die Thematik zu vertiefen.“*

Kamen wir in den Gesprächen auf das diagnostische Vorgehen in der Therapie mit Illetristen zu sprechen, so herrschte bei der Hälfte der Befragten Klarheit und **Wissen um das diagnostische Vorgehen**. Sie bringen eine klare Vorstellung von möglichen Abklärungsinhalten mit.

Auch bei der Thematik der Therapieansätze und –inhalte äusserten sich einige der Logopädinnen mit konkreten Ideen. Eine Person meinte: *„Die Arbeit an lebensbedeutsamen Themen ist sehr zentral [Briefe / Email / Bewerbungen schreiben, Referate halten, Diktate etc, Anm. d. Verf.]“*. Wir haben erlebt, dass **Wissen um relevante Therapieansätze und -inhalte vorhanden** ist.

Dies wiederum führt dazu, dass sich vereinzelt Logopädinnen dazu geäußert haben, dass bei ihnen ein **Kompetenzgefühl** im Bereich und der Arbeit mit Illetrismus **vorhanden** sei. Auch die langjährige Berufserfahrung wurde als Faktor genannt, der eine gewisse Sicherheit hierzu darstellt.

In der Arbeit mit Illetristen gibt es relevante angrenzende und an der Thematik beteiligte **Berufsgruppen**. Diese waren der Mehrheit der interviewten Logopädinnen **bekannt**. Auch wurde von einigen die Wichtigkeit der Interdisziplinarität und des Austauschs, auch gerade innerhalb der Berufsgruppe erkannt und genannt. Viele der Befragten **erklärten sich zur Interdisziplinarität und zur Vernetzung bereit**.

Ein weiterer relevanter Faktor in der Auseinandersetzung mit der Thematik des Illetrismus, scheint die **Angehörigenarbeit** zu sein. Einige betonten, dass die Elternarbeit sehr wichtig sei und diese unbedingt in die Therapie miteinbezogen werden sollte. Dies bestätigt auch diese Aussage einer Logopädin: *„Wenn man [Eltern und Therapeutin; Anm. d. Verf.] da nicht am selben Strick zieht, dann kann man es vergessen.“* Oder auch: *„Die Elternarbeit ist da natürlich sehr wichtig, wenn man mit solchen Kindern und Jugendlichen arbeitet.“*

Immerhin, bei einigen wenigen der befragten Therapeutinnen sind **Argumente zur Einzeltherapie vs. Kursbesuch** von Betroffenen, sowie auch die **Kursangebote** selbst (Lesen und Schreiben für Erwachsene) **bekannt**.

Die oben genannten Faktoren stellen ideale Voraussetzungen von Logopädinnen in der Auseinandersetzung mit der Thematik Illetrismus dar. Nun möchten wir aber auch noch ungünstige Voraussetzungen erwähnen.

5.1.2 Ungünstige Voraussetzungen

Mit „ungünstige Voraussetzungen“ meinen wir Begebenheiten, die eine erfolgreiche Auseinandersetzung mit der Thematik des Illettrismus erschweren oder verunmöglichen. Diese Voraussetzungen lassen zu wünschen übrig.

Immer wieder haben wir in Gesprächen festgestellt, dass **Unklarheiten in der Begriffsdefinition** vorhanden sind. Eine Therapeutin meinte zum Beispiel „Illettristen hatten in Vergangenheit nicht die Möglichkeit, Lesen und Schreiben zu lernen.“ Eine andere Gesprächspartnerin fragte nach der gängigen Definition des Illettrismus, zudem wurde der Unterschied zum funktionalen Analphabetismus erfragt.

Nur wenige der befragten praktizierenden Logopädinnen haben bereits **Erfahrungen** in der Arbeit mit Illettristen sammeln können. Dies führt unter anderem dazu, dass **Unsicherheiten** vorherrschen. Eine Rolle spielt dabei sicher auch der Faktor, dass die Thematik des Illettrismus bei den meisten **keinen Ausbildungsinhalt** darstellte. Eine Logopädin äusserte sich dazu wie folgt: *„Während meiner Ausbildung am ISP Basel vor 13 Jahren habe wir die Legasthenietherapie behandelt, jedoch nur bei Kindern. Dem Begriff Illettrismus bin ich in dieser Zeit nie begegnet.“*

Viele der befragten Logopädinnen haben **allgemeine Unklarheiten in Diagnostik und Therapie** angesprochen. Ein Grund dafür könnte auch sein, dass *„wenig bestehendes, erprobtes Material vorhanden“* ist, wie eine der Interviewten meinte. Auch der Fakt, dass unter Berufskolleginnen nichts Handfestes vorhanden sei, wurde erwähnt. Es herrscht also ein **Mangel an Therapiematerial** im Bereich des Illettrismus.

Ganz vereinzelt sind wir auf **undifferenziertes Wissen um angrenzend beteiligte Berufsgruppen** gestossen. Von einer Person wurden zum Beispiel Deutschlehrer für Erwachsene erwähnt.

Aufgrund mangelnder Fachliteratur oder Ratgeber in Fachzeitschriften, wie auch der eher knapp ausfallenden Öffentlichkeitsarbeit in diesem Bereich, wurde von mehreren Logopädinnen der Wunsch nach Information und Aufklärung laut: *„In diesem Bereich herrscht **grosser Bedarf nach Informationen und Aufklärung**, mitunter auch, weil das Thema noch nicht so bekannt ist.“*

Welche Erfahrungen machen sie in der Auseinandersetzung mit der Thematik des Illettrismus?

5.1.3 Positive Erfahrungen

Um den zweiten Teil unserer Fragestellung zu beantworten, geht es im Folgenden zuerst um die Beschreibung der positiven Erfahrungen, anschliessend um die Darstellung der Grenzerfahrungen, welche die Befragten in der Auseinandersetzung mit der Thematik Illettrismus gemacht haben.

Als positive Erfahrungen definieren wir Erfahrungen, die die Logopädinnen in ihrer therapeutischen Arbeit und/oder der allgemeinen Auseinandersetzung mit der Thematik bestärken, motivieren und unterstützen.

Befragte Logopädinnen haben die positive Erfahrung gemacht, dass sobald sie sich, trotz Unsicherheit und fehlender Anhaltspunkte, **intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt** hatten, ihre persönliche **Hemmschwelle** bezüglich der Thematik **gesunken** war. Alle befragten Logopädinnen, die bereits mit Betroffenen in Berührung gekommen sind empfanden die therapeutische Arbeit als äusserst spannend und möchten sich auch in Zukunft mit Illetrismus befassen.

Die meisten Logopädinnen bemerkten, dass das **Gebiet** „Illetrismus“ in letzter Zeit stark **an Interesse gewinnt**. Als praktizierende Logopädinnen fällt unseren Interviewpartnerinnen auf, dass sie vermehrt Anfragen von Betroffenen erhalten. Diese Entwicklung zeigt, dass das Thema öffentlich wird und sich immer mehr Betroffene mit ihrer Problematik auseinandersetzen und den Entschluss fassen, etwas zu verändern. Schreitet diese Entwicklung voran, könnte dies der Enttabuisierung der Thematik Vorschub leisten und weitere Entwicklungen nach sich ziehen, die den Betroffenen zu Gute kommen. So z.B. ein aktuelles Forschungsprojekt, das eine Logopädin erwähnte, welches zum Ziel hat, gemeinsam mit Kursleiter für Kurse für Erwachsene eine Zusammenstellung von Therapie- und Diagnostikmaterial zu erarbeiten.

Zwei Logopädinnen erzählten, dass Betroffene zuvor am Unispital diagnostisch abgeklärt worden waren. Diese **Abklärung** wurde als sehr umfassend und professionell empfunden und **erweiterte** ihren **Wissenshorizont** bezüglich Illetrismus. Eine dritte Logopädin erzählte, dass die frühere zuständige Logopädin des Unispitals Zürich neben Diagnostikverfahren auch Therapiematerial zusammengestellt und erarbeitet hatte, das sich sehr gut für die Arbeit mit Erwachsenen mit Lese- Rechtschreibschwierigkeiten eigne. Zugang zu diesem Material hatten die Logopädinnen im Rahmen einer Supervisionsgruppe erhalten, an der auch die Logopädin aus dem Unispital teilnahm. Zwei Logopädinnen erzählten auch von einem Qualitätszirkel freipraktizierender Logopädinnen der Region Aarau, an welchem das Thema Illetrismus ebenfalls diskutiert wurde. Diese **Vernetzung innerhalb der Berufsgruppe** wurde von den Logopädinnen als eine sehr wertvolle und bereichernde Erfahrung in der Auseinandersetzung mit der Thematik empfunden.

Einige Logopädinnen erwähnten auch die **hohe Motivation seitens der Betroffenen**, welche für die therapeutische Arbeit eine sehr dankbare Ausgangslage darstellt. Eine Logopädin berichtete, dass es diese hohe Motivation und Eigeninitiative eines Mannes war, die sie dazu bewog, ihn therapeutisch zu unterstützen, obwohl sie zuvor noch keine Erfahrungen mit Illetristen gemacht hatte.

In einzelnen Fällen stellte auch die Tatsache, dass die **Finanzierung** der Therapie **gesichert** war, eine positive Erfahrung dar. So regelt im Kanton Zürich das Amt für Jugend- und Berufsbildung (AJB) die Finanzierung der Jugendlichen nach obligatorischer Schulzeit bis zum 20. Lebensjahr. Auch erwähnte eine Logopädin, dass bei einem Jugendlichen, der gerade eine IV-Anlehre macht, die IV auch die Kosten für die Therapie übernimmt. Wenn die Finanzierung also nicht zuerst mühsam geregelt werden und am Schluss der Betroffene die Kosten übernehmen muss, so ist das bestimmt auch eine positive Erfahrung, die in der Auseinandersetzung mit der Thematik gemacht wurde.

Einige Logopädinnen habe die positive Erfahrung gemacht, dass **bereits bestehendes Material** aus anderen Bereichen der Logopädie für die Therapie mit Illettristen **übernommen** werden kann. So sind dies vor allem Materialien aus der Aphasietherapie, Dyslexie und Dysgraphie.

Welche Grenzerfahrungen machen sie in der Auseinandersetzung mit der Thematik des Illettrismus?

5.1.4 Grenzerfahrungen

Als Grenzerfahrung definieren wir Erfahrungen, die die Logopädinnen in ihrer therapeutischen Arbeit und/oder in der allgemeinen Auseinandersetzung mit der Thematik Illettrismus vor Hürden stellen, einschränken und belasten.

Als schwierige Ausgangslage und somit auch als Grenzerfahrung empfanden einige Logopädinnen die Tatsache, dass es sich bei Illettrismus um ein **umfassendes, komplexes Störungsbild** handelt. Eine Logopädin meinte, dass man bezüglich Therapie an vielen Seiten ansetzen muss, da so viel betroffen ist. Ein anderer Logopäde betonte, dass nicht nur die Schriftsprache isoliert behandelt werden kann. Er erzählte von einem Jugendlichen: *„...der redet monoton und undeutlich, kennt viele Wörter nicht, versteht viel nicht, der Satzbau ist relativ abgehackt...“*

Wie bereits bei den ungünstigen Voraussetzungen erwähnt, besteht eine **allgemeine Unklarheit**, wenn es um **Diagnostik und Therapie** von Illettrismus geht. Dies führt dazu, dass es in diesem Bereich zu Grenzerfahrungen kommen kann. Eine Logopädin spricht bei der Therapie mit Illettristen von „Therapeutischem Neuland“: *„Für mich war es wirklich Neuland. Neuland auch im Bezug auf: Wie mache ich Diagnostik, wie gehe ich die Therapie an.“* Eine andere Grenzerfahrung in diesem Zusammenhang wurde mit **Diagnostik- und Therapiematerial** gemacht: Viele Logopädinnen sagten aus, dass ein **Mangel** an erwachsenengerechtem Material herrsche. *„Ja, also das ist ein Problem, dass man einfach kein Material hat für dieses Alter. Es ist ja alles auf Schulkinder ausgerichtet. Und da muss ich mir alles selbst zusammen suchen...“* Aus diesem Grund wird oft Material aus dem Kinderbereich verwendet, das dann auf die Bedürfnisse von Erwachsenen und Jugendlichen angepasst werden muss. Dieses **eigene Herstellen von Material** ist meist sehr aufwändig

und stellt deshalb eine weitere Grenzerfahrung dar. So müssen Lesetexte beispielsweise einfach geschrieben, aber vom Thema her trotzdem ansprechend für Erwachsene sein.

„Dann hab ich die Texte halt auch so in Silben zerlegt... also, das war noch aufwändig; immer umschreiben...“

Ähnliche Erfahrungen wurden im Zusammenhang mit Diagnostik gemacht. In der Arbeit mit Jugendlichen wurde festgestellt, dass die vorhandene **Diagnostik** für die betroffenen Jugendlichen zu anspruchsvoll ist. Diagnostik der jüngeren Jahrgänge kann wiederum **nicht 1:1 übernommen und ausgewertet** werden, da für ältere Jahrgänge keine normierten Daten bestehen.

Diese Erfahrungen mit Diagnostik und Therapie führen dazu, dass bei den meisten befragten Logopädinnen ein **Aufklärungs- und Informationsbedarf entsteht**. *„Das war ein sehr grosser Bedarf. Vor allem weil es auch in der Ausbildung nicht thematisiert worden ist. Es gibt ja nicht einen fixfertigen Test, wie bei Aphasie...“*

Dieser Aufklärungs- und Informationsbedarf kann nicht gedeckt werden, weil unter anderem die Vernetzung ungenügend ist. Die Befragten bedauerten, dass sie weder zu bestimmten Institutionen, wie dem Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben, noch zu angrenzend beteiligten Berufsgruppen, wie Kursleiterinnen für Kurse für Erwachsene, in Verbindung stehen. Eine Logopädin meinte: *„Also diese **Vernetzung fehlt**... Wenn man sich vertieft mit einem Thema befasst, erhält man viele Anhaltspunkte und kommt weiter... Aber mir ist jetzt keine Stelle bekannt, an die ich mich hätte wenden können, um Informationen zu erhalten.“*

Eine weitere Grenzerfahrung machten zwei Logopädinnen im Zusammenhang mit Eltern Legasthenie betroffener Kinder. Sie stellten fest, dass auch die Eltern der Kinder grosse Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben hatten. Nicht die Tatsache, dass **die Problematik die (gesamte) Familie betraf** führte zur Grenzerfahrung, sondern die Unsicherheit, ob und wie die Eltern darauf aufmerksam gemacht werden sollten.

Fehlendes Vertrauen der Gesellschaft gegenüber Therapiewirksamkeit ist eine Grenzerfahrung, die ein Logopäde in der Therapie mit Jugendlichen gemacht hatte. Nach jahrelanger Therapie und nur kleinen Erfolgen ist es sehr schwierig, die Therapierelevanz weiterhin aufzuzeigen und gegenüber Behörden eine Verlängerung der Therapie zu beantragen. Auch kann die eigene Überzeugung darunter leiden, dass **keine Therapieerfolge** mehr erzielt werden können und man in einigen Fällen die Therapie trotz allem beenden muss. Diese Grenzerfahrungen zeigen sich also vor allem bei Therapeutinnen, welche mit Jugendlichen und Erwachsenen arbeiten. Hier ist der Druck, möglichst rasch möglichst grosse Therapieerfolge erzielen zu können weitaus grösser als in der Therapie mit Kindern, wo der Therapeutin und dem Kind noch genügend Zeit zu bleiben scheint.

In die gleiche Sparte wie die Therapieakzeptanz und -relevanz fällt auch die Grenzerfahrung vieler befragter Logopädinnen, dass **Therapieangebote für Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr fehlen**. Die **Finanzierung ist nicht gesichert**. Dieses Problem besteht aber leider

nicht nur im Jugendalter, sondern auch bei Erwachsenen, die Logopädietherapie benötigen. Stellt der zuständige Arzt keine organische Ursache für die Sprachschwierigkeiten fest, so muss der Betroffene die Kosten für die Therapie selbst tragen. Dies ist für viele Illetristen ein guter Grund, keine Therapie zu beginnen und somit für alle befragten Logopädinnen eine Grenzerfahrung, die nicht ohne Folgen für die berufliche Tätigkeit bleibt.

Die **psychische Begleitsymptomatik und die fehlende Motivation der Betroffenen** erlebten die befragten Logopädinnen **als Herausforderungen** weshalb sie hier ebenfalls als Grenzerfahrungen aufgeführt werden. Vor allem bei Jugendlichen ist nach jahrelanger Therapie nicht selten eine gewisse Trägheit, Gleichgültigkeit, Resignation oder auch ein Abfinden mit der persönlichen Situation festzustellen. Eine psychische Begleitsymptomatik, wie Stress entsteht oftmals durch den Einsatz von Bewältigungsstrategien. Die eigenen Schwierigkeiten zu verbergen, bedeutet für die Betroffenen meist einen weitaus grösseren Energie- und Kraftaufwand, als die Bearbeitung ihrer Probleme in einer Therapie.

Viele Logopädinnen berichteten uns von Betroffenen, die sich erst Hilfe suchten, als sie sich selbst in einer Situation wiederfanden, die sie an ihre Grenzen brachte. Diese **späte Einsicht** der Betroffenen **nach Handlungsbedarf nach Grenzerfahrung** stellt auch für die Logopädinnen eine schwierige Situation dar. Die Betroffenen finden erst dann zu ihnen, wenn sie sich bereits in starre Verhaltensmuster verstrickt haben, wenn die Probleme bereits sehr gross, viele Bewältigungsstrategien schon entwickelt sind. Diese Ausgangslage ist aus therapeutischer Sicht nicht ideal und bedeutet für die Logopädinnen eine weitere Grenzerfahrung. Eine Logopädin erzählte von einem 45-jährigen Mann, der nicht lesen und schreiben konnte und sich deshalb immer alles zu merken versuchte. Diese Strategie funktionierte solange bis ihn sein Vorgesetzter, der nichts von seinen Schwierigkeiten wusste, an einen zweitägigen Kurs schickte. Der Mann versuchte sich den gesamten Kursinhalt zu merken und stellte fest, dass er an seine Grenzen stiess.

In der heutigen Zeit, so berichteten uns die Logopädinnen, können sich die Betroffenen leider nicht mehr auf die Unterstützung ihrer Arbeitgeber verlassen. *„Es kommt heute praktisch nicht mehr vor, dass Arbeitgeber für einen Kursbesuch Zeit zur Verfügung stellen... Früher haben wir dafür plädiert, dass die Leute ihre Probleme offen legen sollten, da sie so viel Energie benötigten um diese überhaupt zu verstecken. Heute sieht es anders aus: wir [Kursleiter für Kurse für Erwachsene; Anm. d. Verf.] sind alle zurückhaltender, denn es kann durchaus nach hinten los gehen, niemand möchte natürlich, dass diese Person ihre Arbeit verliert.“*

Diese **fehlende Unterstützung der Arbeitgeber** hat nach Meinung einer Logopädin auch mit der **aktuellen wirtschaftlichen Lage** zu tun. *„In der heutigen wirtschaftlich schwierigen Zeit brauchen die Arbeitgeber ihre Leute an ihrem Arbeitsplatz und können einen Kursbesuch nicht unterstützen.“* Wenn die Betroffenen keine Unterstützung erhalten, einen Kurs zu besuchen oder eine Therapie zu machen, ist es für die Logopädinnen umso schwieriger, mit Betroffenen in Berührung zu kommen. Auch kann die **Fehleinschätzung des Umfeldes**, zum

Beispiel jene der Lehrperson dazu führen, dass Probleme nicht erkannt werden und keine Fachperson, sprich Therapeutin hinzugezogen wird. Eine Logopädin erzählte von einer jungen Frau, die während ihrer Schulzeit nie bezüglich Legasthenie abgeklärt worden war: *„...obwohl sie immer, schon ab der 1.Klasse grosse Mühe hatte. Ihre Eltern haben auch ab und zu die Lehrkraft darauf angesprochen, doch diese hat nur gesagt „Ja, die kann das einfach nicht und wird das nie lernen.“*

Bei fehlender Unterstützung und bei Fehleinschätzung des Umfeldes kommt es zu einer Grenzerfahrung *bevor* die Therapie überhaupt durchgeführt werden kann, da sie durch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen geschaffen wird.

Die aktuelle wirtschaftliche Lage kann auch dazu führen, dass sich die Betroffenen vermehrt mit ihren Schwierigkeiten konfrontiert sehen. Eine Logopädin meinte: *„Ich denke, es hat auch viel zu tun mit diesen vielen Stellenlosen, die vielleicht eine Stelle hatten, bei der sie noch nicht so stark sprachlich agieren mussten. Jetzt suchen sie etwas und merken jetzt plötzlich, dass sie sehr schnell an ihre Grenzen kommen.“*

Wenn die **Selbstwahrnehmung der Betroffenen nicht mit der Fremdwahrnehmung übereinstimmt**, kann auch dies zu Grenzerfahrungen führen und die therapeutische Arbeit erschweren. So erzählte uns eine Logopädin von einem jungen Mann, der als Aufgabe zu Hause drei Texte zu frei gewählten Themen schreiben sollte. *„Als ich ihn auf die ungeschlüssigen Wörter im Text angesprochen habe, hat er gesagt: „Ja, das ist doch ein gutes Wort, das finde ich super gut, das zeigt doch, dass ich einen guten Wortschatz habe.“ Aber er hat nicht gemerkt, dass es nicht in den Text passt.“*

5.1.5 Neutrale Erfahrungen

In die Sparte der „neutralen Erfahrungen“ reihen wir diejenigen Erfahrungen der befragten Logopädinnen ein, die dazu beigetragen haben, den Wissenshorizont im Bereich des Illettrismus zu erweitern, die aber keinen Einfluss auf die weitere Auseinandersetzung oder Handlungsweise in der Thematik des Illettrismus zur Folge haben.

Diese Erfahrungen sind eher allgemein gehalten, also nicht nur spezifisch auf den Bereich des Illettrismus zugeschnitten, und man könnte durchaus sagen, dass sie auch auf andere Störungsbilder zutreffen. So kann zum Beispiel die Einsicht, dass es bei Betroffenen zum Einsatz von Bewältigungsstrategien kommt, auch auf andere Störungsbilder als das des Illettrismus angewandt werden.

Jene neutralen Erfahrungen werden an dieser Stelle kurz ausgeführt:

Einige der praktizierenden Logopädinnen erwähnten in den Gesprächen, dass es genügend Betroffene gibt, bei denen ein Bedürfnis nach Therapie vorhanden ist. Im Bereich des Illettrismus herrscht also eine **steigende Nachfrage**. Folgendermassen äusserte sich eine der

Interviewten zu diesem Aspekt: „*Interessanterweise bekomme ich seit zirka einem halben Jahr immer wieder Anfragen von Erwachsenen, die ihr Problem angehen möchten.*“

Zwei der sieben Logopädinnen kamen zum Schluss, dass es den **klassischen Illettristen nicht gebe**. Eine Logopädin fasste es auf diese Art und Weise in Worte: „*Ich denke, es ist wirklich sehr personenbezogen. Vielleicht gibt es ab und zu ein paar Gemeinsamkeiten, aber sonst ist es wirklich ein Einzelschicksal bei jedem.*“

Mit einer der befragten Personen kamen wir auf die Thematik der **Spracherwerbsstörung als Ursache** oder aufrechterhaltenden Faktor des Illettrismus zu sprechen. Wie folgende Aussage bekräftigt, geht sie davon aus, dass die allgemeine Sprachfähigkeit mangelhaft oder defizitär sei: „*Und oft sind sie [Betroffene, Anm. d. Verf.] generell, also auch vom Wortschatz her, eigentlich spracherwerbsgestörte Kinder, und die Spracherwerbsstörung die bleibt halt.*“

Laut Meinung einer der interviewten Logopädinnen, stellt die Logopädie für Illettristen ein **wichtiges Therapiefeld** und sollte somit **nicht nur auf den Kinderbereich beschränkt werden**.

Um ihren Alltag zu managen und am Arbeitsplatz oder in der Schule nicht als Illettrist aufzufliegen, werden von Betroffenen viele **Bewältigungsstrategien** eingesetzt (vgl. Kap. 2.5). Diese Tatsache haben einige der befragten Logopädinnen von Betroffenen selbst erzählt bekommen oder durch das Umfeld erfahren: „*...einerseits die Angst, dass der [der Lehrmeister, Anm. d. Verf.] das irgendwann merkt. Und andererseits die Frage, warum kann ich es nicht anders?*“

5.2 Diskussion: Illettrismus - Ein Thema der Logopädie

Da wir nun die Ergebnisse unserer Forschungsarbeit präsentiert haben, stellt sich für uns die Frage, ob wir uns in unseren Annahmen bestätigt oder überrascht wissen. Hier müssen wir vielleicht etwas weiter zurückgreifen und Einblick gewähren in unsere Überlegungen, die wir uns eingangs der Arbeit gemacht haben.

Zu Beginn unserer Forschungsarbeit sahen wir uns mit einer grossen Diskrepanz konfrontiert: Illettrismus als höchst aktuelles und dringliches Thema, das auch uns als Logopädinnen etwas angeht, doch mit dessen Thematik nur wenige praktizierende Logopädinnen ausreichend vertraut sind. Dies hat uns folgern lassen, dass ein Aufklärungs- und Informationsbedarf besteht. Allein die Tatsache, dass bei den Anfragen für die Interviews zu Beginn des Arbeitsprozesses viele Therapeutinnen nachgefragt haben, was denn der Begriff überhaupt *bedeute*, hat uns in dieser Annahme bestätigt.

Im Literaturstudium hat sich für uns eine neue Welt eröffnet. Spannend war die Auseinandersetzung und Vertiefung in die Thematik, welche uns ein noch tiefgreifenderes Verständnis für das Phänomen vermittelt hat. Aber auch hier sind wir immer wieder auf die dringliche Handlungsnotwendigkeit gestossen, so zum Beispiel im Rahmen aktueller Projekte wie Sensibilisierungskampagnen, respektive der Öffentlichkeitsarbeit.

Da der Titel unserer Arbeit „Illettrismus - ein Thema der Logopädie?“ lautet, möchten wir die Frage an dieser Stelle nochmals aufgreifen und beantworten. Der Illettrismus stellt klar einen Bereich der Logopädie dar, weil

- die Schwierigkeiten der Betroffenen im Lesen und Schreiben ihre Alltagsbewältigung und ihre Lebensgestaltung massgeblich beeinflussen. Sie benötigen Unterstützung und Förderung von Fachpersonen, die ihre Stärken erkennen und an ihren Schwächen therapeutisch ansetzen können. Wir als Logopädinnen sind an dieser Stelle gefragt, im interdisziplinären Austausch mit anderen Fachkräften.
- unser Kompetenzgebiet die Sprache ist, zu welcher auch die Lese- und Schreibprozesse bei Erwachsenen gehören. Wir als Logopädinnen bringen fundiertes Wissen um die sprachlichen Verarbeitungsprozesse aus unterschiedlichen Bereichen mit. Wir können unser Wissen aus der Therapie mit Lese- und Schreibschwierigkeiten bei Kindern, sowie aus der Therapie mit aphasischen Personen in die Arbeit mit Illettristen einfliessen lassen.
- die Schwierigkeiten weiterhin bestehen und die Betroffenen auf Unterstützung angewiesen sind. Somit soll die Therapie von Jugendlichen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten nach der Schulzeit nicht einfach gestoppt werden.

-
- die Enttabuisierung des Begriffes angestrebt werden soll. Wenn wir als Logopädinnen klar signalisieren, dass Illettrismus ein Problem darstellt, welches wir angehen möchten, erreichen wir, dass über das Thema gesprochen wird. Durch das öffentliche Thematisieren wird auch den Betroffenen bewusst, dass die Logopädie eine Anlaufstelle ist, an die sie sich wenden können.

5.3 Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die therapeutische Praxis

Durch unsere Arbeit wollten wir aufzeigen, wie praktizierende Logopädinnen in der heutigen Zeit dem Phänomen Illettrismus begegnen. Unsere Annahme war, dass die Aussagen unserer Interviewpartnerinnen direkte Konsequenzen für die therapeutische Praxis aufzeigen würden, was sich auch bestätigte. Im vorangegangenen Kapitel zur Beantwortung der Fragestellung liessen sich ideale von ungünstigen Voraussetzungen und positive Erfahrungen von Grenzerfahrungen trennen. Bei unseren persönlichen Folgerungen möchten wir die *wichtigsten* Ergebnisse, die aus der Beantwortung der Fragestellung entstanden sind, nochmals zusammenfassen und Ansatzmöglichkeiten aufzeigen.

Bei den **idealen Voraussetzungen** war ersichtlich, dass bei einigen Logopädinnen ein fundiertes Hintergrundwissen zur Thematik des Illettrismus vorhanden ist. Auch hatten vereinzelte Logopädinnen bereits Erfahrungen in der Arbeit und Therapie mit erwachsenen Illettristen sammeln können. Ein allgemeines Interesse an der Thematik war vorhanden, sowie Wissen um diagnostisches Vorgehen und relevante Therapieansätze und -inhalte. Viele der befragten Logopädinnen erklärten sich zur Interdisziplinarität mit anderen, aber auch zur Vernetzung mit der eigenen Berufsgruppe bereit und erkannten die Angehörigenarbeit als zentrales Element der therapeutischen Arbeit.

Zu den **ungünstigen Voraussetzungen** gehörten die Unklarheiten bezüglich der Begriffsdefinition und die fehlende Erfahrung in der Arbeit und Therapie mit erwachsenen Illettristen. Auch war eine allgemeine Unsicherheit in Diagnostik und Therapie festzustellen und es mangelte an Therapiematerial. Das Wissen um angrenzende beteiligte Berufsgruppen war teilweise undifferenziert.

Als **positive Erfahrungen** sind hier die Vernetzung und der Erfahrungsaustausch innerhalb der Berufsgruppe, sowie die hohe Motivation und Eigeninitiative der Betroffenen nochmals erwähnt. Auch wurde die Möglichkeit, dass bereits bestehendes Therapiematerial aus der Aphasietherapie für die Therapie mit Illettristen übernommen werden kann, als positiv empfunden.

Die **Grenzerfahrungen** sind teilweise deckungsgleich mit den ungünstigen Voraussetzungen oder sind aus diesen heraus erst entstanden. Wir stellten fest, dass auch hier die Unklarheiten bezüglich Diagnostik und Therapie dominierten. Wieder war der Mangel an Diagnostik- und Therapiematerial problematisch und deshalb der Aufklärungs- und Informationsbedarf sehr gross. Die fehlende Vernetzung und das „auf sich allein gestellt sein“ war eine weitere Grenzerfahrung, sowie ungünstige gesellschaftliche Rahmenbedingungen wie Probleme mit der Finanzierung der Therapie, fehlendes Therapieangebot und fehlende Unterstützung des Umfeldes erschwerten die Umstände.

Erwartungen der befragten Logopädinnen

Jeweils am Schluss unserer Interviews, wollten wir von den Logopädinnen wissen, welche Informationen sie auf einem *Infoportal im Internet* zum Thema Illetrismus vorfinden möchten.

Alle Logopädinnen fänden Fachbücher zum Thema und Ratgeber hilfreich. Auch Diagnostik- und Therapiematerialien würden sie gerne über das Infoportal einsehen. Schliesslich wäre eine Auflistung von Adressen und möglichen Anlaufstellen sehr erwünscht.

Aus den Erwartungen der Befragten an ein Infoportal und aus der Zusammenfassung der Voraussetzungen und Erfahrungen lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen:

Trotz idealer Voraussetzungen und positiver Erfahrungen, bestehen in einigen immer wieder auftretenden Bereichen **Aufklärungs- und Handlungsbedarf für die logopädische Praxis**.

Zwar haben einige Logopädinnen ein gutes Hintergrundwissen, was die Thematik des Illetrismus betrifft. Trotzdem tauchen immer wieder Unklarheiten auf, zum Beispiel wenn Illetrismus mit Legasthenie verglichen oder von ihr abgegrenzt werden sollte.

- Die Thematik Illetrismus sollte **Inhalt der Logopädieausbildung** werden. In der Ausbildung sollten Ursachen und Folgen des Illetrismus behandelt und die Abgrenzungen zu anderen Störungsbildern erläutert werden.

Trotz Wissen um diagnostische und therapeutische Herangehensweise sind den wenigsten Logopädinnen Diagnostikverfahren und Therapieansätze bekannt, die für Erwachsene mit Lese- und Schreibschwierigkeiten entwickelt wurden. Auch herrscht ein Mangel an erprobtem und verlässlichem Material. In den meisten Fällen wird das Material von den Logopädinnen selbst erarbeitet und zusammengestellt, was als sehr aufwändig empfunden wird.

- Auch in diesem Fall könnte es hilfreich sein, wenn bereits **während der Ausbildung Therapieansätze und diagnostische Verfahren bekannt wären** und auch auf Fachliteratur verwiesen werden könnte. Ansonsten hätten Logopädinnen die Möglichkeit, sich auch an Kursleiterinnen für Kurse für Erwachsene zu wenden, welche bereits viel Erfahrung mit geeignetem Material haben. Vielen Logopädinnen ist diese Möglichkeit jedoch gar nicht bekannt, wie im nächsten Punkt aufgeführt:

Zwar ist Wissen um angrenzende Berufsgruppen wie Ergotherapeuten, Psychotherapeuten, Schulpsychologen, Sozialarbeiter oder HNO-Ärzte vorhanden. Dass jedoch ein Angebot von Kursen für Erwachsene mit Lese- und Schreibschwierigkeiten besteht, ist den wenigsten bekannt. Auch besteht Unklarheit darüber, wo weitere Informationen zur Thematik bezogen werden könnten.

- Es muss eine **stärkere Vernetzung zwischen Therapeutinnen, Berufsverbänden und Fachstellen** wie dem Dachverband Lesen und Schreiben oder das Netzwerk LesenLireLeggere entstehen. Auf beiden Seiten muss der Kontakt gesucht und geschaffen werden, damit ein Kompetenz- und Ressourcenaustausch stattfinden kann. Einige Logopädinnen erwähnten, dass sie ihre Informationen häufig aus dem Internet beziehen. Der Berufsverband der deutschschweizer Logopädinnen beispielsweise, verweist auf seiner Homepage bereits heute auf den Dachverband Lesen und Schreiben. Dieser Link auf www.lesenundschreiben.ch ist jedoch ein Link unter vielen anderen und wird wohl von den wenigsten informationssuchenden Logopädinnen wahrgenommen. Ein Link reicht unserer Meinung nach nicht aus, um Logopädinnen, die sich in ihrem Berufsalltag mit einer Vielzahl von Informationen auseinandersetzen müssen, auf das Thema aufmerksam zu machen. Eine eigens erstellte Rubrik auf der Website würde wahrscheinlich mehr Leser finden. Ziel wäre dann unter anderem, dass Logopädinnen Betroffene, denen sie aus Kapazitätsgründen keine Therapie mehr anbieten können, auf die Möglichkeit eines Kursbesuches aufmerksam machen könnten.

Viele Logopädinnen stellt die Finanzierung der Therapie vor eine unüberwindbare Hürde. Besteht keine organische Ursache der Störung, so wie es in den meisten Fällen bei Erwachsenen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten der Fall ist, müssen die Betroffenen für die Kosten selbst aufkommen. Für die meisten Betroffenen ist dies jedoch aus finanziellen Gründen nicht möglich, weshalb die Therapie nicht durchgeführt werden kann. Auch werden die wenigsten Betroffenen in irgendeiner Weise von ihren Arbeitgebern unterstützt. Dies hängt womöglich auch damit zusammen, dass viele Betroffene Angst haben, ihre Schwierigkeiten offen zu legen. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten dominiert die Angst um den Arbeitsplatz, vor allem auch bei Menschen im Niedriglohnbereich.

- Wie bereits in Kapitel 2.7 beschrieben, muss eine **Sensibilisierung der Thematik** in Form von Aufklärungskampagnen und Informationsveranstaltungen erfolgen. Arbeitgeber müssen über die Problematik ihrer Arbeitnehmer informiert und überzeugt werden, dass sich eine Investition in die Förderung der Grundkompetenzen lohnt. Betroffene selbst, aber auch deren Bezugspersonen und Angehörige sollten über die Möglichkeit einer Therapie und / oder eines Kursbesuches informiert sein. Illettrismus muss öffentlich thematisiert und enttabuisiert werden; auch politisch gilt es das Thema ernst zu nehmen und (finanzielle) Mittel zu schaffen, um die Betroffenen zu unterstützen.

5.4 Materialsammlung

Wir haben festgestellt, dass unter praktizierenden Logopädinnen Informations- und Aufklärungsbedarf besteht, wenn sie sich mit der Thematik des Illettrismus auseinandersetzen. Dieser Bedarf schien uns vor allem im Bereich Therapie- und Diagnostikmaterial sehr gross. Da wir davon ausgehen, dass Illettrismus für viele Logopädinnen therapeutisches Neuland ist und auch Berufseinsteigerinnen zu dieser Thematik oft auf nichts Konkretes zurückgreifen können, möchten wir hier eine Zusammenstellung von möglichen Materialien für Jugendliche und Erwachsene mit Lese- und Schreibschwierigkeiten vorlegen. Die Auflistung setzt sich zusammen aus Materialien, die bei unseren befragten Logopädinnen zum Einsatz kommen und aus Materialien, welche wir als Diagnostik- und Therapiematerial in diesem Bereich empfehlen würden. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern möchten mit unserer Zusammenstellung interessierten Logopädinnen lediglich einen Anhaltspunkt geben und ihnen den Einstieg in diese spannende Thematik erleichtern.

5.4.1 Diagnostikverfahren

▪ *Allgemeine Grundsätze:*

Diagnostikverfahren, welche für jüngere Jahrgänge entwickelt wurden, lassen sich bei Jugendlichen und bei Erwachsenen anwenden. Bei der Auswertung gilt es, sich nicht auf Skalen zu verlassen, sondern herauszufinden, welche Strategien die Untersuchten anwenden und in welchen Bereichen therapeutisch angesetzt werden muss. Diese Erkenntnisse lassen sich, laut Angaben unserer Interviewpartnerinnen, auch ohne Test oder Verfahren gewinnen. Der Betroffene kann beispielsweise einen Text lesen, anschliessend nacherzählen und schliesslich Fragen dazu beantworten, eventuell auch schriftlich. Bei dieser simplen Aufgabe werden verschiedene Kompetenzen (Lesefertigkeit, Lesesinnverständnis, Wortwahl, Satzbau, Rechtschreibung etc.) qualitativ beurteilt.

Bezeichnung	Beschreibung	Autor / Bezugsquelle / Verlag
DRT 5 (Diagnostischer Rechtschreibtest für 5. Klassen)	<ul style="list-style-type: none"> - Misst objektiv die Rechtschreibleistung eines Schülers/einer ganzen Klasse - Ermittelt spezifische Fehlerschwerpunkte, die als Grundlage für eine gezielte Förderung dienen - Fehleranalyse orientiert sich an den Lehrplänen: Lautunterscheidung, Lautnachbarschaften (st/sp, pf, qu), Dehnung/Doppelung, Ableitung (durch Verlängern, von der Grundform, vom Stamm ä und a), s-Schreibungen, die Vorsilbe ver-, Groß- und Kleinschreibung - Test differenziert sehr gut im unteren 	<p>M. Grund, G. Haug, C. L. Verlag: Hogrefe, Göttingen</p>

	<p>Leistungsbereich, somit für die Diagnose von Rechtschreib-Schwierigkeiten besonders geeignet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liegt in zwei Parallelformen mit je 51 Wörtern vor, die nach Diktat in Lückensätze eingetragen werden 	
HSP (Hamburger Schreib-Probe)	<ul style="list-style-type: none"> - Grundlegende Rechtschreibstrategien (alphabetische, orthografische und morphematische) werden erhoben - Je nach Strategieprofil gezielte Förderangebote - 1. bis 9. Klassenstufe <p>Für Klassenstufen 5-9 erweitertes Programm: Neben Auswertung der Basiskompetenzen (B) auch erweiterte Rechtschreibkompetenzen (EK) erfassen</p>	<p>Peter May, Volkmar Malitzky http://www.hsp-plus.de</p>
SLS 5-8 (Salzburger Lese-Screening für die Klassenstufen 5-8)	<ul style="list-style-type: none"> - Bei Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe (Ende 5. - Ende der 8. Klassenstufe) zur Beurteilung der basalen Lesefertigkeit - Erhebt die Lesegeschwindigkeit mittels Lesen von sinnvollen Sätzen. Eine Liste inhaltlich einfacher Sätze muss möglichst schnell gelesen und der Wahrheitswert jedes Satzes beurteilt werden 	<p>Mayringer H. / Wimmer H. / Auer M. / Gruber G. Verlag: Hans Huber, Bern</p>
ELFE 1-6 Ein Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler	<ul style="list-style-type: none"> - Normierter Leseverständnistest, 1. - 6. Schulklasse - Wahlweise als Computerprogramm oder als Papier- und Bleistiftversion zur Gruppentestung zur Verfügung - Die Erfassung des Leseverständnisses, nicht des orthographischen Wissens oder der Artikulationsfähigkeiten - Basale Lesestrategien, Fähigkeit zum Verstehen von Sätzen und Texten - Leseverständnis auf den folgenden Ebenen erfasst: Wortverständnis (Dekodieren, Synthese), Lesegeschwindigkeit (Schwelle der visuellen Worterkennung, nur in der Computerversion verfügbar), Satzverständnis (sinnentnehmendes Lesen, syntaktische Fähigkeiten), Textverständnis (Auffinden von Informationen, satzübergreifendes Lesen, schlussfolgerndes Denken) 	<p>Schneider W. / Lenhard W. www.elfe-lesetest.de</p>
Zürcher Lesetest (ZLT)	<ul style="list-style-type: none"> - 2. - 6. Klasse, jeweils im 1. Quartal des Schuljahres. Einzeltest. Verwendung zur Erfassung legasthenischer Kinder - Vierte Auflage, neu standardisiert und erheblich erweitert, Normierung: 1967 - Eine Prozentrang-Einstufung in Bezug auf Leseflüssigkeit und Lesegenauigkeit, qualitativ-prozessuale Analyse des 	<p>Grisseman H. / Linder M. Verlag: Horgrefe, Göttingen</p>

	<p>Leseverhaltens</p> <ul style="list-style-type: none"> - Folgende Untertests: (1) Einzellaute und Lautverbindungen, (2) Wortlese-Test (drei Abschnitte), (3) Leseabschnitte (fünf Textabschnitte). 	
SLRT (Der Salzburger Lese- und Rechtschreibtest)	<ul style="list-style-type: none"> - Ende der 1. bis Ende der 4. Schulstufe - Differenzierte Diagnose von Schwächen beim Erlernen des Lesens und Schreibens - Ermöglicht separate Diagnose: Defizite in der automatischen, direkten Worterkennung /Defizite des synthetischen, lautierenden Lesens - Parallelversionen sowohl für den Lese- als auch für den Rechtschreibtest 	<p>Landerl K. / Wimmer H. / Moser E.</p> <p>Verlag: Huber, Bern</p>
RWT (Regensburger Wortflüssigkeits-Test)	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder von 8 - 15 Jahren, Erwachsene ab 18 Jahren - Neben der Neuropsychologie vor allem in der neurologischen Rehabilitation, der experimentellen Psychologie, der Psychiatrie sowie der Pharmakopsychologie anwendbar - Erfassung der Wortflüssigkeit, bei der über einen Zeitraum von ein oder zwei Minuten Lösungen verbal generiert werden müssen - Fünf Untertests zur formallexikalischen Wortflüssigkeit sowie fünf Untertests zur semantischen Wortflüssigkeit 	<p>Aschenbrenner S./ Tucha O. und Lange K. W.</p> <p>Verlag: Hörgrefe, Göttingen</p>
AAT (Achener Aphasie Test) : Testteile 1 und 2	<ul style="list-style-type: none"> - Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene - Verfahren zur Diagnose von Aphasien infolge erworbener Hirnschädigungen - Testteile: 1. Schriftsprache (lautes Lesen und Zusammensetzen), 2. Schriftsprache (Schreiben nach Diktat) 	<p>Huber W. / Willmes K. / Poeck K. / Weniger D.</p> <p>Verlag: Hörgrefe, Göttingen</p>
ACL (Aphasie-Check-Liste)	<ul style="list-style-type: none"> - Verfahren zur Diagnose von Aphasien infolge erworbener Hirnschädigungen - Testteil: Einzelne sprachliche Leistungen (Lautes Lesen, Lesesinnverständnis, auditives Sprachverständnis, Schreiben nach Diktat und Nachsprechen) 	<p>Kalbe E. /Reinhold N. /Ender, U. & Kessler J.</p> <p>Verlag: Prolog, Köln</p>

Tabelle 1: Diagnostikverfahren

5.4.2 Therapiematerial

▪ *Allgemeine Grundsätze:*

Für die Therapie mit Erwachsenen und Jugendlichen eignet sich Therapiematerial aus der Aphasitherapie gut, da es im Gegensatz zu Material aus dem Schulbereich erwachsenengerecht ist. Das heisst, dass es Themen behandelt, die Erwachsene und Jugendliche ansprechen und auch vom Gesamteindruck nicht zu sehr nach „Lehrmittel“ aussieht. Diese Aspekte sollte man beim selbständigen Zusammenstellen von Material beachten. Die Therapie sollte stets alltagsorientiert und für den Betroffenen lebensbedeutsam sein.

Bezeichnung	Beschreibung	Autor / Bezugsquelle / Verlag
NAT (Neurolinguistische Aphasitherapie)	<ul style="list-style-type: none"> - Zahlreiche Bände zum Thema Textverarbeitung: „Media“, „kontext“, „Texte“, „connect“, „Spaß beiseite?“ und „Gib mir fünf!“ - Unter „Download“ Begleittexte und Arbeitsblätter direkt auswählen und ausdrucken 	www.nat-verlag.de
Grundbausteine der Rechtschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Ab 4. Schuljahr - Stark strukturierter Basis- und Aufbaukurs vermittelt schrittweise das elementare Wissen über Gesetzmässigkeiten und Zusammenhänge der deutschen Rechtschreibung - Lehrerhandbuch erläutert den theoretischen Bezugsrahmen und das Fehleranalyseschema des Basis- und Aufbaukurses „Grundbausteine der Rechtschreibung“ 	Leemann Ambroz K. Verlag: Klett und Balmer, Zug
LeseEinstieg für Fremdsprachige	<ul style="list-style-type: none"> - Erste Lese- und Schreiberfahrungen für Fremdsprachige ohne Deutschkenntnisse. 1.-9. Schuljahr 	Finsler H. / Halfhide T. / Paoli T. Lehrmittelverlag, Zürich
Arbeitsbuch Aphasie	<ul style="list-style-type: none"> - Praxisbuch zur Behandlung aphasischer Störungen - Kapitel: Lesen und Schreiben 	Franke U. Verlag: Gustav Fischer, Stuttgart
Geschichten aus dem Alltag	<ul style="list-style-type: none"> - Einfache Texte und Aufgaben für die Aphasie-Therapie mit Erwachsenen und Jugendlichen 	Verlag: Günther Storch, Stockach
Textreise	<ul style="list-style-type: none"> - Zur Aphasitherapie und für mentales Training Alltagskompetenz „Texte lesen und verstehen“, 12 „Text-Reisen“ in verschiedene Länder, Textverstehen, Wortschatz, Grammatik, geografische Orientierung, Textverstehen als mentales Training, Aktivierungsseiten für Spontanäußerungen 	Verlag: Günther Storch, Stockach
Deutsch Basics: Techniken des Leseverstehens	<ul style="list-style-type: none"> - Trainingsprogramm, um gezielt Lesestrategien zu entwickeln - Richtet sich an: Schüler und Schülerinnen der Volksschule, insbesondere 10. Schuljahr, Berufslernende am Anfang ihrer Lehrzeit, 	Schiesser D. / Nodari C. Verlag: h.e.p www.hep-verlag.ch

	Teilnehmende an Integrationskursen mit Basiskompetenzen in schriftlichem Deutsch	
Lesen und Verstehen – kein Problem!	- Wegleitung für Lehrlinge mit: Fragebogen zu den Leseerfahrungen, Checklisten für die Selbsteinschätzung der Lesekompetenz, mögliche Trainingsprogramme, zwölf Regeln zum Knacken von Texten, sechs Tipps für die Lese-Fitness	Schiesser D. / Nodari C. Verlag: h.e.p www.hep-verlag.ch
Deutsch <i>Schreiben - Lesen und Verstehen - Sprechen - Grammatik</i>	- Basiert im Wesentlichen auf Lehrplan für 10. Schuljahr - Schreibwerkstatt, wesentliche Textsorten, Arbeitstechnik, Textinterpretation, Hintergrundwissen Sprach- und Literaturgeschichte, Grundlagen der Kommunikation, deutsche Grammatik, Wortarten, Rechtschreibung, Fehleranalyse zur Selbstkontrolle der Lernenden	Ott P. / Simon H. /Haudenschild D. Verlag: h.e.p www.hep-verlag.ch
Lesen und Schreiben für Erwachsene	- Methoden zum Abbau psychischer Blockaden und zur Förderung der Sprachfähigkeit mittels schriftlichem wie mündlichem Ausdruck, für Gruppen- und Einzelarbeit - Psychologie nach Carl Rogers, Sprachpädagogik, Lernklima, Gruppenintegration, Autobiographisches Schreiben, Lernbiografie, Umgang mit Diktaten und Fehlern, öffentliches Schreiben, Schreibhaltung, Arbeits- und Lerntechniken	Herdeg S. / Tuchschild A. Verlag: Zytglogge, Bern

Tabelle 2: Therapiematerial

6 Ausblick auf weitere Forschungsarbeiten

Bewegt man sich in einem weiten Feld, wie dem des Phänomens „Illetrismus“, so tauchen fortwährend Ideen auf, welchen man nachgehen möchte oder Themenbereiche, die man auch noch berücksichtigen könnte. Ziel der Arbeit war jedoch, den Fokus auf die eingangs formulierten Fragestellungen zu legen und sich nicht in der Fülle an Möglichkeiten zu verlieren. Wir möchten die weiterführenden Visionen, die während des Erstellens der Arbeit aufgetaucht sind, jedoch nicht beiseitelegen, sondern hier stichwortartig zusammenfassen. Ziel dieser Vorschläge und Ideen soll auch sein, Leser dazu zu bewegen, einem dieser Gedanken in einer weiteren Arbeit nachzugehen.

- Erarbeiten einer grossen und vielseitigen Zusammenstellung an Diagnostik- und Therapiematerial, die sich speziell für die Arbeit mit Erwachsenen und Jugendlichen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten eignet
- Erstellen eines Infoportals im Internet, das an Logopädinnen gerichtet, Informationen zur Thematik des Illetrismus enthält. Nach Wunsch unserer befragten Logopädinnen sollte das Infoportal über Informationen über das Phänomen, eine Liste möglicher Literatur zur Thematik, eine Zusammenstellung möglicher Therapiematerialien, und über Angaben zu weiterführenden Stellen verfügen
- Planen, auswerten und evaluieren von Therapieeinheiten mit Illetristen
- Erarbeiten möglicher Therapiekonzepte für die Therapie mit Illetristen
- Erarbeiten und durchführen einer Aufklärungskampagne für angehende Logopädinnen zum Thema Illetrismus, beispielsweise in Form eines Filmprojektes
- Erarbeiten und durchführen eines gemeinsamen Projektes mit dem Berufsverband der Logopädinnen zur Sensibilisierung der Thematik
- Erarbeiten und durchführen einer Sensibilisierungskampagne für Arbeitgeber

Epilog

Es war einmal ein Huhn

Das eine Huhn ist über das Auto geflogen, das andere Huhn wurde vom Auto überfahren.

Als das Huhn im Himmel ankam, hat es sehr gestaunt.

Nie hätte das Huhn geglaubt, dass es so schön ist im Himmel.

Die Hühner, die dort waren, waren wunderschön.

Ihre Federn glänzten und schienen alle aus Gold und Edelsteinen zu sein.

Auf einmal kam ein Huhn zu ihm und sagte:

«Herzlich willkommen bei uns. Bei uns wirst du es immer schön haben. Du musst keine Angst mehr haben im Kochtopf zu landen. Auch brauchst du keine Eier mehr zu legen.»

Das Huhn hörte zu und dachte: «Schade, ich möchte gerne Eier legen.»

Es hatte den Satz noch nicht ganz zu Ende gedacht, schon machte es «schwupps» und das Huhn war wieder auf der Erde.

Von C.¹

Auch dieser Textausschnitt stammt von einer Person, die das Lesen und Schreiben „zurückeroberet hat“.

¹ Cathomas, V. (2004). *Der Direktor gibt der Sekretärin den Auftrag, einen Rolls Royce zu kaufen*. Internet: http://www.fhnw.ch/ph/zi/publikationen/de/publikationen/rundschreiben/rundschreiben_06_mai_2004.pdf [7.2.2010]

7 Literaturverzeichnis

Bänninger, U. (2008). *Illetrismus: Eine Lese- und Schreibschwäche. Die Angst vor den Wörtern*. Internet: <http://www.eb-zuerich.ch/files/pressespiegel/basics-skills/tagesanzeiger-special-wb-illetrismus-25jan2008.pdf> [15.2.2010].

Barz-Buri, U. (1991). Es ist niezusbet. Das Protokoll eines Kursabends. In C. Kazis (Hrsg.), *Buchstäblich sprachlos. Analphabetismus in der Informationsgesellschaft* (S.28). Basel: Lenos Verlag

Bertschi-Kaufmann, A. (2003). *LesenLireLeggere.Schweizerisches Netzwerk zur Prävention und Bekämpfung des Illetrismus*. Aarau: Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz.

Berufsverband Zürcher Logopädinnen und Logopäden (ZBL). *Links zu Freipraktizierenden*. Internet: <http://www.zbl.ch/php/linkspraxen.php> [1.9.2009].

Bundesamt für Kultur (Hrsg.). (2003). *Illetrismus*. Bern: Bundesamt für Kultur.

Bundesamt für Kultur (BAK). *Tagung zur Prävention und Bekämpfung von Illetrismus*. Internet: <http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/de/29373> [6.1.2010].

Bundesamt für Statistik (BFS). (2006). *Lesen und Rechnen im Alltag. Grundkompetenzen von Erwachsenen in der Schweiz*. Internet: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/international/22/publ.Document.80535.pdf> [25.9.2009].

Bundesamt für Statistik. (2007). *PISA 2006: Resultate über dem OECD-Durchschnitt*. Medienmitteilung. Internet: <http://www.pisa.admin.ch/bfs/pisa/de/index/04/01.Document.102981.pdf> [2.1.2010].

Buschor, E., Gilomen, H., McCluskey, H. (2003). *PISA 2000: Synthese und Empfehlungen*. Internet: http://www.leggere-scrivere-svizzera.ch/UserFiles/File/pisa_2000_d.pdf [5.1.2010].

Cathomas, V. (2004). *Der Direktor gibt der Sekretärin den Auftrag, einen Rolls Royce zu kaufen*. Internet: http://www.fhnw.ch/ph/zi/publikationen/de/publikationen/rundschreiben/rundschreiben_06_mai_2004.pdf [7.2.2010]

Crämer, C. & Schumann, G. (2002). Förderung bei Lese- und Schreibschwierigkeiten. In S. Baumgartner & I. Füssenich (Hrsg.), *Sprachtherapie mit Kindern* (S.302-204). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Der Schweizerische Bildungsserver. *Obligatorische Schule einschliesslich Vorschule*. Internet: <http://www.educa.ch/DYN/201573.asp> [7.1.2010.]

Der Schweizerische Verband für Weiterbildung (SVEB). *Ursachen und Folgen*. Internet: <http://www.alice.ch/de/themen/grundkompetenzen/Illetrismus/ursachen-und-folgen/> [6.1.2010].

Drecol, F. & Müller, U. (1981). *Für ein Recht auf Lesen. Analphabetismus in der Bundesrepublik Deutschland*. (1. Auflage). Frankfurt a. M: Diesterweg Verlag.

Döbert, M. & Hubertus, P. (2000). *Ihr Kreuz ist die Schrift. Analphabetismus und Alphabetisierung in Deutschland*. (1. Auflage). Stuttgart: Ernst Klett Verlag.

Egloff, B. (1997). *Biographische Muster „funktionaler Analphabeten“: eine biographieanalytische Studie zu Entstehungsbedingungen und Bewältigungsstrategien von „funktionalem Analphabetismus“*. Frankfurt, Main: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung.

Erziehungsdirektoren Konferenz der Ostschweizer Kantone und des Fürstentum Liechtensteins (EDK-Ost). *Evaluation*. Internet: <http://www.edk-ost.ch/Evaluation.137.0.html> [6.1.2010].

Flick, U., von Kardorff, E. & Steinke, I. (2005). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (4. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Galasse, N. & Studer, A. (2004). *Illetrismus: wiederkehrende Muster als Ansatzmöglichkeiten für die Logopädie. Unveröffentlichte Diplomarbeit*, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Grisseemann, H. (1984). *Spätlegasthenie und funktionaler Analphabetismus: Integrative Behandlung von Lese- und Rechtschreibschwächen bei Jugendlichen und Erwachsenen*. Bern [etc.]: Huber

Groeben, N. (2002). Zur konzeptuellen Struktur des Konstrukts „Lesekompetenz“. In N. Groeben & B. Hurrelmann (Hrsg.), *Lesekompetenz: Bedingungen, Dimensionen, Funktionen*. (S. 11-24). Weinheim: Juventa Verlag.

Grossenbacher, S. (2003). Illetrismus - Wenn Lesen ein Problem ist. In Bundesamt für Kultur (Hrsg.), *Illetrismus* (S. 2-3). Bern: Bundesamt für Kultur.

Hochstrasser, F. (Hrsg.). (1987). *Ich habe keine Bücher: Legasthenie und Analphabetismus in Theorie und Praxis*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik.

Hurrelmann, B. (2002). Sozialhistorische Rahmenbedingungen von Lesekompetenz sowie soziale und personale Einflussfaktoren. In N. Groeben & B. Hurrelmann (Hrsg.),

Lesekompetenz: Bedingungen, Dimensionen, Funktionen. (S. 123-149). Weinheim: Juventa Verlag.

Kerpel, M. (2000). *Analphabetismus als heilpädagogisches Arbeitsfeld an Volkshochschulen.* Hagen: Amt für Weiterbildung und Medien der Stadt Hagen.

Klicpera, C., Schabmann, A., Gasteiger-Klicpera B., (2007). *Legasthenie. Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung* (2., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Kolonko, B. & Seglias, T. (2008). *Jugendliche mit Spracherwerbsstörungen.* Luzern: Ed. SZH/SPC.

Kretschmann, R., Lindner-Achenbach, S., Puffahrt, A., Möhlmann, G. & Achenbach, J. (1990). *Analphabetismus bei Jugendlichen.* Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch* (4. vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Lesen und Schreiben für Erwachsene Bern (o.J.). *Aktuelles. Eindrücke von Kursteilnehmenden.* Internet: <http://www.lesenschreiben-bern.ch/> [6.1.2010].

Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (5. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Mayring, P. (2008). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlage und Techniken* (10. Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.

Netzwerk Illettrismus. (2004). *Impressum.* Internet: <http://www.lesenlireleggere.ch/Impressum.cfm> [7.1.2010].

Notter, P., Arnold, C., Von Erlach, E. & Hertig, P. (2006). *Lesen und Rechnen im Alltag: Grundkompetenzen von Erwachsenen in der Schweiz: Nationaler Bericht zu der Erhebung „Adult Literacy & Lifeskills Survey“.* Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.

Penner, Z. (o.J.). *Sprachliche Frühförderung als Chance.* Internet: www.kon-lab.com/usr/doc/sprachliche_fruehfoerderung.pdf [7.1.2010].

Portmann-Tselikas, P. (1998). *Sprachförderung im Unterricht. Handbuch für den Sach- und Sprachunterricht in mehrsprachigen Klassen.* Zürich: Orell Füssli Verlag

Richter, T., & Christmann, U. (2002). Lesekompetenz: Prozessebenen und interindividuelle Unterschiede. In N. Groeben & B. Hurrelmann (Hrsg.), *Lesekompetenz: Bedingungen, Dimensionen, Funktionen.* (S. 25-58). Weinheim: Juventa Verlag.

Ruedin, E. (2006). *Illetrismus als Herausforderung für die Informationswissenschaft*. (2. Leicht erweiterte Auflage). Männedorf: Emosson. Internet: http://www.lulu.com/items/volume_28/444000/444312/1/print/Illetrismus.pdf [5.1.2010].

Ryter, E. & Sommer, T. (2008). *Illetrismus. Massnahmen in der Entwicklung*. Bericht zur nationalen Illetrismus-Tagung vom 23. Oktober 2007 in Bern. Aarau: Pädagogische Hochschule FHNW. Internet: <http://illett.ch/publikationen.cfm> [26.01.2010].

Schär, E. & Schneider, S. (2006). *Illetrismus: Probleme und Belastungen von Kursleiterinnen und Kursleitern. Unveröffentlichte Diplomarbeit*, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben. (o.J.). *Illetrismus in Zahlen*. Internet: <http://www.lesen-schreiben-schweiz.ch/cms/page.php> [2.1.2010].

Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben. *Aufruf „Lesen und Schreiben für alle“*. Internet: <http://www.lesenschreiben.ch/cms/page.php?chglang=2> [6.1.2010].

Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben. *Projekt „Sensibilisierung der VermittlerInnen“*. Internet: http://www.lesenschreiben.ch/UserFiles/file/poster_illetrismustagung.pdf [6.1.2010].

Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben. (2006). *Medienmitteilung. Zusammenschluss von 12 regionalen Verbänden*. Internet: http://www.lesenschreiben.ch/UserFiles/File/CP_faitiere_2006_de.pdf [15.2.2010].

Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien. *Leseförderung*. Internet: <http://www.sikjm.ch/d/> [7.1.2010].

Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illetrismus. (2005). *Zugang zum Lesen und Schreiben für alle! Konzeptionelle Vorstellungen zur Bekämpfung des Illetrismus in der Schweiz*. Bern: Schweizerische UNESCO-Kommission.

Schweizerische UNESCO-Kommission. (o.J.). *Alphabetisierung*. Internet: <http://www.unesco.ch/die-unesco/bildungsprogramm/alphabetisierung.html> [2.1.2010].

Schweizerische UNESCO-Kommission (2008). *Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illetrismus. Auflösung des Schweizerischen Komitees zur Bekämpfung des Illetrismus*. Internet: <http://www.unesco.ch/themen/bekaempfung-des-illetrismus.html> [15.2.2010].

Scheerer-Neumann, G. (1998). Schriftspracherwerb: „The State of the Art“ aus psychologischer Sicht. In L. Huber, G. Kegel & A. Speck-Hamdan (Hrsg.), *Einblicke in den Schriftspracherwerb*. (S. 31-45). Braunschweig: Westermann Schulbuchverlag.

- Schneider, W. (2004). Frühe Entwicklung von Lesekompetenz. Zur Relevanz vorschulischer Sprachkompetenzen. In U. Schiefele, C. Artelt, W. Schneider & P. Stanat (Hrsg.), *Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz. Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000* (S. 14-36). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Sommer, T. & Sturm, A. (2006). Illettrismus – früh etwas dagegen tun. *Schulblatt der Kantone Aargau und Solothurn*, 22. Internet: <http://illett.ch/publikationen.cfm> [26.01.2010].
- Sommer, T., Sturm, A., Hilbe, R., Studer, M. (2009). *Illettrismus und neue Technologien. Schriftlernen in der Nachholbildung*. Projektbericht. Internet: http://illett.ch/myUploadData/files/INT_Projektbericht_web.pdf [22.11.2009]
- Soziologie heute (o.J.). *Ethnographische Forschung*. Internet: <http://soziologieheute.wordpress.com/2009/01/26/ethnographische-forschung/> [26.1.2010].
- Stauffacher, V. (1992). *Lesen und Schreiben - ein Problem? Schule und funktionaler Analphabetismus*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).
- Stiftung ECAP (2009), *Wer sind wir*. Internet: http://www.ecap.ch/National/DE/index_nat_de.htm [28.1.2010].
- Vanhooydonck, St. & Grossenbacher, S. (2002). *Illettrismus: wenn Lesen ein Problem ist*. Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.
- Verein Bücher ohne Grenzen Schweiz. *Die interkulturellen Bibliotheken der Schweiz*. Internet: <http://www.interbiblio.ch/de/interbiblio/info/geschichte.html> [6.1.2010].
- Verein Lesen und Schreiben für Erwachsene [VLSE]. (Hrsg.) (1987). *Wer nicht lesen kann, muss fühlen. Funktionaler Analphabetismus bei jugendlichen und erwachsenen Schweizern: Ursachen, Folgen, Lösungsansätze*. Zürich: VLSE-CH.
- Warnke, A., Hemminger, P. & Plume, E. (2004). *Ratgeber Lese-Rechtschreibstörungen: Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher*.
- Witzel, A. (2000). *Das problemzentrierte Interview*. Internet: <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/viewArticle/1132/2519> [13.1.2010].
- Wurzenberger, G. (o.J.). *Projekt: Schulhausroman*. Internet: <http://www.schulhausroman.ch> [28.12.2009]

8 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1	Titelbild: „June“ von Christine Aebischer	S. 1
Abbildung 2	Graphische Darstellung des Auswertungsprozesses I	S. 75
Abbildung 3	Graphische Darstellung des Auswertungsprozesses II	S. 76
Abbildung 4	Darstellung der Ergebnisse	S. 78

Tabelle 1	Diagnostikverfahren	S. 93-95
Tabelle 2	Therapiematerial	S. 96/97

ANHANG

Interviewleitfaden	107
Kategorisierungstabellen	109
Lebensläufe der Autoren.....	121
Autorenverzeichnis	122

Interviewleitfaden

1. Begriffsdefinition, Annäherung an den Begriff	
Was stellen Sie sich persönlich unter dem Begriff Illettrismus vor?	
2. Persönliche Erfahrungen	
Sind Sie schon einmal in Berührung mit dem Thema Illettrismus gekommen (beruflich, privat)?	
Bereits Erfahrungen gemacht	Noch keine Erfahrungen gemacht
Wenn ja, wie sehen Ihre Erfahrungen in diesem Bereich aus? Können Sie von einem konkreten Erlebnis berichten?	Weshalb denken Sie, haben Sie noch keine Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt?
3. Bezüge zur Logopädie	
Würden Sie einem Betroffenen Therapie anbieten? Oder würden Sie diese Person an eine andere Stelle verweisen? Wie schätzen Sie ihre Kompetenzen im Bereich der Therapie von Illettristen ein?	
Wo stehen Sie an? In welchen Bereichen wären weitere Informationen hilfreich (Diagnostikinstrumente, Therapiematerial, weiterführende Literatur)?	

4. Therapie / Diagnostik

Wo würden sie therapeutisch ansetzen?

Wie könnte Logopädietherapie mit Illettristen konkret aussehen?

Wie würden Sie die Therapie von Illettristen von derjenigen mit Legasthenikern abgrenzen?

Welche Diagnostik- / Therapiematerialien würden Sie verwenden?

Aus welchen anderen Therapiebereichen würden sie Materialien einsetzen?

5. Interdisziplinarität

Welche anderen Berufsgruppen, denken Sie, machen Angebote für Illettristen?

An welche Stelle würden Sie Betroffene weiterleiten?

Wie könnte eine mögliche Zusammenarbeit aussehen?

6. Infoportal

Für wie sinnvoll erachten Sie ein Infoportal im Internet für Logopädinnen zum Thema Illettrismus?

Was würden Sie von diesem Infoportal erwarten?

Welche konkreten Bereiche müssten aufgeführt sein?

Denken Sie, dass Nachfrage dazu besteht?

Kategorisierungstabellen

K1 - Vorerfahrung /-Wissen, Begegnungen

Paraphrasen	Generalisierungen	Kategorie	
<ul style="list-style-type: none"> - Umfassendes Störungsbild: reicht von Schwierigkeiten im Schriftsprachbereich bis zu komplexen Sprachstörungen (A) - Negative Schulerfahrungen bei älterer Generation (A) - Illettrismus nach Partizipation und Aktivität definiert (A) - Persönliche Bezeichnung: Erwachsene mit Lese- / Schreibschwierigkeiten (A) - Restsymptomatik von Legasthenie als Ursachengruppe von Illettrismus (A) 	Fundiertes Hintergrundwissen vorhanden	V O R E R F A H R U N G / - W I S S E N	
<ul style="list-style-type: none"> - Lese- und Schreibschwäche, die Alltagsbewältigung erschwert, bis ins Erwachsenenalter anhaltend (D) - Leseangst aufgrund schlechter Erfahrungen mit Schrift (E) - Ungenügende Lese- und Schreibkompetenzen trotz Schulbesuch (F) 			
<ul style="list-style-type: none"> - Meint Illettristen hatten in Vergangenheit nicht die Möglichkeit, Lesen und Schreiben zu lernen, in Therapie sind Rechtschreibregeln sekundär (B) 	Unklarheiten bezüglich Begriffsdefinition		B E G E G N U N G E N
<ul style="list-style-type: none"> - Nachfrage nach gängiger Definition (D) - Unterschied zum funktionalen Analphabetismus wird erfragt (D) 			
<ul style="list-style-type: none"> - Seit einigen Monaten Patient in Behandlung zu dieser Thematik (C) 	Erfahrungen mit erwachsenen Illettristen		
<ul style="list-style-type: none"> - Keine Berührung mit Illettristen (B) - Fehlende Therapieerfahrungen mit Erwachsenen verunsichern (F) 	Fehlende Erfahrungen mit erwachsenen Illettristen können zu Unsicherheiten führen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kein Inhalt der Ausbildung (C) - Grosse Unsicherheit, da kein Ausbildungsinhalt (B) 	Kein Inhalt der Ausbildung		

K2 - Interesse an Thematik

Paraphrasen	Generalisierungen	Kategorie
<ul style="list-style-type: none"> - Interesse an weiteren Fällen (C) - Hoffte auf weitere Erfahrungen im Gebiet (C) - Offenheit zur Arbeit mit Betroffenen (F) - Persönliches Interesse an Arbeit mit Jugendlichen (F) - Interesse an Tätigkeit als Kursleiter (F) → - Interesse an Arbeit mit älteren Jugendlichen (F) - Persönliches Interesse an Thematik: Spracherwerbsstörung bei Jugendlichen (F) 	Persönliches Interesse am Gebiet vorhanden	I N T E R E S S E A N T H E M A T I K
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitschaft zur Vertiefung in Thematik (C) - Bereitschaft zur Therapie mit Betroffenen (D) → 	Bereitschaft zur Vertiefung in die Thematik	
<ul style="list-style-type: none"> - Aktuelle Forschungsarbeit: Zusammenstellung von Diagnostik- und Therapiematerial (A) - Thematik ist mehr im Gespräch / Thema der Sitzung im Qualitätszirkel (Legasthenie bei Jugendlichen / Erwachsenen) (C) → - Gebiet gewinnt an öffentlichem Interesse (E) 	Gebiet gewinnt an Interesse	
<ul style="list-style-type: none"> - Genügend Betroffene (A) - Bedürfnis nach Therapie vorhanden, steigende Nachfrage (C) → 	Steigende Nachfrage	

K3 - Störungsbild

Paraphrase	Subkategorien	Kategorie
<ul style="list-style-type: none"> - Den klassischen Illetristen gibt es nicht (E); (F) 	Den klassischen Illetristen gibt es nicht	S T Ö R U N G S B I L D
<ul style="list-style-type: none"> - Umfassendes Störungsbild: reicht von Schwierigkeiten im Schriftsprachbereich bis zu komplexen Sprachstörungen (A) - Viele Teilbereiche gleichzeitig betroffen (C); (F) 	Umfassendes, komplexes Störungsbild	
<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Sprachfähigkeit mangelhaft oder defizitär (F) - Spracherwerbsstörung als aufrechterhaltender Faktor (F) 	Einsicht, dass Spracherwerbsstörung eine Ursache sein kann	
<ul style="list-style-type: none"> - Restsymptomatik von Legasthenie als Ursachengruppe von Illetrismus (A) - Person ist nicht <i>entweder</i> Legastheniker <i>oder</i> Illetrist (A) - Problematik von Dyslexie und Dysgraphie sehr ähnlich wie Illetrismus Problematik (A) - Frühere Diagnose lautete: Schwierigkeiten mit Lesen und Rechtschreibung (D) - Störungsbild dem der Legasthenie ähnlich, grundlegende sprachliche Lücken vorhanden (E) - Bei Primarschülern ist noch von Legasthenie und nicht von Illetrismus die Rede (F) - Bei Schulkindern spricht man von Legasthenie (F) 	Fundiertes Wissen um Abgrenzung zur Thematik der Legasthenie vorhanden	
<ul style="list-style-type: none"> - Bei Legasthenietherapie geht es lediglich um formale Aspekte (B) - Abgrenzung von Rechtschreibschwäche und Illetrismus schwierig (B) - Legasthenie und Illetrismus haben andere Ursachen (B) - Illetrismus ist beeinträchtigender als schwere Legasthenie (B) 	Fundiertes Wissen um Abgrenzung zur Thematik der Legasthenie <i>nicht</i> vorhanden	
<ul style="list-style-type: none"> - Illetrismus als wissenschaftlicher, abstrakter Begriff (A) - Funktionaler Analphabetismus in der Vergangenheit als unglückliche Bezeichnung erlebt (A) - Bei Kindern eher bekannt unter Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben (D) - Begrifflichkeiten (Illetrismus, Legasthenie) irrelevant (D) - Legasthenie / LRS als veraltete Begrifflichkeiten empfunden (D) 	Begrifflichkeiten	

K4 - Therapie

- Paraphrasen	Generalisierungen	Kategorie
<ul style="list-style-type: none"> - Wichtiges Therapiefeld: Logopädie nicht nur auf Kinderbereich beschränken (A) - Hemmschwelle durch intensive Auseinandersetzung gesunken (C) - Intensive Therapie notwendig (F) - Betroffene sollten zu Hause üben (F) 	<p style="text-align: right;">Allgemeines</p>	T H E R A P I E
<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Unklarheiten in Diagnostik und Therapie, auch Berufskolleginnen hatten nichts Handfestes zur Thematik (C) 	<p>Allgemeine Unklarheiten in Diagnostik und Therapie, auch unter Berufskolleginnen</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Abklärung bei Kurseintritt: einstündiges Gespräch, Lesetext von den Betroffenen gewählt, Nacherzählen der Geschichte, Fragen zur Geschichte beantworten, nicht standardisiert (A) - Freien Text schreiben lassen, Rechtschreibtest (8.-9. Klasse), Motivation abklären, auf versch. Ebenen Abklärung durchführen (D) - Prozess- und beobachtungsorientiertes Vorgehen, Betrachtung des Ist-Zustandes (D) - Diagnostikmaterial für niedrigere Klassenstufen verwenden (F) 	<p>Wissen um diagnostisches Vorgehen vorhanden</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Aus Teilen von versch. Tests Mappe zusammen gestellt (C) - Abklärungsteile aus AAT (C) 	<p>Diagnostikmaterial vorhanden</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Test von jüngeren Jahrgängen übernehmen; Tabellen nicht 1:1 übertragbar (B) - Für Oberstufenschüler Diagnostik-Test ab 14. Lebensjahr zu schwierig (B) - Skala (Diagnostikmaterial niedrigere Klassenstufen) kann nicht 1:1 übernommen werden (F) - Therapiematerial sollte kein Schulmaterial sein, sondern die Interessen des Betroffenen berücksichtigen (F) 	<p>Diagnostik nicht 1:1 anwend- und auswertbar</p>	

<ul style="list-style-type: none"> - Arbeit an lebensbedeutsamen Themen: Diktate, Referate, Briefe (B) - Sprachspezifisches Hirnfunktions-training von E. Gruner (E) - Auditive Wahrnehmung trainieren (E) - Auf Silbenbasis arbeiten (F) - Texte selbst in Silben zerlegen (F) - Interesse am Lesen wecken (F) - Texte produzieren zu Interessengebiet/ schwierig wenn Schüler keine Interessen haben (F) - Legasthenietherapie auf niedriger Stufe (F) 	<p>Wissen um relevante Therapieansätze /-inhalte</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Ausreichend Material vorhanden (A) - NAT-Material aus Aphasietherapie (C); (E) - Lehrmittel von Katharina Leemann (Grundbausteine der Rechtschreibung) (D) - Zvi Penner hat gute CD fürs Erarbeiten und Vertiefen der grammatikalischen Grundlagen herausgebracht (E) - Teilweise gute Arbeitsblätter von deutschen Anbietern im Internet für Schüler bis zur 8. Klasse (E) - Weiterbildung über Software / Lern-CDs für Legastheniker (E) 	<p>Therapiematerial vorhanden</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Therapiematerial aus Aphasietherapie sehr geeignet, da erwachsenengerecht (A); (C) - Material muss angepasst werden (Texte umschreiben und vereinfachen) (A); (B) - Bereits Material vorhanden, das für weitere Patienten verwendet werden kann (C) 	<p>Bestehendes Material kann übernommen werden</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Mangel an erwachsenengerechtem Material (B); (E) 	<p>Mangel an Therapiematerial</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Eigene Herstellung von Therapiematerialien aufwändig (F) 	<p>Eigene Herstellung von Therapiematerial aufwändig</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Ungenügende Lese- / Schreibkenntnisse trotz jahrelanger Therapie (F) - Therapieabbruch, negative Prognose (F) 	<p>Ausbleibende Therapieerfolge</p>	

K5 - Kompetenzgefühl

Paraphrasen	Generalisierungen	Kategorie
<ul style="list-style-type: none"> - Kompetenzgefühl vorhanden (D) - Gleichzeitig Logopädin und Psychologin; Thema kann auf versch. Ebenen angegangen werden (D) <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">➔</div> <ul style="list-style-type: none"> - Langjährige Berufserfahrung als Logopäde als gute Ausgangslage (F) 	Kompetenzgefühl vorhanden	K O M P E T E N Z G E F Ü H L
<ul style="list-style-type: none"> - Grosse Unsicherheit, da kein Ausbildungsinhalt (B) - Keine geeignete Diagnostik vorhanden (B) <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">➔</div> <ul style="list-style-type: none"> - Kein Therapiematerial vorhanden für Erwachsene (E) - Wenig bestehendes, erprobtes Material vorhanden (E) 	Unsicherheiten vorhanden, da kein Inhalt der Ausbildung und Mangel an Material	
<ul style="list-style-type: none"> - Unsicherheit im Umgang mit Betroffenen (B) - Thematik wird unter Logopädinnen zu wenig diskutiert (B) <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">➔</div> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Unklarheiten in Diagnostik und Therapie, auch Berufskolleginnen hatten nichts Handfestes zur Thematik (C) - Therapeutisches Neuland (C) 	Allgemeine Unklarheiten in Diagnostik und Therapie, auch unter Berufskolleginnen	
<ul style="list-style-type: none"> - Wenig Fachliteratur / Ratgeber in Fachzeitschriften (B) - Thema zu wenig bekannt, wenig Öffentlichkeitsarbeit (B) - Es herrscht grosser Informations- und Aufklärungsbedarf (C) <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">➔</div>	Es herrscht Informations- und Aufklärungsbedarf	
<ul style="list-style-type: none"> - Weiterweisen, wenn man an Grenzen stösst (D) <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">➔</div>	Strategien bei Unsicherheiten	

K6 - Vernetzung

Paraphrasen	Generalisierungen	Kategorie
<ul style="list-style-type: none"> - Psychotherapeuten, Ergotherapeuten, Neuropsychologen (A) - viele Betroffene werden von Psychotherapeuten an Logopädie weitergeleitet (A) - Sozialarbeiter (B) - Berufsleute im Universitätsspital, die Abklärungen durchführen (B) - Anlaufstellen unbekannt (C) - HNO-Arzt (C) - Verweis an andere Stellen, Abklärung Gehör (C); (E) - Psychologen (D) - Berufsgruppen, die sich mit Wahrnehmungsstörungen beschäftigen (E) 	Wissen um angrenzend beteiligte Berufsgruppen	V E R N E T Z U N G
<ul style="list-style-type: none"> - Deutschlehrer für Erwachsene (B) 	Undifferenziertes Wissen um angrenzend beteiligte Berufsgruppen	
<ul style="list-style-type: none"> - Erfahrungsaustausch zwischen Logopädinnen und Kursleiterinnen wird gewünscht (A) - Weiterweisen, wenn man an Grenzen stösst (D) - Betont Wichtigkeit der Vernetzung (D) - Bereitschaft zur Zusammenarbeit oder Weiterweisung von Patienten an andere Stellen (E) 	Bereitschaft zur Interdisziplinarität und Wissen um deren Wichtigkeit	
<ul style="list-style-type: none"> - Austausch innerhalb der Berufsgruppe / Supervisionsgruppe als Bereicherung (C) 	Vernetzung vorhanden	
<ul style="list-style-type: none"> - Keine Anfragen von ratsuchenden Logopädinnen (A) - Bedarf nach Vernetzung und Information im Moment nicht gross, da keine Betroffenen in Therapie (B) - Thematik wird unter Logopädinnen zu wenig diskutiert (B) - Fehlende Vernetzung (C); (F) 	Fehlende Vernetzung	

K7 - Umfeld

Paraphrasen	Generalisierungen	Kategorie
<ul style="list-style-type: none"> - Eltern von Legasthenikern auch von schriftsprachlichen Schwierigkeiten betroffen (A); (B) 	<p style="text-align: center;">→</p> <p>Problematik in Familie vorhanden</p>	U M F E L D
<ul style="list-style-type: none"> - Nachfragen, ob Problematik in Familie vorhanden ist / Tabuthema? (D) 		
<ul style="list-style-type: none"> - Falsche / negative Einschätzung der Lehrperson (E) 	<p style="text-align: center;">→</p> <p>Fehleinschätzung des Umfeldes</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Schwierig, Therapierelevanz aufzuzeigen (F) - Haltung der Gesellschaft, dass Therapie nichts bringt (F) 	<p style="text-align: center;">→</p> <p>Fehlendes Vertrauen der Gesellschaft gegenüber Therapiewirksamkeit</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Elternarbeit ist sehr wichtig (D) - Eltern sollten am gleichen Strick ziehen wie Therapeutin (D) - Fehlende Motivation ansprechen, evtl. Rücksprache mit Eltern (D) - Eltern miteinbeziehen (F) 	<p style="text-align: center;">→</p> <p>Einsicht um Wichtigkeit der Angehörigenarbeit</p>	

K8 - Befinden der Betroffenen

Paraphrasen	Generalisierungen	Kategorie
<ul style="list-style-type: none"> - Einsatz von Bewältigungsstrategien führen zu Stress (E) - Teilweise Trägheit / Gleichgültigkeit / Resignation, Abfinden mit der persönlichen Situation (F) - Motivation vom Charakter abhängig (F) 	Psychische Begleitsymptomatik der Betroffenen als Herausforderung	B E F I N D E N D E R B E T R O F F E N E N
<ul style="list-style-type: none"> - Unglaubliche Energie und Durchhaltewille von Kursteilnehmern (A) - Patient möchte Material nach Hause mitnehmen (C) - Motiviertes Mitarbeiten (C) - Wunsch nach Veränderung, mehr Eigenständigkeit (z.B. Mails nicht mehr von Frau korrigieren lassen) (C) - Betroffener packt Problematik aus Eigeninitiative an (C) - Lehre als Ansporn, Fortschritte zu machen (E) 	Hohe Motivation seitens der Betroffenen	
<ul style="list-style-type: none"> - Nur wenig Motivation vorhanden, kein Glaube an sich selbst vorhanden (B) 	Fehlende Motivation seitens der Betroffenen	
<ul style="list-style-type: none"> - Selbstwahrnehmung stimmt nicht mit Fremdwahrnehmung überein (E) 	Selbstwahrnehmung vs. Fremdwahrnehmung	

K9 - Reaktionen der Betroffenen

Paraphrase	Generalisierungen	Kategorie
<ul style="list-style-type: none"> - Einsatz von Bewältigungsstrategien am Arbeitsplatz, da Angst, aufzufliegen (E) - Entwickeln von Strategien, um in der Schule nicht als Legasthenikerin zu gelten (E) 	Bewältigungsstrategien der Betroffenen	R E A K T I O N E N V O N B E T R O F F E N E N
<ul style="list-style-type: none"> - Angst um Arbeitsplatz (A) - Erst durch persönlich erlebte Einschränkungen im Alltag nimmt sich betroffene Person selbst als Illettrist wahr (A) - Jugendlicher wollte Gutachten erhalten, war nicht gross an Therapie interessiert (C) - Junge Frau vor Lehrabschlussprüfung mit grossen Problemen im Fach Deutsch (C) - Steigende Anforderungen als Erklärung für grosse Nachfrage (C) - Engpass als Auslöser für die Therapie (E) - Auseinandersetzung mit Problematik erst bei Grenzerfahrungen (E) - Aktuelle wirtschaftliche Situation führt zur Auseinandersetzung mit der Problematik (E) - Konfrontation mit eigenen Grenzen bei der Stellensuche (E) 	Einsicht um Handlungsbedarf erst bei Grenzerfahrung	

K10 - Gesellschaftliche Rahmenbedingungen

Paraphrasen	Generalisierungen	Kategorie
<ul style="list-style-type: none"> - Finanzierung von nachobligatorischem Bereich (ab 16. Lebensjahr) durch AJB gesichert (A) - Dank IV-Anlehre, Finanzierung durch IV geregelt (B) - Zur weiteren Abklärung des Gehörs an HNO-Arzt weitergeleitet um Finanzierung zu sichern 	<p>Finanzierung gesichert</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">G E S E L L S C H A F T L I C H E R A H M E N B E D I N G U N G E N</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Finanzierung ab 20. Lebensjahr nicht mehr geregelt (A) - Betroffene müssen Kursbesuch selbst bezahlen (A) - Therapie scheiterte an Finanzierung (B) - Teufelskreis der Betroffenen: ohne Arbeit kein Geld, ohne Geld keine Therapie (B) - Wenn keine organische Ursache zugrunde liegen, zahlt Krankenkasse Therapie nicht (C) - Anträge für Therapie bei Jugendlichen stellen Hürde dar (F) - Betroffene sind oftmals finanziell eingeschränkt, da noch in Ausbildung (F) 	<p>Finanzierung nicht gesichert</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Im Schulbereich kein Therapieangebot - für über 16-jährige (F) 	<p>Fehlendes Therapieangebot für Jugendliche im Schulbereich</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Früher: Probleme offenlegen als Entlastung, heute riskant (A) - Unterstützung hat nachgelassen; Arbeitgeber stellen kaum Zeit zur Verfügung für Kursteilnahme (A) 	<p>Unterstützung der Arbeitgeber Fehlende Unterstützung der Arbeitgeber</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlich schwierige Zeit (A) - Steigende Anforderungen (C) 	<p>Aktuelle Wirtschaftliche Lage als Grenzerfahrung</p>	

K11 - Weitere Angebote

Paraphrasen	Generalisierungen	Kategorie
<ul style="list-style-type: none"> - Fehlende Information über bestehende unterstützende Angebote (B); (F) - Deutsch für Erwachsene (B) 	 Undifferenziertes Wissen um angrenzend beteiligte Berufsgruppen	W E I T E R E A N G E B O T E
<ul style="list-style-type: none"> - Psychotherapie, Ergotherapie, Neuropsychologie (A) - Psychologische Unterstützung, insbesondere bei negativer Selbstwahrnehmung (D) 	 Wissen um angrenzend beteiligte Berufsgruppen	
<ul style="list-style-type: none"> - Abklärungsverfahren im Unispital (B); (E) 	 Externe Abklärungen erweiterte Wissenshorizont	
<ul style="list-style-type: none"> - Kenntnis über Kursangebot (D) - Interesse an Kursen / Ausbildung zum Kursleiter (F) 	 Kursangebote bekannt	
<ul style="list-style-type: none"> - Deutschkurse für Erwachsene, kenne mich zu wenig damit aus (C) - Fehlende Information über Kursangebote (E) 	 Kursangebote nicht bekannt	
<ul style="list-style-type: none"> - Kursbesuch nicht in jedem Fall möglich; z.B. wenn grosses therapeutisches Bedürfnis vorhanden (A) - Einzeltherapie bei traumatischen (Schul-)Erlebnissen, sozialen Phobien, zusätzlicher psychischer Problematik (A) - Einzelsetting wurde bevorzugt, da man sich nicht vor grossen Gruppe outen muss (B) - Fraglich, ob stark Betroffene durch Kursangebot grosse Fortschritte machen (F) 	 Argumente Einzeltherapie vs. Kurs sind bekannt	

Lebensläufe der Autoren

Name: Rahel Aebischer
Geburtsdatum: 5. Januar 1986
Wohnort: Neuhausen
Ausbildung: Matura an der Kantonsschule Schaffhausen
Logopädiestudium an der HfH, Zürich

Name: Lea Waldis
Geburtsdatum: 29. September 1985
Wohnort: Aarau
Ausbildung: Matura an der Kantonsschule Zürich Birch
Logopädiestudium an der HfH, Zürich

Autorenverzeichnis

Einleitung

- Vorverständnis *Lea Waldis*
- Begründung der Themenwahl *Rahel Aebischer*
- Fragestellung und Forschungsdesign *Rahel Aebischer*
- Aufbau der Arbeit *Rahel Aebischer*

Ausgangssituation und Stand der Forschung

- Analphabetismus und Illettrismus: Begriffsklärungen und Definitionen *Lea Waldis*
- Lese- und Rechtschreibkompetenz *Lea Waldis*
- Entstehungsbedingungen und mögliche Ursachen von Illettrismus *Rahel Aebischer*
- Folgen von Illettrismus *Rahel Aebischer*
- Bewältigungsstrategien *Rahel Aebischer*
- Ausmass von Analphabetismus und Illettrismus *Lea Waldis*

Reaktionen auf das Phänomen Illettrismus

- Bekämpfung von Illettrismus *Rahel Aebischer*
- Prävention von Illettrismus *Rahel Aebischer*
- Illettrismus und Bildungswesen *Lea Waldis*
- Illettrismus im Jugend- und Erwachsenenalter *Lea Waldis*
- Zusammenfassung und Ausblick (künftige Massnahmen) *Lea Waldis*
- Organisationen, die im Bereich Illettrismus tätig sind *Rahel Aebischer*

Methodisches Vorgehen

Rahel Aebischer

Darstellung der Ergebnisse

Lea Waldis

Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

- Beantwortung der Fragestellung *Rahel Aebischer / Lea Waldis*
- Diskussion der Ergebnisse *Rahel Aebischer / Lea Waldis*
- Konsequenzen für die therapeutische Praxis *Lea Waldis*
- Materialzusammenstellung *Lea Waldis*

Ausblick

Lea Waldis

Inhalt

1	Interview A.....	2
2	Interview B.....	9
3	Interview C.....	14
4	Interview D.....	19
5	Interview E.....	24
6	Interview F.....	31

1 Interview A

Frage / Anmerkung	Zeit	Protokollarische Zusammenfassung	Reduktion
Was verstehst du persönlich unter dem Begriff Illetrismus?	00.00	<ul style="list-style-type: none"> - Aus Erfahrung durch die Arbeit an der Basis: Begriff ist sehr breit gefasst - Beispiel des Klientels eines Kurses für Illetristen: Von Personen die Schwierigkeiten im Schriftsprachbereich, mit der Rechtschreibung haben, vielleicht noch Probleme beim Lesen von komplexen Texten bis hin zu Personen, die ganz schwere sprachliche Probleme haben, die sich nicht nur in Schriftsprache sondern auch in Lautsprache zeigen: Dysgrammatismus, viele Mundartausdrücke, überhaupt Schwierigkeiten, sich in der mündlichen Sprache auszudrücken, Sprachverständnisschwierigkeiten 	<p>Begriff sehr weit gefasst</p> <p>Grosse Heterogenität der Kursteilnehmer</p>
Wann bist du der Thematik Illetrismus das erste Mal begegnet?	02.05	<ul style="list-style-type: none"> - Nach Lehrerausbildung als Dyskalkulie- und Legasthenietherapeutin gearbeitet - Festgestellt, dass bei einzelnen Kindern auch deren Eltern von der Problematik betroffen waren - Zu dieser Zeit wurde das Thema aber nicht angesprochen, den Eltern wurde nicht geholfen - Es war zum Teil eine schwierige Situation, da nicht gewusst, ob man es ansprechen sollte oder nicht - Zusammenarbeit mit diesen Eltern war zum Teil eingeschränkt - Einstieg in die Arbeit sehr zufällig: Wurde angefragt, den zweijährigen Pilotkurs weiter zu leiten mit den Leuten, die nach diesen zwei Jahren weiter arbeiten wollten - Dadurch Zugang zur Erwachsenenbildung gefunden. - Leitet mittlerweile zweijährigen Grundkurs mit Kollegin im Teamteaching 	<p>Kontakt mit betroffenen Eltern</p> <p>Probleme wurden nicht angesprochen</p> <p>Unsicherheit ob Thematisieren angebracht oder nicht</p> <p>Zusammenarbeit mit den Eltern erschwert</p> <p>Zufälliger Einstieg in Berufspraxis</p> <p>Weiterführung des Pilotkurses 1989</p> <p>Leitung des zweijährigen Grundkurses</p>
In welchem Jahr wurde dieser Pilotkurs durchgeführt	05.25	- Pilotkurs 1988, mein Einstieg etwa 1989	
Kannst du dich	05.36	- <i>Das ist noch nicht so lange her</i>	Begriff Illetrismus

<p>erinnern, wann du dem Begriff Illetrismus das erste Mal begegnet bist?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>In der Pilotkursphase sprach man immer von funktionalem Analphabetismus</i> - War unglücklich mit diesem Begriff, da sehr nah am Analphabetismus, was bedeutet, noch nie in Kontakt mit Schrift gekommen, was für die Kursteilnehmer nicht stimmte - Begriff vor allem von Personen geprägt, die in der Forschung tätig sind - Persönlich verwendet weder funktionaler Analphabet noch Illetrist, sondern Erwachsener mit Lese- / Schreibschwierigkeiten - Begriff zu wissenschaftlich <i>Auch Betroffene selbst können sich mit Begriff nicht identifizieren</i> - Leute waren hochmotiviert, da sie sich nach zwei Jahren Kurs ja dazu bereit erklärt hatten, weiter zu arbeiten Unglaubliche Energie der Teilnehmer und Durchhaltewillen - Wirtschaftlich auch Zeit in der die Teilnehmer von ihren Arbeitgebern zeitlich und finanziell unterstützt wurden - Das hat sich heute etwas geändert, da wirtschaftlich schwierige Zeit und Arbeitgeber ihre Leute an ihrem Arbeitsplatz brauchen und einen Kurs nicht unterstützen können <i>Es kommt heute praktisch nicht mehr vor, dass Arbeitgeber für einen Kursbesuch Zeit zur Verfügung stellen</i> Angst die Arbeit zu verlieren ist allgemein grösser geworden auch in gebildeten Kreisen und Schichten Angst bei Personen, die eher eine einfache Arbeit ausführen, deshalb umso grösser - <i>Früher haben wir dafür plädiert, dass die Leute ihre Probleme offen legen sollten, da sie so viel Energie benötigten um diese überhaupt zu verstecken</i> - <i>Heute sieht es anders aus: wir sind alle zurückhaltender, denn es kann durchaus nach hinten los gehen, niemand möchte natürlich, dass diese Person arbeitslos wird</i> - <i>Wäre schön, man könnte es offen legen, ohne dass es negative Konsequenzen mit sich bringt</i> - <i>Ich arbeite einzeln therapeutisch mit</i> 	<p>relativ neu</p> <p>Funktionaler Analphabetismus als unglückliche Bezeichnung</p> <p>Wissenschaftlicher, abstrakter Begriff</p> <p>Motivierte Kursteilnehmer</p> <p>Finanzielle und zeitliche Unterstützung durch Arbeitgeber Unterstützung hat nachgelassen</p> <p>Angst um Arbeitsplatz</p> <p>Probleme offen legen als Entlastung</p> <p>Probleme offen legen als Risiko</p>
---	---	---

		<p><i>Erwachsenen in meiner Privatpraxis, jedoch relativ selten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Versuche, Personen die mit mir Kontakt aufnehmen, für Kurse zu motivieren <i>Weil ich denke, dass es für diese Betroffenen eine gute Erfahrung ist, mit Personen in Kontakt zu treten, die ähnliche Schwierigkeiten haben wie sie selbst</i> - Voneinander und in Gruppen zu lernen ist ein Gewinn - Gibt jedoch auf Fälle, in denen der therapeutische Aspekt so gross ist, dass zumindest anfänglich ein Kursbesuch nicht möglich ist - <i>Ein Problem ist, dass die Personen die Therapiestunden selbst bezahlen müssen, was natürlich nicht billig ist</i> 	<p>Selten Einzeltherapie</p> <p>Leute für Kurse motivieren Arbeit in Kursgruppe für alle Beteiligten ein Gewinn</p> <p>Kursbesuch nicht in jedem Fall möglich</p> <p>Problem der Finanzierung</p>
Unter welchen Umständen ist ein Kursbesuch nicht möglich?	13.24	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Wenn z.B. jemand sehr grosse Ängste hat sich in eine Kursgruppe zu begeben</i> - Menschen begegnet, die sehr einsam und isoliert gelebt haben und deshalb aus Angst keine Kursgruppe besuchen wollten - Traumatische Schulerlebnisse: Menschen die nie mehr ein „Schulzimmer“ betreten wollten - Fall von einem Mann, dessen früheres Schulhaus dasselbe war, wie jenes in dem der Kurs stattfand, anfänglich Einzeltherapie, später Kursbesuch möglich - Neben Lese- Schreibproblem auch psychische Problematik vorhanden 	<p>Argumente, die für Einzeltherapie sprechen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sozialphobie - Traumatische Schulerlebnisse - Psychische Problematik
Dann kommt diese Problematik von negativen Schulerfahrungen bei Illettristen häufig vor?	15.45	<ul style="list-style-type: none"> - Doch schon in einigen Fällen, wobei vor allem bei der etwas älteren Generation, d.h. bei Menschen, die heute so ca. 50 Jahre alt sind - Bei jüngeren Generationen eher weniger, sondern eher der Mangel an Unterstützung und Förderung, jedoch nicht die jahrelangen, tiefen Verletzungen wie bei älterer Generation 	<p>Negative Schulerfahrungen bei älterer Generation</p>
Auf welche Materialien (Diagnostik, Therapie) greifst du in der Einzeltherapie zurück?	17.22	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Vor allem auf Materialien, die ich in der Logopädietherapie, in der Aphasietherapie kennen gelernt habe, gerade wenn es um Abklärungsmaterial oder zum Teil auch um Therapiematerial</i> 	<p>Diagnostik- und Therapiematerial aus Aphasietherapie</p>

		<i>geht</i>	
Also Dyslexie und Dysgraphie vom Aphasiebereich zum Beispiel...?	18.24	<ul style="list-style-type: none"> - Ja, je nach Thema Sind zum Teil sehr ähnliche Probleme, die die Leute haben - Es ist genug Material vorhanden um auch abzuklären (in der Einzeltherapie oder im Kurs) wo die Person jeweils steht - <i>Im Moment ist eine grosse Forschungsarbeit im Gange, gemeinsam mit uns Kursleitern ist man erstrebt Diagnostikmaterial, Arbeitsblätter, Computerprogramme etc. zu entwickeln</i> 	<p>Dyslexie und Dysgraphie ähnliche Problematik wie Illettrismus Genug Material vorhanden</p> <p>Forschungsarbeit: Zusammenstellung von Diagnostik- und Therapiematerial</p>
Wer hat dieses Forschungsprojekt initiiert?	19.45	<ul style="list-style-type: none"> - Pädagogische Hochschule Nordwestschweiz, Universität Bern - Wir als Kursleiter werden unsere Kurse für diese Arbeit öffnen um den Forschenden den Kontakt zu den Teilnehmern zu ermöglichen 	Initianten des Forschungsprojektes
Dann stehst du also nicht gross an, wenn es darum geht, mit Betroffenen im Einzelsetting zu arbeiten?	20.50	<ul style="list-style-type: none"> - Eigentlich nicht. - Muss einfach vieles anpassen, z.B. Lesetexte, die einfach geschrieben sind aber vom Thema her trotzdem ansprechend für Erwachsene - <i>Das heisst, dass ich Texte umschreibe und vereinfache</i> - <i>Natürlich kann man Therapiematerial vom Kinderbereich verwenden aber nicht eins zu eins übernehmen</i> - Deshalb: Materialien aus der Aphasietherapie sehr geeignet, da erwachsenengerecht 	<p>Kein Mangel an Material</p> <p>Material muss angepasst werden</p> <p>Material aus Aphasietherapie sehr geeignet</p>
Wie machst du Abklärungen, welche Diagnostikmaterialien verwendest du?	22.22	<ul style="list-style-type: none"> - Abklärungen eigentlich nur bei Personen, die sich entscheiden, einzeln im Therapiesetting zu arbeiten - Beim Kurseintritt keine Abklärung möglich: einstündiges Gespräch mit Betroffenen, Lesetext von den Betroffenen ausgewählt, Nacherzählen der Geschichte, Fragen zur Geschichte beantworten, jedoch spontan aus der Situation heraus und nicht standardisiert - Aus der Anfangszeit der Kurse eine Art von Diagnostikverfahren zusammengestellt - Bei kompetenteren Personen: Wortschatztest aus CFT 	<p>Abklärungen nur bei Einzeltherapie</p> <p>Einstündiges Gespräch bei Kurseintritt, nicht standardisiert</p> <p>Aus Anfangszeit der Kurse Diagnostikverfahren zusammengestellt Bei kompetenteren</p>

		<p>Lesesinnverständnistest LSVT (12-16 J.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemein aus Logopädietherapie Verfahren und Materialien verwenden, die man auch bei Jugendlichen anwendet, das geht sehr gut, einfach nur qualitative Auswertung möglich 	<p>Personen mehr Möglichkeiten Verfahren und Materialien aus Therapie mit Jugendlichen verwenden</p>
<p>Gibt es Anfragen von Logopädinnen, die sich bei dir Hilfe bezüglich Therapie und Diagnostik bei Erwachsenen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten holen wollten?</p>	24.48	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Nein, bisher noch nicht.</i> - Bedarf im Alltag vielleicht gar nicht so gross 	<p>Bisher keine Anfragen von ratsuchenden Logopädinnen</p>
<p>Wo denkst du, zieht man auch in der Therapie die Grenze zwischen Legasthenie und Illetrismus?</p>	26.13	<ul style="list-style-type: none"> - Begriff Illetrismus sehr breit gefasst, - Restsymptomatik einer Lese-Schreibstörung, sprich Legasthenie, ist <i>eine</i> Gruppe von möglichen zukünftigen Illetristen - <i>Wenn diese Restsymptomatik genügend gross ist, so kann man sagen, dass diese Person sich in unserer verschriftlichten Umwelt nicht zurecht findet, sprich diese Person ist dann ein sogenannter Illetrist</i> - <i>Man kann nicht sagen: entweder ist die Person ein Legastheniker oder Illetrist</i> - Lese-/Schreibstörung ist etwas, dass nach ICD genau etikettiert und diagnostiziert wird - <i>Beim Illetrismus stellt sich mehr die Frage: wie findet sich der Mensch, mit seinen vorhandenen Fähigkeiten aber auch Defiziten in seinem Alltag zurecht, das macht es dann auch aus, ob sich jemand als Illetrist erlebt oder eben auch nicht</i> - Dann spielt noch das Umfeld, der Beruf eine Rolle: vielleicht muss die Person gar nicht so oft lesen und schreiben, oder jemand anderes nimmt der Person die Aufgaben ab, dann ist diese Not nicht so wahrnehmbar 	<p>Restsymptomatik von Legasthenie als mögliche Ursachengruppe von Illetrismus</p> <p>Keine klare Einteilung Illetrist / Legastheniker</p> <p>Illetrismus nach Partizipation und Aktivität definiert Illetrist definiert sich nach eigener Wahrnehmung</p> <p>Umfeld massgebender Faktor</p>
<p>Wie stehst du einer eventuellen Zusammenarbeit, einem Erfahrungsaustausch zwischen Kursleitern und Logopädinnen</p>	28.43	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Das wäre etwas Wunderschönes, fände ich toll</i> - <i>Ich kenne eigentlich aber keine Logopädinnen, die in diesem Bereich nun tätig sind</i> 	<p>Möglicher Erfahrungsaustausch zwischen Logopädinnen und Kursleitern als Bereicherung</p>

gegenüber?			Nicht viele Logopädinnen in diesem Bereich tätig
Hast du Erklärung dafür, warum sich nicht mehr Logopädinnen auf die Therapie mit Erwachsenen mit Lese- und Rechtschreibproblemen spezialisiert haben? An Mangel an Betroffenen liegt es ja wahrscheinlich nicht...	29.46	<ul style="list-style-type: none"> - Betroffene hätte es wahrscheinlich genügend, das stimmt - Problematik liegt darin, dass wenn das 20. Lebensjahr abgeschlossen ist, die Betroffenen die Therapie selbst finanzieren müssen 	Finanzierung ab 20. Lebensjahr nicht geregelt
Was denkst du, welche Berufsgruppen nebst Logopädinnen und Kursleiterinnen könnten auch noch bei der Betreuung von Illetristen beteiligt sein?	31.10	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Was vorkommt, sind Betroffene mit psychotherapeutischer Begleitung</i> zum Teil auch Ergotherapie (Aufmerksamkeitsdefizite), - Neuropsychologie ist ein interessantes Gebiet, bestimmte Verfahren aus diesem Bereich auch gut anwendbar 	Angrenzend beteiligte Berufsgruppen: Psychotherapeuten Ergotherapeuten Neuropsychologen
Besteht untereinander auch Kontakt, d.h. dass Personen weitergeleitet werden etc.?	32.39	<ul style="list-style-type: none"> - Ja, auf jeden Fall - Die meisten Anfragen von Psychotherapeuten, die bemerken, dass auch noch ein sprachliches Problem vorhanden ist 	Die meisten Anfragen von Psychotherapeuten
Für wie sinnvoll erachtest du ein Infoportal für Logopädinnen über diese Thematik?	33.43	<ul style="list-style-type: none"> - Das wäre sehr toll Würde das Thema auch unter Logopädinnen bekannter machen Habe das Gefühl, dass es unter Logopädinnen nicht so sehr verbreitet ist Finde es ein enorm wichtiges Feld - Nachobligatorischer Bereich für die Begleitung von Jugendlichen vom AJB im Kanton Zürich sehr gut - Logopädie ist nicht nur auf Kindergartenkinder beschränkt, sondern ist viel weiter gefasst 	<p>Infoportal sinnvoll um Thema unter Berufsgruppe bekannter zu machen</p> <p>Wichtiges Therapiefeld</p> <p>Im Kanton Zürich: Bereich durch AJB geregelt</p> <p>Logopädie nicht nur auf Kinderbereich beschränken</p>
Welche Erwartungen hättest du an ein Infoportal?	35.45	<ul style="list-style-type: none"> - Ich fände es schön, wenn man konkrete Fragen in die Runde werfen könnte und von anderen Fachpersonen beantwortet würde - Durch die Arbeit im Teamteaching und durch regelmässige Sitzungen aller 	<p>Konkrete Fragen diskutieren</p> <p>Austausch unter Kursleitern</p>

		<p>Kursleiter von Zürich findet natürlich immer ein Austausch statt</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Die erste Ansprechperson, wenn man irgendwo nicht weiter weiss, ist immer die Teamteaching-Partnerin</i>	Teamteaching-Partner als erste Ansprechperson
Die Kursleiter haben nicht alle einen Logopädischen Hintergrund?	38.14	<ul style="list-style-type: none">- Nein, ganz bewusst nicht vom Konzept der Kurse her- Da es sich um eine komplexe Problematik handelt und ja oft nicht nur die sprachliche Ebene betroffen ist, ganz bewusst Kursleiter aus unterschiedlichen Berufsgruppen, da durch Teamteaching auch Austausch möglich ist- Je vielseitiger die beiden Kursleiter sind, die miteinander im Teamteaching arbeiten, desto mehr kann auch abgedeckt werden.	Unterschiedliche berufliche Hintergründe der Kursleiter als Vorteil

2 Interview B

Frage / Anmerkung	Zeit	Protokollarische Zusammenfassung	Reduktion
Was verstehst du unter dem Begriff Illetrismus?	00.00	<ul style="list-style-type: none"> - Schwierig Grenze zu setzen, wo eine starke Rechtschreibschwäche aufhört und wo Illetrismus beginnt - <i>Jugendliche mit Illetrismus haben mehr Schwierigkeiten ein Wort an sich richtig zu schreiben, während ein Legastheniker... es geht gar nicht um Rechtschreibregeln sondern darum, ein Wort überhaupt auf Papier zu bringen</i> - Andere Ursache und Hintergründe wie z.B. mangelnde / nicht vorhandene Schulbildung, was bei Legasthenie nicht der Fall ist 	<p>Wo hört starke Rechtschreibschwäche auf und wo fängt Illetrismus an?</p> <p>Illetrist von Legastheniker klar abgrenzen</p> <p>Illetrismusproblematik liegt tiefer als bei Legasthenie</p>
Hast du Erfahrung mit Illetrismus gemacht? (in der Ausbildung, Kontakt mit Betroffenen, Anfragen, Weiterbildungen)	01.24	<ul style="list-style-type: none"> - In der Ausbildung keine Erfahrungen gemacht - In Praxis Fall von einer erwachsenen Frau mit starken Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, die abgeklärt worden war im Unispital und Therapieplatz suchte - Hatte aufgrund ihrer Schwäche Schwierigkeiten eine Stelle zu finden und wurde bei der Suche nach einem Therapieplatz vom RAV unterstützt - Zurzeit ein Lehrling, 19 Jahre, in Therapie eigentlich Diagnose Legasthenie, starke Beeinträchtigung im Lesen und Schreiben wahrscheinlich auch aufgrund mangelnder Unterstützung von familiären Umfeld und mangelnder Förderung in der Schule (keine Therapie) 	<p>Kein Inhalt der Ausbildung</p> <p>Unterstützung bei der Suche nach Therapieplatz durch RAV</p> <p>Abklärung im Unispital</p> <p>Lehrling mit starker Lese- / Rechtschreibproblematik</p> <p>Mangelnde Unterstützung und Förderung durch Elternhaus und Schule</p>
Wurde er während der Schulzeit auch nie bezüglich Legasthenie abgeklärt?	03.10	Erst in der Lehre.	Legasthenieabklärung erst während Lehre
Wie sieht es mit der Finanzierung aus?	03.27	Die IV zahlt momentan noch die Therapie, da er eine IV-Anlehre macht Geht um die Eingliederung in den Beruf, die ohne Therapie nicht möglich wäre	Finanzierung durch IV
Du hattest bisher noch niemanden in	04.03	Nein. - Bis vor einem Jahr noch an einer	Keine Patienten mit Diagnose

Therapie mit der Diagnose Illetrist		<p>Sekundarschule gearbeitet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hatte einen Schüler in Therapie mit sehr grossen Lese- und Schreibschwierigkeiten, war als schwerer Legastheniker abgeklärt worden - Praktisch keine Therapieerfolge möglich, hatte nur sehr wenig Motivation, sich selbst schon aufgegeben - <i>Zum Zeitpunkt meiner Übergabe konnte ich und eine Kollegin gemeinsam mit den Lehrern in den Weg leiten, dass der Jungen nochmals genauer abgeklärt wurde, da wir den Verdacht hatten, dass es sich bei ihm um etwas Beeinträchtigenderes als „nur“ eine Legasthenie handelte</i> - Während meiner Tätigkeit an einer Schule mit hohem Ausländeranteil, hatte Kontakt mit Eltern, welche auch zum Teil grosse Schwierigkeiten im schriftsprachlichen Bereich hatten, Verständnisprobleme (Arbeitsblätter der Schule werden nicht verstanden) 	<p>Illetrismus</p> <p>Weitere Abklärungen initiiert</p> <p>Illetrismus beeinträchtigender als schwere Legasthenie</p> <p>Kontakt mit betroffenen Eltern</p>
Warum kam die Frau, die im Unispital abgeklärt worden war, dann nicht zu dir in Therapie?	06.28	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sie hätte einen Teil der Therapie selbst bezahlen müssen und ein Teil hätte eventuell das Sozialamt übernommen (haben mich darüber informiert)</i> - War sehr motiviert und wollte Therapie Es war höchstwahrscheinlich ein finanzielles Problem, da sie zu diesem Zeitpunkt auch arbeitslos war - Teufelskreis der Betroffenen: Ohne Arbeit kein Geld, ohne Geld keine Therapie 	Selbständige Finanzierung der Therapie als Problem
Wäre zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch ein Erwachsenenkurs eine Möglichkeit gewesen?	07.50	<ul style="list-style-type: none"> - Habe ich ihr nicht vorgeschlagen, wäre vielleicht auch eine Idee gewesen - Hätte wohl aber auch gerne eine eins zu eins Betreuung gehabt, im kleinen Rahmen ohne sich outen zu müssen - Vom Spital auch explizit Logopädietherapie empfohlen worden. 	<p>Kurs nicht als Alternative</p> <p>Einzeltherapie gewünscht</p>
Wie würdest du deine bisherigen Erfahrungen in diesem Bereich beschreiben? bereichernd oder eher belastend?...	09.00	<ul style="list-style-type: none"> - Ist mit sehr viel Unsicherheit verbunden, weil man auch so wenig über dieses Thema hört, auch in der Ausbildung - Schwierig der betroffenen Person gegenüber zu treten und die Scham zu nehmen, zu signalisieren, dass sie verstanden wird - möchte die Person nicht verletzen, wenn man ihr mitteilen muss, dass ihre Lese- 	<p>Illetrismustherapie mit viel Unsicherheit verbunden</p> <p>Unsicherheit im Umgang mit Betroffenen</p>

		und Schreibfähigkeiten sehr schlecht sind	Scham der Betroffenen
Auch weil es ein gesellschaftliches Tabu ist?...	10.08	Ja	Gesellschaftliches Tabuthema
Zeigt sich diese Unsicherheit auch im Bereich Therapie- und Diagnostik?	10.15	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnostik bisher noch nicht durchgeführt - Schwierig, erwachsendgerechtes Therapiematerial zu finden - Oftmals Material zu kindlich - <i>im Fall des erwähnten Jugendlichen können solche Blätter trotzdem verwendet werden, da man das auch mit ihm thematisieren kann</i> - Ansonsten Material etwas umgestalten, abschreiben - An Diktat arbeiten, oder formellen Briefen oder Referaten aus seiner Berufslehre - Geeignete Diagnostik sehr schwierig zu finden - Für Oberstufenschüler Diagnostik-Test ab 14. Jahren gefunden, war aber viel zu schwierig und nicht brauchbar - Deshalb: Test von jüngeren Jahrgängen übernehmen, Tabellen können einfach nicht 1:1 übernommen werden 	<p>Mangel an erwachsendgerechtem Material</p> <p>Material muss angepasst werden</p> <p>Arbeit an lebensbedeutsamen Themen: Diktate, Referate, formelle Briefe</p> <p>Vorhandene Diagnostik für Jugendliche nicht verwendbar</p> <p>Tests von jüngeren Jahrgängen übernehmen</p>
Gibt es noch andere Bereiche, neben Diagnostik und Therapie, in denen du dich unsicher fühlst?	13.50	<p>Wenig Fachliteratur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keine Öffentlichkeitsarbeit, Thema zu wenig bekannt - Keine Ratgeber in Fachzeitschriften - Nicht wissen, an welche Stellen man die Patienten weiter weisen könnte, Kurse oder ähnliches 	<p>Wenig Fachliteratur vorhanden</p> <p>Keine Ratgeber in Fachzeitschriften</p> <p>Kein öffentliches Thema</p> <p>Keine Informationen über Stellen oder Kurse</p>
Ist die Vernetzung unter den Logopädinnen auch ungenügend?	15.04	<ul style="list-style-type: none"> - Es wird zu wenig thematisiert - Vielleicht auch weil ich vor allem im Kinderbereich arbeite <p>Obwohl auf Internetseite bieten wir auch Legasthenietherapie für Erwachsene an, von daher könnte sich eigentlich schon mal jemand bei uns melden</p>	Es wird nicht thematisiert

Was denkst du, welche anderen Berufsgruppen könnten an der Betreuung der Betroffenen auch noch beteiligt sein?	16.45	<ul style="list-style-type: none"> - Vielleicht Deutschlehrer für Erwachsene, für ausländische Erwachsene aus bildungsfernen Regionen - Sozialarbeiter 	<p>Angrenzend beteiligte Berufsgruppen Deutschlehrer für Erwachsene Sozialarbeiter</p>
Wärst du für eine bessere Vernetzung dankbar?	18.00	<ul style="list-style-type: none"> - Vielleicht Universitätsspital, weil dort auch Erwachsene abgeklärt werden - <i>Wenn sich ein Betroffener bei uns melden würde, dann auf jeden Fall</i> 	<p>Logopäden im Universitätsspital</p>
Für wie sinnvoll erachtest du ein Infoportal für Logopädinnen zum Thema?	18.40	<ul style="list-style-type: none"> - Da im Moment keine Patienten, Bedarf nach Vernetzung und Information nicht so gross - Würde mich im Internet informieren - Sicher sinnvoll, aber besser wäre nicht nur für Logopädinnen, sondern auch für Betroffene - könnten selbst nachschlagen an welche Stellen sie sich wenden könnten, falls es solche Stellen auch wirklich gibt - <i>Beim Zürcher Berufsverband für Logopädinnen spricht die Internetseite sowohl die Seite der Betroffenen, als auch die Seite der Berufsleute an</i> - <i>Auch wäre es wichtig, dass andere Berufsgruppen wie Lehrer oder Ärzte auf dieser Seite Informationen über Anlaufstellen fänden, an die sie dann weiterleiten könnten</i> - Aufklärung und Information müsste viel stärker sein, als es heute der Fall ist 	<p>Bedarf nach Vernetzung und Information im Moment nicht gross, da keine Betroffenen in Therapie</p> <p>Informationen aus dem Internet Infoportal nicht nur für Logopädinnen sondern auch für Betroffene</p> <p>Informationen für andere Berufsgruppen</p> <p>Breitere Aufklärung wichtig</p>
Wo siehst du den Unterschied zwischen Legasthenietherapie und Illetrismustherapie?	21.19	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ein Illetrist hatte vielleicht gar nicht erst die Möglichkeit Lesen und Schreiben richtig zu lernen</i> - man fängt mit der Therapie eigentlich an der Basis an - Der ganze Schriftspracherwerb muss nochmals nach Lücken angeschaut werden - man beginnt an den Grundlagen, Rechtschreibregeln zu diesem Zeitpunkt nicht wesentlich 	<p>Illetrismustherapie setzt an der Basis, an den Grundlagen an</p> <p>Bei Illetrismustherapie</p>

		<i>- Der Legastheniker kann jedoch schreiben, er weiss um die Phonem-Graphem-Zuordnungen, bei ihm geht es einfach noch um die Form</i>	sind Rechtschreibregeln sekundär Bei Legasthenietherapie geht es lediglich um die Form
--	--	--	--

3 Interview C

Frage / Anmerkung	Zeit	Protokollarische Zusammenfassung	Reduktion
Was verstehst du unter dem Begriff ‚Illetrismus‘?	00.00	- <i>Unter dem Begriff Illetrismus verstehe ich schon auch eine Leseschwäche... also ein sehr breites Spektrum wie stark diese Schwäche bei Erwachsenen ausgeprägt ist</i>	Definition
Wo bist du dieser Thematik schon begegnet (privat als auch beruflich)?	00.38	- Während Ausbildung am ISP Basel vor 13 Jahren: Legasthenietherapie behandelt, jedoch nur bei Kindern, dem Begriff Illetrismus nie begegnet - Hatte auch später weder beruflich, noch privat Kontakt mit Illetristen. - <i>Interessanterweise bekomme ich seit zirka einem halben Jahr immer wieder Anfragen von Erwachsenen, die ihr Problem angehen möchten.</i>	Kein Inhalt der Ausbildung Steigende Nachfrage
Das heisst, du hast jetzt auch Patienten, die von dieser Thematik betroffen sind?	01.42	- Ja, eine Person seit 3-4 Monaten in Behandlung. - 2-3 weitere Anfragen, die aus Platzgründen abgelehnt werden mussten - <i>Also es ist offensichtlich ein grosses Bedürfnis für viele Leute.</i>	Bedürfnis nach Therapie vorhanden
Hast du eine Erklärung für die grosse momentane Nachfrage?	02.06	- Thematik ist mehr im Gespräch, dadurch wagen es Betroffene eher, sich zu ihrem Problem zu bekennen - Für Betroffene ist es schwieriger geworden, sich durchzumogeln, da Anforderungen überall steigen	Enttabuisierung steigende Anforderungen
Die Angst um den Arbeitsplatz spielt sicher auch noch eine Rolle in der heutigen Zeit.	02.42	- Ja, genau	Angst um Arbeitsplatz
Wie haben Betroffene den Weg zu dir als Logopädin gefunden?	02.50	- Kann nur von diesem einzelnen Fall berichten: <i>Der Mann, den ich gerade betreue, der ist 44 Jahre alt und hat durchaus seine Karriere gemacht, er konnte sich beruflich sehr gut etablieren. Möchte aber trotzdem selbst, von sich aus seine Situation verändern. Es war nicht der Arbeitgeber, der irgendetwas bemerkt hat. Er selbst möchte etwas ändern: Zum Beispiel möchte er seine Mails</i>	Eigeninitiative der Betroffenen

		<p><i>nicht mehr von seiner Frau korrigieren lassen. Auch hat er ein 17-monatiges Kind. Das scheint auch ein Punkt zu sein, weshalb er etwas ändern möchte. Sozusagen, bevor das Kind in die Schule kommt und Lesen und Schreiben lernt.</i></p> <p>- Er ist sehr motiviert. Bei ihm wurde vor über 20 Jahren vom Schulpsychologischen Dienst ein Test durchgeführt, welcher besagt, dass er eine Legasthenie hat und dass dies auf seinem weiteren beruflichen Weg berücksichtigt werden soll. Er ist immer gut durchgekommen, da er auch ein intelligenter Mann ist</p>	Legastheniediagnose als Entlastung
<p>Wie hast du diese Erfahrungen empfunden? Waren sie für dich eher Neuland? Oder hast du schon vergleichbare Erfahrungen, z.B. mit Legasthenie gemacht?</p>	04.29	<p><i>Für mich war es wirklich Neuland. Neuland auch im Bezug auf: wie mache ich Diagnostik, wie gehe ich die Therapie an, wobei man bezüglich Therapie eigentlich an so vielen Seiten ansetzen muss, da so viel betroffen ist. Man kann praktisch aus dem Vollen schöpfen.</i></p> <p>Supervisionsgruppe, welche dreimal jährlich stattfindet. An dieser Gruppe nimmt auch eine Logopädin teil, welche bereit seit vielen Jahren am Unispital Zürich arbeitet.</p> <p><i>Ich habe dann das Thema in die Runde „geworfen“: Legasthenie bei Erwachsenen. Das war super, dass wir das Thema dann gleich in der darauffolgenden Sitzung behandeln konnten.</i></p> <p>Auch im Qualitätszirkel der freipraktizierenden Logopädinnen wurde das Thema aufgegriffen.</p> <p><i>War froh, dass auch die anderen Berufskolleginnen eigentlich nichts Handfestes zu diesem Thema hatten. Das meiste konnte ich dann wirklich aus der Supervisionsgruppe mitnehmen, das hat mir sehr weiter geholfen.</i></p>	<p>Therapeutisches Neuland</p> <p>Austausch innerhalb der Berufsgruppe als Bereicherung</p> <p>Allg. Unklarheiten in Diagnostik und Therapie</p>
<p>Was ist bei der Arbeit in der Supervisionsgruppe herausgekommen? Welche Diagnostik- oder Therapiematerialien</p>	06.22	<p><i>Bei der Diagnostik haben wir uns überlegt, was wichtig ist bei diesen erwachsenen Legasthenie-Betroffenen. Sicher die Wahrnehmung, Konzentrationsfähigkeit, Merkfähigkeit. Diese stellen ein grosses Manko dar</i></p> <p>- Teile von Tests zusammengesucht, nun</p>	<p>Erwachsene betroffen von Legasthenie</p> <p>zentrale Elemente der Diagnostik</p>

verwendest du jetzt?		<p>eine Art Mappe vorhanden</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Wahrnehmung und Merkfähigkeit sind so die spannenden Bereiche, die ich im Moment auch bei meinem Patienten beobachte.</i> 	
Sind das bereits existierende Materialien? Oder leicht abgeänderte Instrumente?	07.17	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Zum Teil sind es Dinge aus dem AAT, zum Teil hat uns die Logopädin aus dem Unispital auch Dinge zusammen gestellt, welche sie für sich zusammen gestellt hatte und damit bereits auch schon seit längerem arbeitet. Ein buntes Gemisch aus Diagnostiksachen. Also vor allem auch aus der Aphasie viele Dinge. Auch im Bereich der Therapie, oft wird das NAT-Material verwendet. Agrammatismus.</i> - <i>Arbeitet im Moment mit Patient an den vier Fällen, kann viele Arbeitsblätter aus NAT beziehen.</i> 	<p>Bestehendes Material wird übernommen</p> <p>Orientierung an Aphasietherapie</p>
Du hattest nun glücklicherweise verschiedene Anlaufstellen, die dir auch weiterhelfen konnten. Wärest du ohne diese Unterstützung auch etwas verloren gewesen?	08.19	<p><i>Absolut. Das war ein sehr grosser Bedarf. Vor allem weil es auch in der Ausbildung nicht thematisiert worden ist. Es gibt ja nicht einen fixfertigen Test, wie bei Aphasie.</i></p> <p><i>Man muss ja auch so viele Gebiete berücksichtigen. Was ich so gehört habe von meinen Kolleginnen, ergeht es vielen ähnlich</i></p>	<p>Es herrscht Informations-/ Aufklärungsbedarf bei Logopädinnen Austausch innerhalb der Berufsgruppe als Bereicherung</p>
Hast du die betroffenen Personen, welche du nicht aufnehmen konntest weitergeleitet, z.B. an eine Kollegin?	09.09	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ja. Einige Logopädinnen in der Region, wir weisen einander öfters Patienten zu.</i> - <i>Ich arbeite momentan sehr wenig in der Praxis, habe noch Kinder und bin engagiert im Bereich der ALS, deswegen nur begrenzt Platz für neue Patienten</i> 	<p>Betroffene Personen weiterleiten zur Logopädie</p>
Leitest du manchmal Patienten auch an andere Stellen weiter? Ausserhalb der Logopädie, z.B. Kurse?	09.46	<ul style="list-style-type: none"> - <i>HNO-Arzt: Abklärung des Gehörs, nicht zuletzt wegen der Finanzierung durch die Krankenkasse</i> - <i>Er zahlt es nun selber. Wenn keine organische Ursache zugrunde liegt (z.B. Gehörschaden), zahlt die Krankenkasse die Therapie nicht.</i> 	<p>Angrenzende Stellen</p> <p>Finanzierung</p>
Er kommt aber nur zu dir in die Logopädie und besucht nicht	10.42	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Nein</i> 	<p>Keine Teilnahme an externen Kursen</p>

noch extern einen Kurs?			
Hast du dir im Zusammenhang mit den vielen Anfragen, die du erhalten hast, Gedanken gemacht, ob vielleicht auch noch eine andere Stelle, neben der Logopädie, für diese Fälle zuständig wäre?	10.21	- <i>Man liest ja auch in der Tageszeitung und überall Inserate und Werbungen für Deutschkurse, so „lernen Sie schreiben für Erwachsene“. Aber da ich mich selbst zu wenig mit diesen Angeboten auseinandersetze, kann ich nicht beurteilen, ob diese Kurse auch das Richtige für diese Patienten wären.</i>	Weitere Angebote
Wäre es dein Wunsch, dass man untereinander auch besser vernetzt wäre? Dass man wüsste, welche Stellen auch noch zuständig wären und wo man Informationen her holen könnte?	11.56	- <i>Also diese Vernetzung fehlt.</i> - <i>Wenn man sich vertieft mit einem Thema befasst erhält man viele Anhaltspunkte und kommt weiter</i> - <i>Aber mir ist jetzt keine Stelle bekannt, an die ich mich hätte wenden können um Informationen zu erhalten.</i>	Fehlende Vernetzung Anlaufstellen unbekannt
Wie sinnvoll fändest du eine Website als Infoportal für Logopädinnen zum Thema Illetrismus? Würdest du eine solche Website besuchen?	12.43	- <i>Auf alle Fälle, weitere Infos wären hilfreich</i> - <i>Internet heute das Medium, wo man zuerst nach Informationen sucht</i>	Portal im Internet als hilfreiche Informationsbörse
Was konkret würdest du dir davon erhoffen? Was wäre sinnvoll?	13.17	<i>Hilfreich wären auf jeden Fall verschiedene Stellen. An wen man sich als Logopädin und als Patient wenden könnte.</i> <i>Auch Diagnostikmaterial, Bücher, einfach mit Informationswissen.</i>	Inhalte der Website
Empfindest du den Austausch in Gruppen als eine effiziente und sinnvolle Lösung, sich mit dem Thema auseinander zu setzen?	14.18	<i>Auf jeden Fall. Aus diesem Grund trifft man sich ja auch in diesen Qualitätszirkeln und Supervisionsgruppen. Gerade auch wenn man alleine in einer Praxis arbeitet.</i> <i>Natürlich kann man nicht für jedes Störungsgebiet eine Gruppe besuchen, man muss sich auf bestimmte Bereiche spezialisieren.</i>	Austausch innerhalb der Berufsgruppe als Bereicherung
War bei dir	15.25	- <i>Ich fand das Thema spannend, war</i>	Bereitschaft zur

persönliches Interesse vorhanden, weshalb du auf die Anfrage dieses Patienten eingegangen bist? Warum hast du ihn nicht weiter geleitet, gerade weil es ja ein unbekanntes Gebiet für dich war?		<ul style="list-style-type: none"> - bereit mich in die Thematik zu vertiefen - <i>ich hoffe, dass ich bald wieder Platz habe, um noch jemand Betroffenen aufzunehmen, um dadurch noch mehr Erfahrung zu gewinnen</i> - Möglichkeit, Materialien anzupassen und für weitere Patienten zu übernehmen - <i>Hemmschwelle ist nun tiefer, da ich mich intensiv mit Thema auseinander gesetzt habe</i> 	<p>Vertiefung in Thematik</p> <p>Hemmschwelle gesunken</p>
Dann war also persönliches Interesse vorhanden?	16.28	<ul style="list-style-type: none"> - Fand es spannend - Mann hat Bedürfnis geäußert und wollte aus eigenem Interesse in diesem Alter anpacken, dies wollte ich unterstützen 	Eigeninitiative der Betroffenen
Kommt er einmal pro Woche?	17.03	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ja</i> - <i>Er möchte immer Material mitnehmen, um zu Hause üben zu können</i> - <i>Er ist topmotiviert</i> 	Motivation zur Mitarbeit
Kannst du nach den vergangenen Monaten schon Fortschritte erkennen?	17.20	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Vieles entwickelt sich in eine gute Richtung, er fühlt sich auch selbst sicherer in vielen Bereichen, er macht gut mit, bringt auch Bücher mit, die er gerne behandeln möchte, stellt Fragen</i> 	Therapieerfolg
ENDE	18.10		

4 Interview D

Frage / Anmerkung	Zeit	Protokollarische Zusammenfassung	Reduktion
Was verstehen Sie unter dem Begriff ‚Illetrismus‘?	00.50	<ul style="list-style-type: none"> - Ist Illetrismus gar nicht Lesen und Schreiben können oder nur teilweise? <i>Ich verstehe darunter eine absolute Schwäche punkto Schreiben und Lesen können. Eine so starke Schwäche, dass die Alltagsbewältigung beim Lesen und Schreiben sehr erschwert ist. Zeigt sich auch noch im Erwachsenenalter.</i> - Bei Schulkindern eher bekannt unter Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben 	Definition
Wo sind Sie dieser Thematik schon begegnet (beruflich / privat)?	01.52	<ul style="list-style-type: none"> - Freundin, die bei der SAL-Tagung einen Vortrag hält zu dieser Thematik (Katharina Leemann). Habe diesen Vortrag durchgelesen und mich so mit dieser Thematik befasst. Sie sieht es in Zusammenhang mit ganz starken Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben. 	Privat: Berührungspunkt zu Illetrismus
Sind sie beruflich schon mit Betroffenen in Berührung gekommen?	03.11	<ul style="list-style-type: none"> - Begriffe sind immer eine Frage der Definition- was verstehen Sie unter Illetrismus? 	Nachfrage Definition
Lese-Rechtschreibschwäche im Jugend- und Erwachsenenalter, bei denen die obligatorische Schulzeit absolviert wurde und dennoch nicht ausreichende Kompetenzen im Lesen und Schreiben vorhanden sind. Dadurch ist die Partizipation im Alltag beeinträchtigt. Möglich ist eine vorangehende Legasthenie.	03.40	<ul style="list-style-type: none"> - Was ist dann der Unterschied zum funktionalen Analphabetismus? 	Abgrenzung zu funktionalem Analphabetismus

		<p><i>Logopädin bei diesen beiden Fällen mit dem Anspruch, dass es optimal sein muss, an die Sache gegangen wäre, wäre ich verloren gewesen. Das ist natürlich auch die jahrelange Erfahrung, die ich jetzt habe; das ist unmöglich.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Die Elternarbeit ist da natürlich sehr wichtig, wenn man mit solchen Kindern und Jugendlichen arbeitet.</i> - <i>Schauen, wie weit man kommt. Eltern müssen damit rechnen, dass Schwierigkeit bleiben wird. Miteinander vorwärts gehen.</i> - <i>Bei beiden Jugendlichen habe ich keinen Druck erlebt. Wenn dies zum Thema geworden wäre, hätte ich es angesprochen. Beide waren sehr unbefangen.</i> 	<p>Erwartungen</p> <p>Elternarbeit</p> <p>Keinen Druck erlebt</p>
Wie stand es um die Motivation der Jugendlichen?	12.10	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Die Eltern haben Therapie bejaht, teilweise initiiert durch die Schule.</i> - <i>Hatte ein Gespräch, bei dem ich herausfinden wollte; wie ist die Motivation der Eltern? Wenn man da nicht am selben Strick zieht, dann kann man es vergessen.</i> - <i>Wenn ich das Gefühl hatte, dass die Motivation nicht mehr da war, habe ich dies sogleich angesprochen, teilweise auch in Rücksprache mit Eltern</i> - <i>Wenn die Motivation vorhanden ist, stelle ich auch gewisse Ansprüche, z.B. dass man pünktlich ist, die Aufgaben erledigt hat, damit ich auch überprüfen kann, ob die Motivation nach wie vor vorhanden ist</i> 	<p>Entscheidende Rolle der Eltern</p> <p>Motivation thematisieren</p>
Wären Sie offen, wenn Sie Anfragen von Erwachsenen mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben erhalten würden, diese zu therapieren?	14.10	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ja, das würde ich schon machen, finde ich sehr spannend.</i> - <i>Lehrmittel von Katharina Leemann (Grundbausteine der Rechtschreibung) finde ich sehr hilfreich. Durch das, dass ich dieses Lehrbuch habe, fühle ich mich auch sicher, mit solchen Leuten zu arbeiten. Mit diesem Lehrmittel kann ich die Rechtschreibung von Beginn an aufbauen</i> 	<p>Bereitschaft zur Therapie mit Betroffenen Therapiematerial</p> <p>Sicherheit vorhanden</p>

Wie würden Sie im Bereich der Diagnostik vorgehen?	15.56	<ul style="list-style-type: none"> - Einen freien Text schreiben lassen - Rechtschreibtest durchführen (8. -9. Klasse) - Motivation abklären - Auf verschiedenen Ebenen Abklärung durchführen 	Abklärungsverfahren
Das heisst, sie wären offen und fühlen sich auch sicher, in diesem Bereich Betroffene zu therapieren?	16.43	<ul style="list-style-type: none"> - Ja, ganz sicher. 	Kompetenzgefühl vorhanden
Wie sehen Sie die Abgrenzung zur Legasthenie in der Logopädie Therapie?	17.07	<ul style="list-style-type: none"> - Ich gehe prozess- und beobachtungsorientiert vor, deswegen sind mir solche Begrifflichkeiten egal - Wie ist Situation? Was beobachte ich? In Bezug auf Befindlichkeit, Leistungen und Erwartungen der Person? - Legasthenie, Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten, das sind alte Begriffe - Es ist mir wichtig, den Ist-Zustand zu betrachten 	Prozess- und beobachtungsorientiertes Vorgehen
Was denken Sie, welche anderen Berufsgruppen wären auch noch involviert in diese Thematik?	18.26	<ul style="list-style-type: none"> - Psychologischer Bereich - <i>Ich habe das Glück, ich bin Psychologin und Logopädin. Dadurch kann ich auf verschiedenen Themen das Problem angehen.</i> - Nachfragen, ob diese Problematik in der Familie schon ein Thema war, ist es ein Tabuthema? 	Angrenzende Bereiche Psychologische Aspekte
Denken Sie also, dass eine zusätzliche psychologische Betreuung angebracht wäre?	20.34	<ul style="list-style-type: none"> - Ich finde, es gibt viele Logopädinnen, die über ein psychologisches Geschick verfügen, ohne ein Psychologiestudium. Weiterweisen, wenn man an Grenzen stösst. - Eventuell Supervision in Anspruch nehmen 	Weiterweisung an angrenzende Stellen Supervision
Wir haben noch an Kursleiterinnen gedacht, die Kurse für Erwachsene anbieten	21.23	<ul style="list-style-type: none"> - Ja, da ist dann ja die Frage, was diese Leitenden für einen Beruf haben. Ich denke, Kursleiterinnen haben ja auch einen gewissen Hintergrund. 	Kursleiter
Wir haben gehört, dass eine grosse Diversität	22.10	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ja. Also ich weiss nicht, wie das jetzt läuft, aber von Katharina weiss ich</i> 	Kenntnis über Kursangebot

herrscht bei den Leitenden, diese bringen verschiedene Berufsbildungen mit. Ist Ihnen dieses Angebot ein Begriff?		<i>davon.</i>	
Angenommen Sie hätten eine betroffene Person bei Ihnen in der Logopädie; könnten Sie sich eine Zusammenarbeit, zum Beispiel mit einer Kursleiterin vorstellen?	23.00	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ja, also ich denke, das ist ja wichtig.</i> - <i>Also ich finde das grundsätzlich sehr wichtig, die Vernetzung.</i> 	Bereitschaft zur Vernetzung
Was halten Sie von einem Infoportal für Logopädinnen zum Thema Illetrismus? Für wie sinnvoll erachten Sie eine solche Website?	23.38	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Also ich finde das eine gute Idee.</i> - <i>Es bräuchte aber eine Vernetzung, z.B. einen Link beim DLV, ansonsten fast zu schade um die Arbeit.</i> 	Sinnvolle Idee eines Infoportals
Was wären Ihre Erwartungen an eine solche Website? Was würden Sie sich davon erhoffen?	24.57	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Finde den Aufbau beim DLV sehr sinnvoll: Informationen für Betroffene, Fachpersonen, Eltern. Allgemeine Informationen mit Definitionen, Literatur.</i> 	Inhalte der Website
ENDE	26.35	-	

5 Interview E

Frage / Anmerkung	Zeit	Protokollarische Zusammenfassung	Reduktion
<p>Was verstehst du unter dem Begriff ‚Illetrismus‘?</p>	00.11	<ul style="list-style-type: none"> - Für mich wäre das so eine Leseangst, Angst vor Buchstaben, Angst sich auszudrücken, weil man vielleicht schlechte Erfahrung gemacht hat, oder es gar nie richtig gelernt hat und daraus eine Angst entwickelt, sich denkt, dass kann ich nicht oder das lerne ich gar nie. - Durch diese Angst nimmt man sich zurück, befasst sich gar nie richtig damit, erst wenn man in Situation gerät, in der man damit konfrontiert ist, versucht man nach Lösungen zu suchen 	Definition
<p>Du hattest ja schon eine Anfrage von einem Jugendlichen erhalten, der sich ein Gutachten einholen wollte, das aussagt, dass er Lese-Recht-schreib-Schwierigkeiten hat. Wie würdest du diese Erfahrung beschreiben? Welche Gefühle oder Erwartungen waren da involviert?</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Zuerst dachte ich, das kann doch nicht sein, dass ein 20-jähriger erst jetzt das Gefühl hat, er könnte ein Legastheniker sein. Das müsste doch vorher schon irgendwie mal angesprochen worden sein - War auch gespannt, am Telefon hat es sich so angehört, als ob er korrekte Sätze bilden kann - Gespannt, wie er Aufgaben lösen wird und noch mehr von ihm zu hören - <i>Es hat sich herausgestellt, dass er von der ersten Klasse an Probleme mit Lesen und Schreiben hatte, sich aber immer durchmogeln konnte. Er hat sich Strategien zurecht gelegt, teils vielleicht auch unbewusst.</i> - Wenn man Lehrkräfte befragt hätte, hätte man vielleicht noch einen anderen Zugang erhalten oder erfahren, dass vielleicht doch etwas unternommen wurde - Probleme bei Lehrabschlussprüfung, während Lehre hatte er genügende Noten, Lehrkräfte haben ihn anscheinend erst bei Abschlussprüfung auf Defizite hingewiesen, da haben seine Strategien nicht geholfen - Er kam zum Schluss, dass er Legastheniker sein musste ich kläre dies nun ab, so dass er die Prüfung 	<p>Interesse an Fall</p> <p>Strategien vorhanden</p> <p>Einseitige Informationen</p> <p>Persönliche Einsicht</p>

		nicht mehr absolvieren muss	
Hat er dir von seinen Strategien erzählt? Was hat er in solchen Situationen unternommen?	04.10	<ul style="list-style-type: none"> - absolviert KV-Lehre <i>Damit niemand gemerkt hat, dass er Mühe hat, hat er jeweils die Vorbereitungen im Internet gemacht, er hat dort ähnliche Briefe oder Texte geholt und kopiert</i> - Dies hat er seinem Lehrmeister abgegeben, dieser musste jeweils nur sehr wenig korrigieren, aber es hat ihn massiv gestresst - Angst, aufzufliegen - Frage, warum kann ich es nicht anders? 	Strategien Angst
Was hast du in dieser Abklärung genau durchgeführt?	05.17	<ul style="list-style-type: none"> - Freies Schreiben über ein vorgegebenes und ein frei gewähltes Thema, Diktat, Lesen, Lesesinnverständnisfragen, wie formuliert er? Damit hatte er recht Mühe. <i>Auch beim Lesen; er hat sehr undeutlich gelesen, hat teilweise auch Buchstaben weggelassen oder frei Wörter dazu gedichtet und sich nicht korrigiert.</i> - Er war sehr erstaunt über die Rückmeldung, dass gewisse Wörter nicht stimmen, da er fand, dass es in den Kontext passt - Auftrag: Zu Hause drei Texte zu freigewählten Themen schreiben ohne Hilfsmittel (Internet), mind. eine Seite, hat versucht seine Gedanken zu Themen zu formulieren. Darin waren ungeschlüssige Wörter. <i>Als ich ihn gefragt habe, hat er gesagt: „Ja, das ist doch ein gutes Wort, das finde ich super gut, das zeigt doch, dass ich einen guten Wortschatz habe.“ Aber er hat nicht gemerkt, dass es nicht in den Text passt.</i> - u.a. aufgrund dieser Erfahrung: Einschätzung, dass er Legastheniker ist. - Lässt Buchstaben aus, erfindet frei Wörter, lässt ganze Wörter aus, liest undeutlich und monoton, hat keine Ahnung von Satzzeichen, Schwierigkeiten beim Satzbau, grundlegende Lücken, nicht sattelfest in der Grammatik 	Inhalte der Abklärung Selbstwahrnehmung vs. Fremdwahrnehmung Störungsbild

Wie hat sich das jetzt weiterentwickelt?	09.00	- Ich weiss es nicht, habe keine Rückmeldung erhalten, was mit meinem Bericht passiert ist	Keine weiteren Angaben
Hat er das Bedürfnis geäussert, dass er gerne an seinen Defiziten arbeiten möchte? Oder ging es ihm nur um dieses Gutachten?	09.19	- Zu Beginn dachte ich, er sei daran interessiert, aber jetzt denke ich, dass es ihm rein um die Bestätigung ging - Habe ihn darauf hingewiesen, dass es unklug sei, das Gutachten nach der Prüfung einzureichen <i>Er hat auch kein Signal gegeben, dass er wieder zur Therapie kommt.</i> - Habe Auflagen gemacht, dass er noch weitere Abklärungen machen soll, hatte den Eindruck, er habe Hörprobleme - Anamnese: Er hat erzählt, dass er als Kind grosse Hörprobleme hatte - Er bräuchte dringend Therapie	Keine Eigeninitiative für Therapie Verweis an andere Stellen Anamnese
Hast du noch weitere Anfragen von erwachsenen Betroffenen erhalten mit Schwierigkeiten in diesem Bereich?	10.53	- Ja. 19-jährige Frau, die vor Lehrabschlussprüfung steht und grosse Probleme hat im Fach Deutsch - War einmal hier zur Abklärung - Sie hatte in der Zeit der Sprachentwicklung grosse Hörschwierigkeiten, späte Behandlung, erst mit 5 Jahren eine Operation vorgenommen, danach wurde es besser, nun hat sie das Gefühl, sie höre wieder schlechter	Weitere Anfragen Hörprobleme als verursachender Faktor
Das wäre also eine mögliche Ursache	12.18	- Ja, wäre möglich - <i>Sie hat auch so Strategien entwickelt, so dass sie auch in der Schule nie als Legasthenikerin angeschaut wurde oder sie geschickt wurde, kläre dies ab! Obwohl sie immer, schon ab der 1.Klasse grosse Mühe hatte. Ihre Eltern hätten auch ab und zu die Lehrkraft darauf angesprochen, doch diese hat nur gesagt „Ja, die kann das einfach nicht und wird das nie lernen.“</i>	Strategien Bedenken der Eltern Einschätzung der Lehrperson
Was für Strategien hatte sie entwickelt?	12.53	- Sie habe das so hingenommen, die schlechten Noten hätten sie nicht gross gestört - Erst als sie Rückmeldungen auf ihre Briefe erhalten hat, sie auf ihre vielen Fehler und die Möglichkeit, dass sie Legasthenikerin sei, hingewiesen	Gleichgültigkeit Rückmeldungen vom Umfeld

		<p>hätten, hat es angefangen sie zu stören</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuerst hat sie dies nicht eingesehen - Nun absolviert sie eine Lehre, bei der sie die Chance hat, ins Unternehmen ihres Vaters einzusteigen, das würde sie reizen - Die Abschlussprüfung muss sie dafür bestehen 	Fehlende Einsicht
Es ist noch spannend; bei beiden Fällen kommen Betroffene während eines Enpasses auf dich zu. Würde sie jetzt eher in Betracht ziehen, in die Logopädie zu kommen?	14.13	- Ja, sie wäre bereit.	Engpass als Auslöser für Logopädie
Wenn sie jetzt zu dir in die Therapie käme, welche Materialien würdest du in Betracht ziehen? Stellst du dir Materialien selbst zusammen?	14.38	<p>- <i>Ja, also das ist ein Problem, dass man einfach kein Material hat für dieses Alter. Es ist ja alles auf Schulkinder ausgerichtet. Und da muss ich mir alles selbst zusammen suchen, ich denke auch ins Internet gehen und da Texte, Materialien und Übungen suchen.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Weiterbildung über Software / Lern-CDs für Legastheniker - Zvi Penner: gute CD fürs Erarbeiten und Vertiefen der grammatikalischen Grundlagen 	<p>Kein Material vorhanden für junge Erwachsene</p> <p>Lernsoftware für Legastheniker</p>
Das heisst, du stellst dir vieles selbst zusammen, greifst aber auch auf bestehende Materialien zu, die für Schulkinder konzipiert wurden?	16.17	<ul style="list-style-type: none"> - Ja. - Was ich auch schon jemandem empfohlen habe: Abklärung am Unispital bei Frau Gruhner, die eine umfassende Abklärung durchführt - spezifisches Hirntraining wurde einem Betroffenen empfohlen, dies würde ich auch durchführen 	Abklärung am Unispital
Übernimmst du auch Teile der Aphasietherapie (Dyslexie, Dysgraphie)?	17.39	<ul style="list-style-type: none"> - Denke, dass ich von dort auch Sachen übernehmen könnte - Bei dieser jungen Frau: Über's Auditive arbeiten 	Anlehnung an Aphasietherapie
Das ist auch das, was wir von einigen Logopädinnen gehört haben; dass öfters	17.58	- <i>Ja, das ist wirklich etwas Gutes; das werde ich sicher auch einsetzen.</i>	NAT-Material

auch mit Materialien der Aphasiotherapie gearbeitet wird, da Schwierigkeiten oftmals in ähnlichen Bereichen liegen. Eine Logopädin hat auch das NAT-Material genannt.			
Das heisst, du stimmst mir zu, wenn ich sage, dass das Material auf das du zurückgreifst eher spärlich ist und viel Eigeninitiative erforderlich ist.	18.43	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Also wir haben nirgends einen Zugriff, wo wir sagen könnten; das ist jetzt erprobtes Material, das können wir holen und anwenden. Sondern wir müssen wirklich selbst suchen.</i> - Thema der nächsten Sitzung unseres Qualitätszirkels: Erarbeitung eines Abklärungsverfahrens - <i>Wir haben gesehen, wie wichtig es ist, dass wir uns zusammen setzen und austauschen, wir werden bestimmt auch fleissig über Materialien sprechen.</i> - Manchmal finde ich im Internet gute Arbeitsblätter für Schüler bis zur 8.Klasse von deutschen Anbietern 	<p>Wenig bestehendes und erprobtes Material</p> <p>Erarbeitung Abklärungsverfahren</p> <p>Austausch innerhalb Berufsgruppe als Bereicherung</p>
Was denkst du, welche anderen Berufsgruppen könnten auch noch involviert sein in diese Thematik?	20.13	<ul style="list-style-type: none"> - Gruppen die sich auf Wahrnehmungsstörungen spezialisiert haben, z.B. Affolter-Methode, kenne mich zwar noch wenig damit aus, aber die sind stark auf Wahrnehmungsprobleme ausgerichtet - <i>Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich auch gerne mit solchen anderen Gruppen zusammenarbeiten würde. Oder im Verlauf der Therapie merke, hier würde ich gerne unterbrechen oder an eine andere Stelle weiterweisen, weil es eine anderweitige Therapie braucht.</i> - Der psychologische Aspekt spielt auch eine grosse Rolle, auch hier braucht es eine Unterstützung, besonders wenn Leute ein geschädigtes Selbstbewusstsein haben und sich selbst nicht viel zutrauen aufgrund vergangener Erfahrungen 	<p>Wahrnehmungsstörungen</p> <p>Bereitschaft zur Weiterweisung</p> <p>Psychologische Unterstützung / Psychotherapeutische Behandlung</p> <p>Negative Selbstwahrnehmung</p>
Wären die Kurse für Lesen und Schreiben	23.00	<ul style="list-style-type: none"> - Ganz sicher würde ich das vorschlagen, wenn ich davon weiss 	

für Erwachsene auch eine Möglichkeit zur Weiterweisung?		<p><i>Manchmal bekomme ich auch den Eindruck, dem würde es jetzt gut tun, nicht wieder alleine oder in einer Zweierbeziehung zu arbeiten, sondern vielleicht eben in einer kleinen Gruppe. Dort hat er seinen Halt, dort ist er gut aufgehoben und sieht, ich bin nicht alleine.</i></p> <p>- Gerade diesen Mann hätte ich gerne an einen solchen Kurs geschickt</p>	Vorteile der Arbeit in der Gruppe
Leider fehlt oftmals diese Information über solche Kursangebote.	24.01	- <i>Ja, bei diesem Mann, das war vor drei Jahren, habe ich nichts davon gewusst.</i>	Fehlende Information über Kursangebote
Ich denke, es ist auf jeden Fall ein guter Weg, der aber leider zu wenig kommuniziert wird. Ich denke auch, besonders wenn man viele Anfragen hat und die Kapazität knapp ist, stellen diese Kurse eine grosse Chance dar für Betroffene.	24.25	<p>- Bei uns hatten die klinischen Logopäden kürzlich eine Sitzung, bei der auch immer jemand von uns dabei ist. Das Thema war Jugendliche mit Legasthenie. Ich bin gespannt, was da herauskommt</p> <p>- Auch beim VAL (?) ist das Thema Illettrismus aktuell</p>	Aufkommende Thematik
Es ist einiges am Aufkommen in diesem Bereich.	26.56	- <i>Ich denke, es hat auch viel zu tun mit diesen vielen Stellenlosen. Die vielleicht eine Stelle hatten, bei der sie noch nicht so stark sprachlich agieren mussten. Jetzt suchen sie etwas und merken jetzt plötzlich, dass sie sehr schnell an ihre Grenzen kommen.</i>	Wirtschaftliche Situation
Es ist also auch der Leistungsdruck, der hier stark ins Gewicht fällt.	28.03	- Bewerbung schreiben, kommunizieren als schwierige Bereiche, dies sehe ich als mögliches Motiv, dass dies nun so „boomt“	Grenzen bei der Stellensuche
Das Thema wird auch immer mehr zum Gesprächsstoff, was dazu führt, dass sich Betroffene auch damit identifizieren können. Der Begriff Illettrist wird ja auch etwas kontrovers diskutiert.	28.24	- <i>Ich denke, es ist wirklich sehr personenbezogen. Vielleicht gibt es ab und zu einige Gemeinsamkeiten, wenn man mehrere hat. Aber sonst ist es wirklich ein Einzelschicksal.</i>	Den klassischen Illettristen gibt es nicht

6 Interview F

Frage / Anmerkung	Zeit	– Protokollarische Zusammenfassung	Reduktion
Was verstehen Sie unter dem Begriff ‚Illetrismus‘?	00.17	<ul style="list-style-type: none"> – Praktisch die ganze Schule oder einen Grossteil davon durchlaufen und trotzdem kann man nicht richtig lesen und schreiben – vorher würde ich von Legasthenie sprechen <p><i>Als Logopäde hat man halt mehr mit Legasthenikern zu tun, die so in der dritten oder vierten Klasse sind. Und da würde ich jetzt noch nicht von Illetrismus sprechen.</i></p>	Definition
Wo sind Sie diesem Begriff/Thematik schon begegnet (privat als auch beruflich)?	01.08	<ul style="list-style-type: none"> – Früher hab ich das privat gar nicht so wahrgenommen. Bei einem Semesterjob hab ich jemanden kennengelernt, der davon betroffen war und die Möglichkeit hatte, aufzusteigen und zu lernen wie man Zeichnungen anfertigt. Er hat dies jedoch abgelehnt, was ich überhaupt nicht verstanden habe, da er sich damit alle beruflichen Perspektiven geraubt hatte. Später habe ich erfahren, dass dieser Mann gar nicht richtig lesen konnte und in der Schule traumatisiert wurde. – Beruflich: Zweimal Kinder begegnet, die es trotz intensiver Therapie (7-8 Jahre Logopädie) nicht geschafft haben, richtig zu lesen und zu schreiben. Der eine hat sich viel Mühe gegeben, war aber von seinen Lernvoraussetzungen her, vielleicht Teilleistungsstörungen, sehr schwach, war auch in der Kleinklasse. – Vor zwei Jahren musste die Logopädie bei einem Sekundarschüler abgebrochen werden, er hatte schon ca. 5 Jahre Therapie. <i>Bei dem sehe ich irgendwie auch schwarz.</i> Der war im Lesen und Schreiben sehr schwach. <i>Wobei ich denke, das sind die ganz extremen Ausnahmefälle, da kann man fast gar nichts machen. Ich weiss nicht ob später, wenn die jetzt beide so einen Kurs besuchen würden für Erwachsene, ob das auch gross was nützen würde, weil man's ja versucht hat.</i> 	<p>Private Begegnungen</p> <p>Ungenügende Lese- und Schreibkenntnisse trotz jahrelanger Therapie</p> <p>Ungünstige Lernvoraussetzungen</p> <p>Negative Prognose</p> <p>Hilflosigkeit / Ohnmacht</p> <p>Kursangebot</p>

Wie haben Sie dann mit diesen Jungen gearbeitet? Was für Materialien haben Sie gebraucht? Vor allem Legastheniematerial?	04.00	<p>Ja, <i>also praktisch das, was man mit Legasthenikern auch macht, also auf einer ganz niedrigen Stufe.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lehrmittel angeschafft, bei dem man Silben liest (Konsonant – Vokal; mo/ma/me) war stufenmässig aufgebaut, sollte sich im Tempo steigern, daheim trainiert werden. - <i>Dann hab ich die Texte halt auch so in Silben zerlegt... also, das war noch aufwändig; immer umschreiben. der hat sich für Schiffe interessiert.</i> 	<p>Legasthenietherapie</p> <p>Eigene Herstellung von Therapiematerialien aufwändig</p>
Gab es noch andere Bereiche bei denen Sie an Grenzen gestossen sind oder sich noch mehr Materialien erhofft hätten?	05.50	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnostisch: Material für niedere Klassenstufen verwendet, war geeignet. Nur teilweise schwierig, da Skala nicht stimmt, habe nach unten gerechnet 	Diagnostikmaterial
Und wenn Sie sich überlegen, wenn jetzt noch ältere Betroffene auf Sie zu kämen, ca. 20-jährige; würden Sie da auch ähnlich vorgehen? Gewisse bestehende Materialien umgestalten?	06.40	<ul style="list-style-type: none"> - Ich finde das spannend, würde das gerne machen <i>Wichtig ist, dass man halt nicht so Schulmaterial nimmt, sondern Material, das irgendwie persönlich für denjenigen oder diejenige interessant ist.</i> - Bei älteren Schülern oftmals selbst Material herstellen, da Schulmaterial aus älteren Klassen zu schwierig ist oder einen „Geruch von Schule“ hat, der für die Therapie nicht sehr förderlich ist - <i>Besser ist eigentlich, man nimmt irgendwas, was mit Schule gar nichts zu tun hat</i> 	<p>Bereitschaft vorhanden</p> <p>Interessen berücksichtigen bei der Wahl von Therapiematerial</p>
Also mehr so wie in diesem Projekt, von dem wir vorhin gehört haben. Selbst Texte verfassen.	07.40	<ul style="list-style-type: none"> - Ja, genau. Fand ich spannend, da ging's mehr ums Texte produzieren, aber auch lesen. <i>Das geht eigentlich ganz gut. Schwierig wird es halt bei Schülern, die gar keine richtigen Interessen haben, das habe ich auch schon oft erlebt.</i> - Bei einem Schüler aus der Kleinklasse mit dem ich Experimente durchführe, bleibt vieles an der Oberfläche. Das Reflektieren ist für ihn nicht interessant. Hier stosse ich an Grenzen. 	Texte produzieren zu Interessengebiet
Das heisst, Sie sind daran interessiert, mit	09.08	- Ja, finde ich spannend	Persönliches Interesse an Arbeit

älteren Jugendlichen zusammen zu arbeiten; das ist etwas, das Sie interessiert?			mit Jugendlichen
Dann fühlen Sie sich auch ziemlich kompetent und gehen offen neue Bereiche an, in denen es von den Materialien her auch etwas herausfordernd ist?	09.20	- Seit 19 Jahren Logopäde, zu Beginn war es schon schwierig, mittlerweile viel Material und Erfahrung vorhanden, kann mir vorstellen mit Erwachsenen in diesem Bereich zu arbeiten. Wobei ich das noch nie gemacht habe und mir noch nicht so darüber bewusst bin, was man bei 20- oder 25-jährigen berücksichtigen müsste.	Langjährige Berufserfahrung Offenheit zur Arbeit mit Betroffenen
Könnten Sie dies in Ihrem momentanen Berufssetting ausüben?	10.17	- Nein, das würde nicht gehen, die Grenze liegt ca. bei 16 Jahren	Kein Therapieangebot für über 16-jährige
Wäre es möglich, diesen Betroffenen privat Therapie anzubieten? Angenommen Sie bekämen Anfragen von 18-jährigen.	10.36	- Noch keine Anfrage erhalten. <i>Da wär natürlich dann halt die Frage wo macht man das und dann wie regelt man das dann praktisch mit Bezahlung. Ich denk, die haben ja oft auch nicht so viel Geld, weil sie halt vielleicht noch in der Ausbildung sind. Und so ehrenamtlich, find ich toll wenn das jemand machen kann, aber in meiner Situation, weil ich jetzt allein erziehend bin, ich hab da praktisch keine Zeit dazu, leider.</i> - Vielleicht im Rahmen von „Lesen und Schreiben für Erwachsene“ als Kursleitung	Finanzierung
Wären Sie interessiert an Kursleitung, mal in einem grösseren Setting?	11.33	- Ja <i>Also ich weiss bisher nicht viel darüber. nur dass es die Kurse schon länger gibt.</i>	Interesse an Kursen / Ausbildung zur Kursleitung
Zur Thematik der Interdisziplinarität: Wenn Sie mit betroffenen Jugendlichen zu tun haben, was könnten Sie sich vorstellen, an welche Personen sie diese zur weiteren Unterstützung weiterleiten könnten?	12.31	- <i>Tja, das ist ein Problem. Weil mir da nix so richtig bekannt ist. Ich versuch dann immer, dass sie halt bisschen Spass am Lesen finden, so daheim. Und dass die Eltern das wie so ein bisschen begleiten.</i> - Regelmässiges Lesen in der Freizeit, möglichst jeden Tag, zu Themen die sie interessant finden - Keine Idee, was es da für Angebote gibt - Gutachten schreiben für Jugendliche, die früher bei mir in der Therapie	Fehlende Vernetzung Interesse am Lesen wecken Fehlende Information über

		<p>waren und jetzt in der Lehre sind, damit sie befreit sind von der Schulnote, z.B. in der Rechtschreibung. Dies ist jedoch nur ein kleiner Teil, das andere ist dann die Schriftsprachkompetenz, die schwierig ist</p> <p><i>Und oft sind sie generell, also auch von Wortschatz her, sind's eigentlich spracherwerbsgestörte Kinder und die Spracherwerbsstörung, die bleibt halt.</i></p>	<p>bestehende Angebote</p> <p>Spracherwerbsstörung als aufrechterhaltender Faktor</p>
<p>Dann versuchen Sie oftmals über das Umfeld oder Eltern Tipps mitzugeben oder die Eltern mit einzubeziehen?</p>	15.00	<ul style="list-style-type: none"> - Ja, finde ich wichtig - Heute wird stark die Schriftsprache fokussiert, denke die allgemeine Sprachfähigkeit ist mangelhaft oder defizitär - Das merkt man auch mit den Kindern oder Jugendlichen, mir kommt da gerade einer in den Sinn, der redet monoton und undeutlich, kennt viele Wörter nicht, versteht viel nicht, der Satzbau ist relativ abgehackt <p><i>Das ist eine umfassende Einschränkung eigentlich, die sogar also nicht nur im Hochdeutschen, sondern auch in der Mundart, das ist wirklich umfassend. Deswegen geht's nicht nur ums lesen und schreiben. Gut man muss sich halt auch überlegen, wegstreichen tut man das auch nicht.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - V.a. auch bei Jugendlichen, die eine gute Betreuung hatten, eine Zeitlang in der Sprachheilschule waren, die bräuchten eigentlich ganz lange und intensiv Therapie, das liegt nicht drin. 	<p>Allgemeine Sprachfähigkeit betroffen</p> <p>Umfassende Einschränkung</p> <p>Intensive Therapie notwendig</p>
<p>Ich könnte mir vorstellen, dass die Jugendlichen teilweise auch innerlich resignieren, wenn die Fortschritte ausbleiben.</p>	16.44	<ul style="list-style-type: none"> - Ja, das gibt es immer wieder <p><i>Also gut, das kann man denk schon am Laufen halten die Motivation, das kommt jetzt bissle drauf an, wie sie vom Charakter her sind.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewisse haben sich wieder gemeldet, wollten nochmals Therapie haben, bei anderen merke ich, dass es ihnen egal ist, die kommen ganz gut mit dem Leben zu recht 	<p>Motivation vom Charakter abhängig</p>
<p>Das Bewusstsein und das Ausmass der Störung ist auch sehr</p>	17.38	<ul style="list-style-type: none"> - Ja, dann auch wie sies, ob sies stört, manche störts auch nicht so gross, die wissen vielleicht, sie sind nicht so gut, 	<p>Störungsbewusstsein</p>

unterschiedlich.		<p><i>aber die haben wie so resigniert, das gehört so zu ihnen, sie habens wie vielleicht akzeptiert. Vielleicht sind sie auch noch ein bisschen träge.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Intelligenz spielt auch eine wichtige Rolle: Wenn jemand gescheit ist und seine Defizite bemerkt, ist er viel stärker beteiligt als jemand der gar nicht so hohe Ansprüche an sich hat 	Intelligenz als Faktor zur Motivation
Der Illetrist an und für sich gibt es eigentlich nicht, da spielen so viele Faktoren mit.	18.32	<ul style="list-style-type: none"> - Genau 	
Was halten Sie von einem Infoportal für Logopädinnen zum Thema Illetrismus? Fänden Sie das sinnvoll? Und zweitens, was würden Sie sich davon erhoffen?	18.43	<ul style="list-style-type: none"> - Ja, sicher - Ideen zu Büchern oder zu praktischem Vorgehen - Materialien und bestimmte Methoden, die sich als hilfreich erwiesen haben vorstellen - Buchverweise, - Hilfreich finde ich das Buch „Jugendliche mit Spracherwerbsstörungen“ - <i>Es ist ganz schön schwierig, wenn die Jugendlichen schon älter sind und schon länger Therapie haben, das dann auch zu vertreten.</i> - In Basel Land muss man immer Verlängerungsanträge stellen jedes Jahr, <i>schon da muss man vorsichtig sein, dass man nicht zu sehr die Legasthenie in den Vordergrund stellt, sondern mehr die allgemeine Sprachstörung.</i> - Das kostet Geld und teilweise kommt die Haltung der Gesellschaft auf, dass die Therapie nichts bringt, dass Betroffene das nicht können und sie halt damit leben müssen - Man braucht gute Argumente und die Fähigkeit, zu differenzieren, bei wem es noch etwas bringt und bei wem nicht; das ist schwierig 	<p>Inhalte der Website</p> <p>Logopädie bei Jugendlichen</p> <p>Antrag für Therapie</p> <p>Argumente für Therapie</p>
Eben auch weil es nicht so viel Fachliteratur dazu gibt, auf die man auch verweisen oder damit argumentieren kann.	22.18	<ul style="list-style-type: none"> - Ja - Im Internet: Kriterienkatalog, den man ausfüllen kann, dabei kommt heraus, was für Therapie spricht, was dagegen. <i>Wie so eine Art Wegweisung oder Hilfe, so ein Kriterienkatalog; was dafür</i> 	Entscheidungshilfe für Therapie

		<p><i>spricht und dagegen spricht. So etwas wäre schon gut.</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Habe schon erlebt, dass jahrelang therapiert wurde und doch nicht viel dabei heraus kam, das Ziel nicht erreicht wurde- Ein anderer Jugendlicher, der eine Ausbildung zum Elektriker absolviert hat, war sehr schwach in der Rechtschreibung und dies hat sich auch auf das Rechnen ausgewirkt. Er war sehr ehrgeizig und blieb „dran“. <p><i>Da gibt's ganz unterschiedliche, vom Potential halt auch.</i></p>	Unterschiedliches Potential
ENDE	23.57	-	